

Studiengang Psychomotoriktherapie
Bachelorarbeit

Trauma abschütteln - Stress wegzittern?

Wie der Körper bei der traumainduzierten Stressverarbeitung unterstützt werden kann

«Der Schlüssel zur Heilung körperlicher Anspannung liegt in unserer Fähigkeit, sie abzuschütteln (zittern), und so durch die Reaktion der Immobilität hindurchzugehen und wieder ganz beweglich und funktionsfähig zu werden» (Levine, 2019, o. S.).

Eingereicht von: Liv Baumann
Begleitperson: Prof. Pierre-Carl Link
Zweite Fachperson: Dr. Robert Langnickel
Datum der Abgabe: 12.04.2023

Abstract

In der vorliegenden Bachelorarbeit wird ein körperorientierter Zugang zu dem komplexen Thema Trauma untersucht. Physiologische Vorgänge auf Ebene von autonomem Nervensystem und Überlebensinstinkten spielen evolutionsbedingt im menschlichen Gehirn eine wesentliche Rolle - fernab vom Neocortex und damit für Sprache und «Menschenverstand» oft unzugänglich. Im Fokus steht der *naturalistische Ansatz*, bei welchem Beobachtungen und Forschungen aus dem Tierreich bedeutsam sind sowie Erkenntnisse zahlreicher Psychiater*innen, Körperpsychotherapeut*innen und Traumaexpert*innen aus der Praxis, die seit Jahren im Bereich «Trauma und Körper» erfolgversprechend forschen und tätig sind. Sie anerkennen die Komplexität des Vorgangs Trauma, sehen im Gegensatz zur WHO jedoch darin weniger eine *Störung* denn eine *Verletzung* - und damit auch innewohnende Möglichkeiten zur Transformation oder gar Heilung durch Aktivierung der Selbstheilungskräfte des Körpers. Den roten Faden bildet die Beantwortung der Forschungsfragen: Schritt für Schritt werden die Physiologie von Gefahr, Bedrohung und Traumatisierung sowie körpereigene Möglichkeiten der Verarbeitung aufgezeigt, und wie diese aktiviert werden können. Das Thema «Trauma und Körper» bietet erhebliches Forschungspotenzial. Der aktuelle Kenntnisstand wird besonders für die Psychomotorik-Therapie aufbereitet.

Shaking off trauma - shaking away stress? How the body can be supported in trauma-induced stress processing

In this bachelor thesis a body-oriented approach to the complex topic of trauma is investigated. Physiological processes on the level of the autonomic nervous system and survival instincts play an evolutionary important role in the human brain - far away from the neocortex and thus often inaccessible for language and "common sense". The focus is on the naturalistic approach, in which observations and research from the animal kingdom are significant, as well as the findings of numerous psychiatrists, body psychotherapists and trauma experts from practice, who have been researching and working in the field of "trauma and body" for years. They recognize the complexity of the process of trauma, but in contrast to the WHO, they see it less as a disorder than as an injury - and thus also inherent possibilities for transformation or even healing by activating the self-healing powers of the body. The common thread is the answer to the research questions: step by step the physiology of danger, threat and traumatization as well as the body's own possibilities of processing are shown, and how these can be activated. The topic of "trauma and body" offers considerable research potential. The current state of knowledge is prepared especially for psychomotor therapy.

Dank

Ich bedanke mich bei Pierre–Carl Link für die interessierte, kompetente und ermutigende Begleitung. Ebenfalls herzlich bedanken möchte ich mich bei Seraina, Renata, meinen Freund*innen und meiner Familie für die mentale Unterstützung während des Schreibprozesses. Insbesondere bei meiner Mutter dafür, dass sie sich die Zeit genommen hat, die Arbeit gegenzulesen sowie bei meinem Sohn Nino fürs Catering. Bei Helen für ihre Hilfsbereitschaft in Sachen Inhaltsverzeichnis. Last but not least bei meiner Katze fürs beharrliche, kreative und teilweise sehr *körperorientierte* Erinnern an Pausen; falls nötig setzte sie sich dazu beispielsweise auch einfach mal mitten auf die Tastatur des Computers.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	1
Dank	2
1 Einleitung	5
1.1 Einführung ins Thema	5
1.2 Problemaufriss und Forschungsfragen.....	6
1.3 Methodisches Vorgehen und Aufbau der Arbeit	7
2 Theorie	8
2.1 Trauma: Zentrale Begriffe, Konzepte, Ätiologie und Epidemiologie	8
2.1.1 Das bio-psycho-soziale Krankheitsmodell: Mit oder ohne Bio.....	8
2.1.2 Diagnose PTBS: Begriffe im Wandel der Zeiten	10
2.1.3 Klassifikation: ICD-11 der WHO.....	10
2.1.4 Epidemiologie, Risikofaktoren und Arten von Traumatisierung	11
2.1.5 Einige Begriffe im Zusammenhang mit Traumafolgereaktionen.....	12
2.1.6 Traumata in der Kindheit	13
2.1.7 Zentrale Begriffe, Ursachen, Zahlen und Konzepte: Zusammenfassung und Fazit	14
2.2 Biologie von Bedrohung und Gefahr	14
2.2.1 Das dreiteilige Gehirn.....	15
2.2.2 Das autonome Nervensystem (ANS) mit Sympathikus und Parasympathikus.....	17
2.2.3 Die Rolle der Psoas-Muskelgruppe	18
2.2.4 Überlebenssichernde Verhaltensweisen: Kampf-, Flucht- und Erstarrungsreaktion	19
2.2.4.1 In der Tierwelt	20
2.2.4.2 Beim Menschen	20
2.2.5 Dissoziation, Derealisation, Depersonalisation	21
2.2.6 Traumatisierung oder gefangen in Kampf-, Fluchtverhalten oder Erstarrung.....	23
2.2.7 Biologie von Bedrohung und Gefahr: Zusammenfassung und Fazit	24
2.3 Stressverarbeitung und die (genetische) Selbstheilung des Körpers	24
2.3.1 Die grosse Bedeutung der Auflösung des Erstarrungszustandes	26
2.3.2 Unwillkürliches, autonomes oder neurogenes Zittern.....	27
2.3.3 Homöostase: Wieder ins Gleichgewicht kommen	28
2.3.4 Resilienz.....	29
2.3.5 Stressverarbeitung und Selbstheilung des Körpers: Zusammenfassung und Fazit	29
2.4 Unterstützung des Körpers bei der Verarbeitung.....	30
2.4.1 Eine unterstützende (therapeutische) Grundhaltung.....	30
2.4.2 Beispiele körperbasierter Therapieformen und Methoden	31
2.4.2.1 Trauma and Tension Release Exercises (TRE)	32
2.4.2.1.1 Exkurs: TRE bei Kindern	33
2.4.2.1.2 Trauma and Tension Release Exercises (TRE) – Fazit.....	35
2.4.2.2 Somatic Experiencing (SE) [®]	36
2.4.2.2.1 Exkurs: Somatic Experiencing (SE) bei Kindern	37
2.4.2.2.2 Somatic Experiencing (SE) – Fazit.....	38
2.4.3 Exkurs: Posttraumatische Reaktionen und Retraumatisierung.....	39
2.4.4 Exkurs: Traumaprävention	41
2.4.5 Unterstützung des Körpers bei der Verarbeitung: Zusammenfassung und Fazit.....	42
3 Schlusskapitel	44
3.1 Beantwortung der Forschungsfragen und Diskussion der Ergebnisse	44
3.2 Grenzen der Arbeit	49
3.3 Ausblick	50

Literaturverzeichnis.....	52
Abbildungsverzeichnis.....	59
Anhang.....	60
<i>1 Exkurs: Überblick zur Symptomatik infolge Traumatisierung bei Kindern.....</i>	<i>60</i>
<i>2 Die 7 TRE® Übungen</i>	<i>61</i>
<i>3 TRE mit Kindern: Eine Umsetzungsidee von S. Braun (2019).....</i>	<i>63</i>
<i>4 Exkurs: Kontraindikationen TRE?.....</i>	<i>64</i>
<i>5 Auswahl an nützlichen Links.....</i>	<i>65</i>

1 Einleitung

1.1 Einführung ins Thema

Nach der Covid-Pandemie nehmen psychische Erkrankungen zu, Traumazahlen steigen. Aufgrund von Versorgungsengpässen besonders bei Kindern und Jugendlichen sind die körperorientierten therapeutischen Verfahren jetzt gefordert. Die Psychomotorik-Therapie scheint auf den ersten Blick als Gefäss für einen körperbetonen Zugang zu dem komplexen Geschehen in Frage zu kommen. Jedoch bleibt das in der Ausbildung erworbene Wissen zu Trauma und traumainduziertem Stress aus Sicht der Verfasserin eher oberflächlich. Als würde das Feld gleich einer heissen Kartoffel von vornherein lieber der Psychiatrie bzw. Psychotherapie überlassen. Die dortigen aktuell langen Wartelisten, die Zahlen (und Dunkelziffern) zu traumatisierten Kindern sowie die Niederschwelligkeit des Therapieangebots Psychomotorik innerhalb der Regelschule in der Schweiz lassen Psychomotorik-Therapeut*innen jedoch mit hoher Wahrscheinlichkeit mit dem Thema Traumafolgen in Berührung kommen. Bei Kindern mit und auch ohne Migrationshintergrund. Oft lange bevor eine Psychotherapie in Erwägung gezogen wird. Kinder, die unter grossem Druck und Anspannung leiden, gehören bereits zur Klientel der Psychomotoriktherapie. Darin sieht die Verfasserin die Relevanz einer notwendigen Professionalisierung. Hier im Sinne der Aneignung von körperspezifischem Hintergrundwissen als Basis für eine *traumasensible Begleitung*. Der Schwerpunkt der vorliegenden Literaturarbeit liegt somit auf der Beleuchtung eines körperorientierten Zugangs zum Thema Anspannung und traumainduzierter Stressverarbeitung, beruhend auf Erkenntnissen von in der Praxis erfolgreich tätigen Traumatolog*innen, Psychiater*innen und Körpertherapeut*innen. Die Basis dafür bietet die Untersuchung biologisch physiologischer Prozesse der evolutionären Überlebensinstinkte, die in der Tierwelt, und evolutionär bedingt auch beim Menschen, im Zusammenhang mit Bedrohung und Gefahr eine wichtige Rolle spielen. Erklärt wird der jeweils identisch ablaufende biologische Mechanismus als der von einer Diagnose unabhängig angenommene gemeinsame Nenner. Beschrieben wird, wie es zu fortbestehenden Spannungszuständen oder einer Traumatisierung kommen kann. Aufgezeigt werden körpereigene Verarbeitungsstrategien. Schliesslich wird näher untersucht, wie der menschliche Körper dabei unterstützt werden kann, natürliche Heilungsprozesse, die genetisch angelegt sind, zu aktivieren. Da die vorliegende Bachelorarbeit biologischen und physiologischen Zusammenhängen folgt, die allgemeine Gültigkeit für die menschliche Spezies zu haben scheinen, wird nicht grundsätzlich zwischen Kindern und Erwachsenen unterschieden. Wo dies den Rahmen nicht sprengt, finden sich punktuell bzw. in Exkursen oder im Anhang kindspezifische Anmerkungen zur Veranschaulichung. Für den Transfer zur Praxis oder zur Vertiefung gibt es Erklärungen, Literatur- oder Videoverweise, - wo dies der Lesbarkeit dient, auch als Fussnoten dargestellt - sowie zu Ende jedes Unterkapitels eine Zusammenfassung. Die therapeutischen Ansätze werden nicht bis hin zur therapiepraktischen Anwendung vertieft. Das Weitergeben und professionelle

Anleiten der Methoden unterliegen einem Zertifizierungsprozess. Das Verstehen der Zusammenhänge allein befähigt explizit nicht zur therapeutischen Begleitung traumatisierter Kinder.

1.2 Problemaufriss und Forschungsfragen

Aufgrund des ihm eigenen komplexen, multidimensionalen Geschehens nimmt der Begriff Trauma (inkl. Folgeerkrankungen) eine Sonderstellung ein; die Definitionen in der Literatur reichen von «Lebensstatsache» (Levine, 2021, S. 14) bis hin zu klassifizierter Krankheit oder Störung [vgl. Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte [BfArM], 2023]¹. Genauso stark unterscheiden sich die zugrunde liegenden Konzepte zur Traumatherapie: Körperorientierte Verfahren beziehen den Körper mit ein, die klinische Psychologie auf der anderen Seite kaum. Die Deutschsprachige Gesellschaft für Psycho-traumatologie [DeGPT] führt in der «S3 Leitlinie Posttraumatische Belastungsstörung» (2019a) „Traumafokussierte Kognitive Verhaltenstherapie“ als „Behandlung erster Wahl“ (S. 6) auf. Als Empfehlung Nr. 11 wird darin neu festgehalten, dass auch „adjuvante [ergänzende] Interventionen“ wie z.B. Körper- und Bewegungstherapie angeboten werden könnten (S. 7). Erwähnt wird, dass bei solchen Interventionen wohl positive klinische Erfahrungen im stationären Setting gemacht wurden (S. 37), jedoch kaum klinischen Studien bezüglich Wirksamkeit vorlägen (ebd.). Von Seiten Körperpsychotherapeut*innen wird das Forschungsdesiderat ebenfalls identifiziert, gleichzeitig mangelndes Interesse der Wissenschaft an ihren Erfahrungen aus der Praxis wahrgenommen und explizit eine engere interdisziplinäre Zusammenarbeit gewünscht (Levine, 2021, S. 51). Peter A. Levine (2022) legt dar, dass Traumata häufig aus präverbalen Ereignissen stammen, und begründet damit, warum Behandlungsansätze, die auf konventionellen psychologischen Verständnisweisen basieren und davon ausgehen, Menschen könnten über ihre Traumata reden und durch die «Redekur» geheilt werden (Vorwort bei Scaer, 2022, S. 16), ohne den Körper in die Behandlung miteinzubeziehen oder gar zum Ausgangspunkt zu machen (Winkler, 2018, S. 245), oft von unbefriedigender Wirksamkeit seien (ebd.). Der Neurologe und Traumatologe Robert Scaer (2022) führt aus, Empfindungen, die der Körper während eines lebensbedrohlichen Ereignisses erlebe, würden im *prozeduralen Gedächtnis*² gespeichert (S. 68); somit seien *alle Traumata in ihrem Wesen* nonverbal, deren Auswirkungen zeigten sich im Gehirn und im Körper oft in Form chronischer Schmerzen und als Dysfunktionen (S. 16). Auch *Resilienz*³ ist ein Thema; seit längerer Zeit gehen Forscher der Frage nach, warum Tiere, die lebensbedrohlichen Situationen entgangen sind, danach nicht traumatisiert sind, sondern teilweise in ihrer Resilienz noch gestärkt gesund weiterleben (vgl. Ginsberg, 1974). Die Antworten basieren auf der Tatsache, dass Amphibien, Reptilien,

¹ [In [] Klammern finden sich jeweils Anmerkungen der Verfasserin]

² [Gedächtnisfähigkeit, die unterbewusst, ohne nachzudenken und automatisch ausgeführt wird. 'Prozedural', weil bei einer gewissen Prozedur (einer Reizsituation) ein bestimmtes Verhalten ausgelöst wird (vgl. NeuroNation, o. S.)]

³ [Resilienz oder psychische Widerstandsfähigkeit ist die Fähigkeit, Krisen zu bewältigen, «unter Rückgriff auf persönliche und sozial vermittelte Ressourcen zu meistern und als Anlass für Entwicklung zu nutzen» (Welter-Enderlin, 2016, S. 13)]

der Mensch und andere Säuger über ein «spinales» sympathisches Nervensystem verfügen (vgl. Rosenberg, 2018, S. 100). Dieses ermöglicht gemäss Rosenberg (2018) auch dem Menschen, den Stresszustand als Verteidigungsstrategie zu nutzen: Kampf, Flucht und Erstarrung. Bei dieser «*Grundsequenz überlebenssichernder Verhaltensweisen*» (Scaer, 2022, S. 69) handelt es sich um komplexe physische Zustände, an denen Gehirn und Körper fein abgestimmt beteiligt sind (ebd.). Wird diese primitive und instinktbasiertere Balance verändert, können viele unterschiedliche emotionale und körperliche Störungen entstehen (ebd.). Auch der menschliche Organismus scheint mit der angeborenen Fähigkeit ausgestattet zu sein, «sich von Nachwirkungen des Erlebens von Entsetzen und Hilflosigkeit zu erholen» (Levine im Vorwort zu Scaer, 2022, S. 16). Wie erwähnt liegen zwei sich unterscheidende Herangehensweisen an das Thema Trauma vor; eine *mit* und eine *ohne* Einbezug des Körpers. In Anerkennung der Forschungslücken wird in der vorliegenden Literaturarbeit der *körperorientierte Zugang* zu Trauma und Stress fokussiert. Physiologische Abläufe sowie die Rolle des Körpers bei der Verarbeitung bzw. dessen Unterstützung dabei sollen näher beleuchtet und vertieft werden. Folgende **Forschungsfragen** werden aufgrund der vorangestellten Überlegungen formuliert:

- Wie reagiert der Körper auf Bedrohung, Gefahr, Stress und traumatische Erfahrung?
- Wie verarbeitet der Körper grosse Anspannung und Trauma?
- Wie kann der Körper bei der Verarbeitung von Stress, grosser Anspannung und Trauma unterstützt werden?

1.3 Methodisches Vorgehen und Aufbau der Arbeit

Für die Auseinandersetzung mit dem Thema zur Beantwortung der Forschungsfragen dieser Literaturarbeit wurde ein Literaturkorpus zusammengestellt. Aktuelle Erkenntnisse führender Traumatolog*innen stehen im Zentrum. Literatur und Sekundärliteratur der im folgenden genannten Autor*innen werden als Grundlagenwerke berücksichtigt: Robert Scaer, Bessel van der Kolk, Peter A. Levine, Maggie Kline, Stephen W. Porges, Davin Berceci. Als Methode wird ein hermeneutisches Vorgehen gewählt. Gemäss Danner (2006) ist der zentrale Begriff der Hermeneutik *das Verstehen* (S. 72). Langnickel (2021) führt aus, da dies ein Gemeinplatz sei, gelte es erst einmal zu verstehen, was «verstehen» bedeute. In der Wissenschaft sei es üblich geworden, zwischen Erklären und hermeneutischem Verstehen zu unterscheiden, wobei grosso modo das Erklären den Naturwissenschaften und das Verstehen den Geisteswissenschaften zugeordnet werde (S. 45); Langnickel verweist auf die pointierte Zusammenfassung des Philosophen Wilhelm Dilthey: »Die Natur erklären wir, das Seelenleben verstehen wir« (Dilthey, 1894, S. 1314). Höheres Verstehen wird durch die Bewegung des hermeneutischen Zirkels gekennzeichnet, welcher bedeutet, dass unter anderem Teil und Ganzes, Vorverständnis und zu Verstehendes, Theorie und Praxis sich gegenseitig erhellen (Danner, 2006, S. 72). Die Hermeneutik wird hier als Methode verwendet, um relevante Texte an der Schnittstelle der Bereiche Physiologie,

Biologie, Neurologie, Psychologie, Bioenergetik und Körper(psycho)therapie für die Psychomotorik-Therapie zugänglich zu machen. In der Hermeneutik geht es immer um ein Sinnverstehen (Greiner, 2016, S. 31f.). Somit folgt der Aufbau dieser Literaturarbeit direkt einem sinnerschliessenden Verstehen-Wollen (Danner, 2006, S.72), den roten Faden bildet dabei die Beantwortung der Forschungsfragen. Es wird essenzielles Hintergrundwissen erarbeitet über Gehirn und autonomes Nervensystem. Über das Selbstschutzsystem mit seinen Bewältigungsmechanismen (*Fight-Flight*). Gezeigt wird, wie es zur chronischen Erstarrung (*Freeze*) mit möglicher Dissoziation kommen kann - bis hin zum «Verlust[gefühl] des Körpers, Verlust des Selbst» (van der Kolk, 2021, S. 107). Im Körper ablaufende Prozesse werden Schritt für Schritt erklärt und in direkten Zusammenhang gestellt. In einem zweiten Teil werden körpereigene Verarbeitungsmöglichkeiten sowie Unterstützungsmöglichkeiten beschrieben. Exemplarisch vorgestellt werden der durch Peter A. Levine entwickelte körpertherapeutische Ansatz *Somatic Experiencing (SE)* und *TRE (Trauma and Tension Release Exercises)*, von David Bercei im Sinne eines Selbsthilfeinstruments entwickelte Übungen. Beide Methoden können die Selbstheilungskräfte des Körpers unterstützen. Abschliessend werden die Ergebnisse diskutiert und mit eigenen Überlegungen ergänzt.

2 Theorie

2.1 Trauma: Zentrale Begriffe, Konzepte, Ätiologie und Epidemiologie

2.1.1 Das bio-psycho-soziale Krankheitsmodell: Mit oder ohne *Bio*

Als übergeordnetes Modell dient das *Bio-Psycho-Soziale Krankheitsmodell*. Dieses geht von einem integrativen medizinischen Ansatz aus, welcher Krankheit *als Zusammenspiel* von körperlichen, psychischen und sozialen Faktoren versteht (Universität Augsburg, 2023, o. S.). Mit dem Fokus *Bio* wird der Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit auf physiologische Prozesse bzw. auf die «bio-psychische Schnittstelle» (Egle, Heim, Strauss und von Känel, 2020, S. 41) gelegt. In den pädagogischen Berufen wird der Aspekt «Bio» oft vernachlässigt, er stellt eine Forschungslücke dar; in einer zunehmend digitalisierten Welt kommt der Körper dem Menschen mehr und mehr abhanden. Bereits 2007 drückte es Lamprecht so aus: «[...] Man muss kein Prophet sein, um vorauszusagen, dass die Einbeziehung des Leibes in die Traumatherapie zunehmend an Bedeutung gewinnen wird» (S. 14). Die derzeit gültige AWMF S3-Leitlinie (DeGPT, 2019a), welche den aktuellen Erkenntnisstand beinhaltet und Ärzten eine offizielle Grundlage liefert in der Entscheidungsfindung zu Behandlung der *Posttraumatischen Belastungsstörung*, berücksichtigt den Körper jedoch nach wie vor kaum oder nur ganz am Rande. [Q →S. 6]⁴. Hier zeigt sich deutlich eine Differenz zum *körperorientierten Zugang*. Nach der Überzeugung von

⁴ [Q verweist zu verwandten Inhalten an anderer Stelle dieser Arbeit mit entsprechender Seitenzahl]

Peter A. Levine⁵ ist Trauma «die am meisten vermiedene, ignorierte, verleugnete, missverstandene und unbehandelte Ursache menschlichen Leidens» (Verein Somatic Experiencing (SE) Deutschland e.V., o. S.). Er kritisiert, der Begriff «Posttraumatische Belastungsstörung» habe angemessenere Begriffe wie *Schreckstarre* und *Bombenschock* für das «universelle Phänomen von Schrecken und Gelähmtheit, die Überlastung des Nervensystems bis zum Zusammenbruch, sodass Körper, Psyche und Seele am Boden zerstört sind» (Levine, 2021, S. 56) abgelöst, und sei dadurch zu einer sterilen medizinischen «Störung» geworden (ebd.), somit zu einer versachlichten «Sammlung konkreter, messbarer Symptome; eine[r] Diagnose, die sich gesicherten Forschungsergebnissen, gleichgültiger Versicherungsgesellschaften und den Strategien von Verhaltenstherapien fügt» (ebd.). Ihm zufolge sollte Trauma aber nicht als «Störung» oder «Krankheit» im klassischen Sinn betrachtet werden (Levine, 2021, S. 57), sondern als «Tatsache im Leben» (S. 14), als eine tiefe *Erfahrung*, «ge-stört» oder «ver-stört» zu sein» (S. 57), «eine menschliche Erfahrung, die in Überlebensinstinkten wurzelt.» (S. 13). Dem Psychiater und Traumatologen Bessel van der Kolk (2021) zufolge ist ein Trauma nicht nur ein Ereignis aus ferner Vergangenheit, denn durch dieses Erlebnis entstehe eine Prägung, die auf Geist, Gehirn und den Körper wirke und somit auch in der Gegenwart bleibende Folgen auf die Sicherung des Überlebens des menschlichen Organismus habe (S. 32). Er beschreibt sein besseres Verständnis von Trauma durch Lernen von Vietnamveteranen und stellt fest, dass es durchaus sinnvoll sein könne, Traumatisierten zu helfen, ihre Erlebnisse in Worte zu fassen (van der Kolk, 2021, S. 32). Dass dies aber in der Regel nicht ausreiche, da die Fähigkeit, eine Geschichte zu erzählen, nicht zwingend die *automatischen physischen und hormonellen Reaktionen* eines weiterhin *hypervigilanten*⁶ Körpers verändere, der in der bangen Erwartung verharre, zu jedem Zeitpunkt angegriffen oder verletzt werden zu können (ebd.). Eine zentrale Veränderung könne nur stattfinden, wenn *der Körper* lerne, dass die Gefahr vorüber sei und er wieder *in der gegenwärtigen Realität* lebe (ebd.). Van der Kolk (2021), Scaer (2022) und Levine (2021) beschreiben übereinstimmend ein Trauma per se als nonverbal. Als «verkörperlichte» Erinnerung (vgl. Possemeyer S. 82). Die Notwendigkeit für den Einbezug des Körpers bei der Verarbeitung scheint folglich schlüssig; auch neue Erkenntnisse in den Neurowissenschaften weisen daraufhin (Winkler, 2018, S. 246). - Wichtig zu verstehen ist hier: Während die in dieser Arbeit fokussierte Herangehensweise an das Thema Trauma und Traumafolgen den Körper miteinbezieht und von einer *Verletzung* spricht, tut dies die andere nicht; die ICD der WHO geht von einer *Störung* aus. Die aktuell gültige AWMF-Leitlinie⁷ zur Posttraumatischen Belastungsstörung (DeGPT, 2019a) beinhaltet den Körper nach wie vor kaum.

⁵ [Traumaexperte, Körperpsychotherapeut und Begründer der therapeutischen Methode *Somatic Experiencing (SE)*]

⁶ [Mit *Hypervigilanz* ist eine erhöhte Wachsamkeit gemeint]

⁷ [Das AWMF-Regelwerk ist die Leitlinie zur Erstellung und Publikation aktueller und hochwertiger Leitlinien der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften im AWMF-Leitlinienregister verfügbar unter <https://www.awmf.org/regelwerk/>]

Zur Orientierung wird jedoch auch diese Herangehens- bzw. Sichtweise verortet und nachfolgend ein Überblick gegeben über zentrale Begriffe, Klassifikation, Ätiologie und Epidemiologie.

2.1.2 Diagnose PTBS: Begriffe im Wandel der Zeiten

Zunächst folgt ein kurzer Exkurs zur Geschichte der vergleichsweisen jungen Diagnose *Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS)*. Im 1. Weltkrieg waren im Zusammenhang mit den Leiden traumatisierter Soldaten wie bereits erwähnt die Begriffe *Kriegsneurose*, *Kriegszitterer*, *Granatschock* (Conradi, 2021, S.22), *Bombenschock* und *Schreckstarre* (Levine, 2021, S.56) üblich [Q→S. 9]. Nach Conradi (2021) wurden «fast 1,4 Millionen der 16,1 Millionen amerikanischen Soldaten, die im Zweiten Weltkrieg dienten, während des Krieges wegen ‘Kriegsneurosen’ behandelt» (S. 22). Die Diagnose «*Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS)*» geht vor allem auf den Vietnam-Krieg zurück (Levine, 2021, S. 56), findet sich seit 1980 in der 3. Ausgabe des DSM [psychiatrisches Klassifikationssystem in den USA] und vergleichsweise spät erst - seit 1992 - in der ICD der WHO (Conradi, 2021, S. 22), dem weltweit anerkannten, wichtigsten Klassifikationssystem für medizinische Diagnosen. Jedoch erst nach langem Kampf für die Diagnose *PTBS* [Posttraumatische Belastungsstörung] durch Bessel van der Kolk und andere US-amerikanische Psychiater in den 1980er-Jahren (van der Kolk, 2021, S. 29 -32). Diese in gewissem Sinne nun «offizielle Anerkennung» des Leidens war wichtig. Denn bis zu jenem Zeitpunkt wurden Veteranen Diagnosen wie Alkoholismus, Substanzmissbrauch, Depression, Affektive Störung und sogar Schizophrenie gestellt, diverse Behandlungen an ihnen ausprobiert, starke Psychopharmaka verschrieben, und es konnte ihnen trotz grosser Bemühungen kaum geholfen werden (van der Kolk, 2021, S. 29). Die neue Diagnose beschrieb ein Cluster von Symptomen, «welche mehr oder minder stark ausgeprägt, bei allen Veteranen zu finden waren» (ebd.), ermöglichte eine radikale Veränderung des Verständnisses von Ärzten für die Situation der Patienten, für das Leiden von Menschen, die von Entsetzen und Hilflosigkeit überwältigt wurden, und «hatte eine regelrechte Explosion der Traumaforschung und der Bemühungen, effektive Behandlungen für Probleme dieser Art zu finden, zur Folge» (ebd.).

2.1.3 Klassifikation: ICD-11 der WHO

Wie oben gezeigt gibt es zwei unterschiedliche Herangehensweisen an das Thema Trauma. Die eine bezieht den Körper mit ein und begreift Trauma als *Verletzung* (vgl. Levine, 2021, S.57), die andere berücksichtigt den Körper kaum. Das wichtigste Klassifikationssystem für medizinische Diagnosen [die ICD der WHO] - geht von einer *Störung* aus. Zur Verortung folgt ein schematischer Überblick. Traumafolgestörungen sind wie folgt klassifiziert:

- Einerseits als «Störungen, die spezifisch Stress-assoziiert sind (Conradi, 2021, S. 5):

- Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) – 6B40
 - Komplexe Posttraumatische Belastungsstörung (KTBS) – 6B41
- Verlängerte Trauerstörung – 6B42
 - Anpassungsstörung – 6B43

- Andererseits als «dissoziative Störungen» - 6B60 – 6B64 (ebd.)

Traumata wurden in der Vorgängerversion [ICD-10] noch beschrieben «als Ereignisse von außergewöhnlicher Bedrohung, die nahezu bei jedem tiefgreifende Verzweiflung auslösen würde» (Hecker & Maercker, 2015, S. 2). In der ICD-11 [in Kraft seit Januar 2022] wird die Diagnose „Komplexe Posttraumatische Belastungsstörung (KTBS)“ neu eingeführt (DeGPT, 2019a, S. 5) und der Begriff Trauma neu definiert:

- Für PTBS:
Eine posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) kann sich entwickeln, wenn man einem extrem bedrohlichen oder entsetzlichen Ereignis oder einer Reihe von Ereignissen ausgesetzt war (BfArM, 2023).
- Für Komplexe PTBS:
Die komplexe posttraumatische Belastungsstörung (Komplexe PTSD) ist eine Störung, die sich entwickeln kann, nachdem man einem Ereignis oder einer Reihe von Ereignissen extrem bedrohlicher oder schrecklicher Natur ausgesetzt war, meist lang anhaltende oder sich wiederholende Ereignisse, denen man nur schwer oder gar nicht entkommen kann (z. B. Folter, Sklaverei, Völkermordkampagnen, lang anhaltende häusliche Gewalt, wiederholter sexueller oder körperlicher Missbrauch in der Kindheit) (BfArM, 2023).

Conradi (2021) weist auf einen weiteren wesentlichen neuen Aspekt in ICD-11 im Vergleich zur ICD-10 hin, dass auch Menschen, die nicht unmittelbar selbst bedroht worden seien, posttraumatische Störungen erleiden können (Polizei, Rettungsdienst, Lokomotivführer*innen u.a.) (S. 9).

2.1.4 Epidemiologie, Risikofaktoren und Arten von Traumatisierung

Nach der Klassifikation kommen wir nun zur epidemiologischen Verteilung und Risikofaktoren, von Traumafolgen betroffen zu sein sowie auf unterschiedliche *Arten* von Traumatisierung zu sprechen. Die folgenden Zahlen und Ausführungen dienen weiterhin der Orientierung und verdeutlichen die Relevanz des Themas. Schmidt, Gehringer, Gehrke-Beck & Gensichen (2018) legen nach Sichtung unterschiedlicher Studien dar, dass 50–90% einer Population zumindest einmal in ihrem Leben mit einem traumatischen Erlebnis konfrontiert werden wie z.B. im Rahmen eines Verkehrsunfalls. Dass Traumafolgestörungen wie die PTBS zu den häufigen psychischen Erkrankungen zählen und mit weiteren psychischen Erkrankungen einhergehen kann wie z.B. Major Depression, Sucht- bzw. Angsterkrankungen (S. 212). Conradi (2021) nennt als Lebenszeit-Prävalenz, eine Traumafolgestörung in der Allgemeinbevölkerung (Schweiz) zu entwickeln: ca. 1.5 – 3% (S. 10). Als weitere ungefähre Prävalenzen: 50% nach Vergewaltigung, 50% bei Kriegs-, Vertreibungs- und Folteropfern, 35% Misshandlungen in der Kindheit

[darunter fällt auch Vernachlässigung; Q→S. 13], 25% Prävalenz nach anderen Gewaltverbrechen, 10% bei Verkehrsunfallopfern, 10% bei schweren Organerkrankungen (S. 14). Es besteht die Gefahr einer Chronifizierung (S. 10). Risikofaktoren für die Entwicklung von PTBS setzen sich zusammen aus Trauma-, Personen- und Umweltfaktoren (Conradi, 2021, S. 12). Unterteilt wird gemäss Hecker & Maercker (2015) ursachenbasiert in *menschlich verursachte* versus *zufällige (akzidentelle)* Traumata einerseits - sowie in *kurze* versus *langfristige* Traumata andererseits (S. 5). Während Typ-I-Traumata meist durch akute Lebensgefahr, Plötzlichkeit und Überraschung gekennzeichnet sind, zeichnen sich Typ-II-Traumata durch Serien verschiedener traumatischer Einzelereignisse und durch eine geringe Vorhersagbarkeit weiteren traumatischen Geschehens aus (ebd.). Somit führen Typ-I-Traumata häufig zur klassischen Symptomatik einer PTBS, Typ-II hingegen oft zu einer besonders schweren symptomatischen Reaktion, der sogenannten KPTBS [Komplexe Posttraumatische Belastungsstörung] (ebd.). [Q→S. 11]. Hecker & Maercker (2015) führen weiter aus, dass die „klassische“ Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) gekennzeichnet sei durch Intrusionen [Wiedererinnern und Wiedererleben von traumatischen Erlebnissen und Situationen], Vermeidung und Hyperarousal [Symptome wie z.B. übermässige Wachsamkeit, gesteigerte Reizbarkeit, Schreckhaftigkeit, Unruhe] (S. 5). Dass die «komplexe» Posttraumatische Belastungsstörung (KPTBS) als Folge von sich wiederholenden oder langandauernden traumatischen Ereignissen auftrete, und neben den Symptomen der PTBS durch Affektregulationsstörungen, negative Selbstwahrnehmung und Beziehungsstörungen gekennzeichnet sei (ebd.). *Menschlich* verursachte Traumata wie Vergewaltigung, Krieg sowie Misshandlungen und Vernachlässigung in der Kindheit sind mit hoher Angst, Hilflosigkeit und emotionaler Erregung verbunden, was das Risiko zur Entwicklung einer PTBS erhöht (Schmidt et al., 2018, S. 213). «Erst danach folgen Auslöser der 'höheren Gewalt' wie Feuer- und Naturkatastrophen oder Unfälle» (ebd.).

2.1.5 Einige Begriffe im Zusammenhang mit Traumafolgereaktionen

An dieser Stelle wird eine Auswahl wichtiger Begriffe kurz erklärt, welche in Zusammenhang mit Trauma und posttraumatischen Reaktionen immer wieder auftreten. Gemäss Gallasch-Stebler (2021) sind *Trauma-Reaktionen*: Ein Versagen von biologisch festgelegten Flucht- und Kampfreaktionen, akute Ohnmacht, Schock, Erstarrungen oder Körperverspannungen oder akute Bewusstseinsabspaltung in der Situation (*Dissoziation*) (S. 18). Neurophysiologisch wird «die *Entstehung von Traumafolgestörungen* durch sogenannte ‚Angstnetzwerke‘ erklärt, die während des traumatischen Ereignisses durch die Stressreaktion von Körper und Gedächtnis assoziativ anstatt kontextbezogen und geordnet angelegt werden» (Schmidt et al., 2018, S. 213). Erinnerungen an solche Ereignisse werden nur «fragmentiert abgespeichert, weshalb das gesamte ‚Angstnetzwerk‘ situativ und unbewusst durch sogenannte ‚*Trigger-Reize*‘ wie Geräusche, Gerüche, Körperhaltungen oder unvermittelt aktiviert werden kann» (ebd.). Wenn *Trigger* Traumatisierte in Zustände des *Hyper- oder Hypoarousals* [Über- oder

Untererregtheit]⁸ versetzen, geraten sie in einen Bereich ausserhalb des «Toleranzfensters» - ausserhalb des Bereichs der optimalen Funktionsfähigkeit (van der Kolk, 2021, S. 246). In diesem Zusammenhang wird auch von *Reaktivierung* oder *Retraumatisierung* gesprochen. [Q→ S. 39].

2.1.6 Traumata in der Kindheit

Obwohl diese Bachelorarbeit sich auf allgemeingültige biologische Zusammenhänge fokussiert und deshalb nicht zwischen Erwachsenen und Kind unterscheidet, werden nachfolgend häufige Ursachen für Traumata in der Kindheit aufgeführt (Levine & Kline, 2020, S. 35):

1. **Unfälle und Stürze:** z.B. Treppen, Betten, hohe Stühle), Sportverletzungen (z.B. Sich überschlagen, Hinfallen beim Fahrrad-, Skateboard- und Skifahren), Autounfälle (z.B. Schleudertrauma, auch bei niedriger Geschwindigkeit), beinahe Ertrinken und Erstickten
2. **Medizinische und operative Eingriffe:** z.B. Genähtwerden, Spritzen, intravenöse Behandlungen, invasive Untersuchungen), Behandlungen beim Zahnarzt, lebensbedrohliche Erkrankungen und hohes Fieber, länger anhaltende Bewegungseinschränkung (Gipsverband, Schiene, Streckverband), Vergiftungen, Stress im Mutterleib und Komplikationen bei der Geburt (Nabelschnur um den Hals, Drogen und Alkohol etc.).
3. **Gewalthandlungen / Angriffe:** Mobbing (Schule, Nachbarschaft, Geschwister), Angriffe durch Tiere (Hunde-, Schlangenbisse), familiäre Gewalt, Gewalt miterleben (dabei sein sowie stellvertretend durch Videospiele und Fernsehen), körperlicher und sexueller Missbrauch sowie Vernachlässigung, Krieg, Vertreibung und generationenübergreifende Folgen, Bedrohung durch terroristische Angriffe.
(Levine & Kline, 2020, S. 35)

Vernachlässigung als «Gewalthandlung» mag überraschen. Hervorgehoben wird, dass laut einem wissenschaftlichen Gutachten des Universitätsklinikums Hamburg Eppendorf [UEK] (2017, S. 2 ff.) auch Vernachlässigung Traumata auslösen kann. Die dortige Auswertung von Studien deutet darauf hin, dass Vernachlässigung gar die „weltweit häufigste und am wenigsten beachtete Form von Gewalt an Kindern“ darstellt (UEK, 2017, S. 2). Weltweit sind keine genauen Zahlen von Kindesmisshandlungen bekannt, es kann jedoch von einer generellen Unterschätzung ausgegangen werden, da insbesondere die Dunkelziffern innerhalb der Familie sehr hoch sind (ebd.). Zimmermann (2016) legt dar, dass die langfristige traumatische Erfahrung in einem Abhängigkeitsverhältnis zwischen Kind und Erwachsenen stattfindet (S. 9). Und dass je früher die traumatische Erfahrung wie ein Keil in die Entwicklung des Kindes eindringt, desto nachhaltiger sei der äussere und innere Raum des Kindes zerstört (ebd.). Ihm zufolge erklären eine biografisch frühe Traumatisierung und gleichzeitige Abhängigkeit von den primären Bezugspersonen, warum bei beziehungs-traumatisierten Kindern innerpsychisch keine Zeit «vor der Traumatisierung» bestehe und auch kaum eine Vorstellung über eine Zeit «danach» verinnerlicht werden könne. Die extreme Angst – Überlebensangst – wirke bis in die Gegenwart fort (Zimmermann, 2016, S. 10). [S. Anhang: Exkurs zur Symptomatik infolge Traumatisierung bei Kindern Q→ S. 60].

⁸ [Übererregungssymptome können z.B. sein: «Schlafstörungen, Schreckhaftigkeit, vermehrte Reizbarkeit, Wutausbrüche, gesteigerte Aggressivität, Konzentrationsstörungen, erhöhte Herzfrequenz in Ruhe, Leistungsabfall» (DeGPT, 2019b, S. 9)]

2.1.7 Zentrale Begriffe, Ursachen, Zahlen und Konzepte: Zusammenfassung und Fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen: Traumatische Erfahrungen und Traumafolgen werden in der Literatur als komplexes, multidimensionales, oft prä- und immer nonverbales Geschehen geschildert, kommen häufig vor, können sich langfristig auf die seelische und die körperliche Gesundheit auswirken (Schmidt et al., S. 212) und gehen oft mit anderen psychischen und physischen Beeinträchtigungen einher. Ein Trauma als Ursache für Beschwerden bleibt häufig unerkannt. Wichtig die Erkenntnis: Nicht jedes Trauma traumatisiert; der Umgang mit bedrohlichem Erleben ist individuell von Schutz- und Risikofaktoren abhängig. Bis hier scheint Einigkeit zu bestehen. Die Herangehensweisen und Konzepte sind jedoch unterschiedlich und basieren auf teilweise gegensätzlichen Grundannahmen. Beschwerden infolge von Trauma werden einerseits durch die WHO als «Störungen» oder «Krankheit» kategorisiert. Andererseits als «Lebenstatsache» definiert (Levine, 2021); körpertherapeutische Ansätze gehen somit davon aus, dass Traumata fester Bestandteil der evolutionären Entwicklung des Menschen sind (David Berceci, 2022, S. 14), dass der Mensch folglich genetisch darauf programmiert sei zu wissen, dass er im Leben Traumata erfahren werde, in der Lage sei, Traumata zu überstehen, und tatsächlich auch vom Trauma genesen könne (ebd.); Berceci's Begründung: «Wenn wir diese Fähigkeit nicht besäßen, wäre unsere Art kurz nach ihrer Entstehung ausgestorben» (ebd.). Der Begriff Trauma wird ferner im Gegensatz zur ICD nicht primär durch das Ereignis, sondern durch die körperliche Reaktion auf das Ereignis definiert. Auf dieses jüngere Konzept aus der Praxis bekannter Psychiater*innen, Körpertherapeut*innen, Traumaexpert*innen und Biolog*innen und die «Sprache ohne Worte» (Levine, 2021) der evolutionären Überlebensinstinkte legt die Verfasserin nachfolgend im Sinne der Beantwortung der Forschungsfragen den weiteren Fokus. [Q→ S. 7].

2.2 Biologie von Bedrohung und Gefahr

Um verstehen zu können, wie der menschliche Organismus stressinduzierte Traumata verarbeitet und wie der Körper dabei unterstützt werden kann, ist wichtig zu begreifen, was angesichts von Bedrohung, Entsetzen, Gefahr - aber auch Stress – *physiologisch* geschieht. Zur Beantwortung dieser ersten Forschungsfrage wird Schritt für Schritt und diagnoseunabhängig der evolutionär bedingt zugrundeliegende *Mechanismus* identifiziert und erörtert – die «Neurophysiologie der Bedrohung» (Scaer, 2022, S. 79). Ebenfalls aufgezeigt wird, wie es zu einem Trauma kommen kann. Dies hat viel mit der Tierwelt und mit Hirnforschung zu tun und mit Wissen darüber, wie sich das Gehirn «für die Sicherung des Überlebens organisiert» (van der Kolk, 2021, S. 68), was dessen wichtigste Aufgabe ist (S. 69). Der Fokus im Rahmen dieser Bachelorarbeit wird auf dem Verständnis der zur Beantwortung der Forschungsfragen wichtigen Zusammenhänge liegen, zur weiteren Vertiefung kann nachgelesen werden in Biologiebüchern. Besonders empfehlenswert auch: «Verkörperter Schrecken. Traumaspuren in

Gehirn, Geist und Körper und wie man sie heilen kann» (2021)⁹ des amerikanischen Psychiaters Bessel van der Kolk sowie Literatur von Robert Scaer, Peter A. Levine, David Berceci u.a. [Q → ab S. 52].

2.2.1 Das dreiteilige Gehirn

Eine grundlegende Kenntnis der wichtigsten Hirnbereiche ist hilfreich, um das evolutionäre Erbe des Menschen und die biologischen Reaktionen in Anbetracht von Gefahr besser zu verstehen. Es folgt eine vereinfachte Darstellung des menschlichen Gehirns, zusammengestellt nach van der Kolk (2021, S. 74-76) und Levine & Kline (2020, S. 120):

Neokortex (oder Präfrontaler Kortex): Stammesgeschichtlich «jüngster» Teil des Gehirns

- Funktion: Liegt im Bereich Problemlösung, Planung, und anderen komplexen, rationalen Denkfähigkeiten (Exekutive Funktionen). Ausserdem: Impulskontrolle. Frontallappen übernehmen auch Rolle als «Wachturm» im Falle einer Gefahrenmeldung durch die Amygdala (van der Kolk, 2021, S. 74).

Limbisches Gehirn: «Säugetierhirn» oder Mittelhirn (Levine & Kline, 2020, S.120).

- Funktion: Verantwortlich für Gedächtnis und Emotionen (ebd.) sowie Beziehung zwischen dem Organismus und seiner Umgebung: Emotionale Relevanz, Kategorisierung, Wahrnehmung. Sitz von Thalamus, Hypothalamus, Hippocampus. Sowie Amygdala [«Rauchmelder» gemäss van der Kolk, 2021, S. 77]

Reptilienhirn oder Hirnstamm: Stammesgeschichtlich frühes oder «primitives» Gehirn

- Funktion: Zuständig für das Überleben, div. Funktionen, «die mit Regulationsmechanismen für die Grundlagen des Daseins einhergehen» (Levine & Kline, 2020, S. 120)

Van der Kolk (2021) legt dar, dass sich das Gehirn von unten nach oben entwickle, und dass das *Reptilienhirn* schon vor der Geburt funktionsfähig sei, die grundlegenden lebenserhaltenden Funktionen organisiere und im gesamten Leben sehr stark auf Gefahren reagiere (S. 74). *Das limbische System* wird weitgehend in den ersten sechs Lebensjahren organisiert, entwickelt sich danach «nutzungsabhängig» noch weiter, ein Trauma kann seine Funktionsfähigkeit während des ganzen Lebens stark beeinflussen (ebd.) Der *Präfrontalkortex* entwickelt sich als Letztes; jedoch ist auch er durch traumatische Erlebnisse beeinflusst, «was unter anderem dazu führen kann, dass er nicht mehr in der Lage ist, unwichtige Informationen auszufiltern. Er ist während des ganzen Lebens anfällig dafür, im Falle einer Gefahr funktionsunfähig zu werden» (ebd.). Gefahr ist ein normaler Bestandteil des Lebens und das Hirn dafür zuständig, Gefahren zu lokalisieren und eine angemessene Reaktion darauf zu entwickeln (van der Kolk, S. 75). Die neurologischen Abläufe werden nun erklärt:

⁹ [Originaltitel: «The Body Keeps The Score: Brain, Mind, and Body in the Healing of Trauma»]

Sensorische Informationen über Vorgänge in der Aussenwelt gelangen durch die entsprechenden Sinnesorgane (Augen, Nase, Ohren, Haut) in den Körper (S. 76). Als Empfindungen kommen sie im *Thalamus* zusammen, einem Bereich des *limbischen Systems* bzw. «*emotionalen Hirns*» (ebd.). Den *Thalamus* beschreibt van der Kolk (2021) als «eine Art Koch» (S. 75): Er «mischt den ganzen Input der Sinnesorgane zu einer gut gewürzten, wohlschmeckenden ‘autobiographischen Suppe’, einem integrierten, kohärenten Erlebnis» des individuellen Erlebens» (ebd.). Vom *Thalamus* aus werden die Empfindungen weitergeleitet in zwei Richtungen: Auf einem sehr schnellen Weg zur *Amygdala*, die *tiefer im limbischen Gehirn* liegt einerseits, und andererseits – langsamer – «in die *Frontallappen*, wo sie das *Bewusstsein* erreichen» (S. 76). Das Bewusstsein benötigt entsprechend im Falle eines überwältigenden bedrohlichen Erlebnisses einige Millisekunden länger, um Informationen zu verarbeiten und zu deuten. (S. 76 - 77). Falls die Deutung der Gefahr durch die *Amygdala* zu intensiv und/oder die Filterung der höheren Gehirnbereiche zu schwach ist [bei PTBS häufig], verlieren die Betroffenen Kontrolle über ihre automatischen Notfallreaktionen, dies kann zu längerem Erstarren oder zu Aggressionsausbrüchen führen (S. 76). Die Hauptaufgabe der *Amygdala* ist es somit herauszufinden, ob ein eintreffender Input überlebenswichtig ist; van der Kolk (2021) bezeichnet sie deshalb als «Rauchmelder des Gehirns» (S. 77). Spürt die *Amygdala* eine Gefahr, sendet sie sofort «ein Signal an den *Hypothalamus* und den *Hirnstamm* [auch «Reptilienhirn» genannt], wodurch die *Produktion von Stresshormonen* (u.a. von Kortisol, Adrenalin) und das *autonome Nervensystem (ANS)* aktiviert werden» (ebd.), damit diese eine Reaktion des gesamten Körpers auslösen [eine «Selbstschutz- oder Verteidigungskaskade» (vgl. Kozłowska, Walker, McLean & Carrive, 2015)]. Die Gefahrenmeldung der *Amygdala* führt durch die Ausschüttung starker Stresshormone beispielsweise zu Beschleunigung von Herzschlag und Atemfrequenz sowie zu Erhöhung von Blutdruck und sorgt dafür, dass mehr Blutzucker freigesetzt wird (Nibel & Fischer, 2020, S. 23), damit die Muskelzellen besser versorgt werden können für eine grössere Spannung der Muskeln (ebd.) - «erforderliche physiologischen Vorbereitungen auf eine Kampf- oder Fluchtreaktion» (van der Kolk, 2021, S. 77). Grundsätzlich erkennt die *Amygdala* Gefahren ziemlich zuverlässig, durch Traumata erhöht sich aber die Wahrscheinlichkeit einer Fehleinschätzung in der Unterscheidung von gefährlich und ungefährlich (ebd.). Das zutreffende und rasche Einschätzen können, ob die Absichten von Menschen gutartig oder gefährlich sind, ist aber wesentlich für das Zusammenleben und Zusammenarbeiten mit anderen Menschen. Schon eine leichte Fehleinschätzung kann gemäss van der Kolk (2021, S. 77) zu schmerzhaften Missverständnissen führen in den unterschiedlichen Bereichen des menschlichen Zusammenlebens und Interagierens. Das fehlerhafte Arbeiten «des Alarmsystems» kann Wutausbrüche oder «Systemabschaltungen» in Reaktion auf harmlose Bemerkungen oder Gesichtsausdrücke zur Folge haben (ebd.). Stephen Joseph (2015) weist darauf hin, dass unter gewohnten Umständen die Information von der *Amygdala* an den *präfrontalen Kortex* geleitet werde, «wo die höheren Denkprozesse ablaufen» (S. 49). Im Notfall jedoch nimmt die *Amygdala* als Rauchmelder für

das Gehirn «selbst das Heft in die Hand und trifft Entscheidungen» (ebd.). Sie selbst fällt kein Urteil über den Schweregrad und ist nicht zur Feineinschätzung fähig (van der Kolk, 2021, S. 78), sie bereitet den Menschen nur «auf einen Kampf oder eine Flucht vor, und zwar schon bevor die Frontallappen ihre Einschätzung entwickeln können» (ebd.). Falls die Erregung nicht allzu hoch ist, können die Frontallappen - das Bewusstsein - helfen, die innere Balance wiederherzustellen, indem sie zu erkennen helfen, dass das System auf einen «Fehlalarm» reagiert hat und die Stressreaktion abbrechen (ebd.). Der *Präfrontalkortex* agiert mit seinen *exekutiven Funktionen* als «Wachturm» (S. 78). Dieser ermöglicht, die im emotionalen Gehirn vorprogrammierten automatischen Reaktionen zu hemmen, zu organisieren und zu modulieren (ebd.). Er hilft z.B. dabei, nicht jedes Mal die Fassung zu verlieren, «wenn wir im Restaurant zu lange auf das Essen warten müssen»(ebd.). Versage dieses System seinen Dienst, würden Menschen konditionierten Tieren ähnlich und wechselten beim Entdecken einer potenziellen Gefahr «automatisch in den Kampf-oder-Flucht-Modus» (ebd.).

2.2.2 Das autonome Nervensystem (ANS) mit Sympathikus und Parasympathikus

Dargelegt wurde soeben, wie die Amygdala [als «Rauchmelder»] blitzschnell das autonome Nervensystem (ANS) über die Gefahr informiert und damit eine Selbstschutzkaskade (vgl. Kozłowska et al., 2015) in Gang setzt. Es folgt nun ein detaillierterer Blick auf das autonome Nervensystem. Das autonome Nervensystem (ANS)¹⁰ heisst autonom, weil es den allergrössten Teil der Körperfunktionen reguliert, ohne dass das Bewusstsein involviert ist (Nibel & Fischer, 2020, S. 18). Es steuert sowohl bei Gefahr oder «Stress» die Aufregung als auch die Entspannung in Ruhephasen (ebd.). Über verschiedene Hirnnerven, die vom Hirn zum Körper und wieder zurückführen, kommuniziert das ANS mit dem Körper (ebd.). Gesteuert wird das ANS hauptsächlich über den *Hypothalamus* [Q→S. 15].

Das ANS besteht massgeblich aus zwei Teilen: *Sympathikus* und *Parasympathikus* - zwei Zweigen, die wie Gegenspieler agieren (van der Kolk, 2021, S. 94):

- **Der sympathische Zweig:**

Funktion: Fungiert als «Gaspedal» (ebd.) des Körpers, ist für die Nutzung von Energie zuständig. Ermöglicht somit eine Steigerung der Erregung, einschliesslich der Kampf-oder-Flucht-Reaktion, befördert Blut in die Muskeln und veranlasst via Nebennieren die Ausschüttung des Hormons Adrenalin, wodurch Herzfrequenz und Blutdruck erhöht werden, damit der Körper mehr Sauerstoff bekommt.

Hauptziel: Aktive Lebensbewältigung. Schnelles Handeln ermöglichen und Körper für Flucht oder Kampf vorzubereiten. [Aber auch zuständig für Motivation, Neugier, Freude am Ausprobieren oder an der Auseinandersetzung (Nibel & Fischer, 2020, S. 18).]

¹⁰ [Das autonome Nervensystem wird im weiteren Verlauf mit ANS abgekürzt]

- **Der parasympathische Zweig mit dorsalem und ventralem Vagus:**

Funktion: Fungiert als «Bremse» (van der Kolk, 2021, S. 94) des Körpers, ist für Konservierung von Energie zuständig. Fördert diejenigen Körperfunktionen, die der Selbsterhaltung dienen, z.B. Verdauungsfunktion, Wundheilung, Schlaf. Aktiviert die Ausschüttung des Hormons Acetylcholin, welches die Erregung unterbricht, die Herzfrequenz verlangsamt, die Muskeln entspannt und die Atmung normalisiert.

Hauptziel: Steuerung der Erholungsprozesse und Verdauungsprozesse, um wieder Energie für Aktivitäten zur Verfügung zu haben (Nibel & Fischer, 2020, S.18).

Der in diesem Zusammenhang wichtigste parasympathische Hirnnerv ist der *Vagusnerv* (ebd.) mit seinen zwei Ästen:

- Der **ventrale Ast des Vagusnervs** (Körpervorderseite) steuert soziales Verhalten in Ruhe und Sicherheit (ebd.).

- Der **dorsale Ast des Vagusnervs** (Körperrückseite) «schaltet in lebensbedrohlichen Situationen das Notfallprogramm «akutes Erstarren» [‘Todstellreflex’] ein», fährt die Körperfunktionen komplett herunter und ist längerfristig auch für das *chronische Erstarren* zuständig (ebd.).

«Sympathikus und Parasympathikus hemmen sich gegenseitig, und zwar im Wesentlichen mittels der Botenstoffe Noradrenalin und Acetylcholin» (Nibel & Fischer, 2020, S. 18). Die Erweiterung des ANS um die beiden Äste des Parasympathikus in ihren unterschiedlichen Funktionen geht auf das Modell der sogenannten *Polyvagal-Theorie* zurück, entwickelt von Stephen Porges (2010; 2018). Die Hormone und das *sympathische* Nervensystem sorgen dafür, dass der Körper mehr Sauerstoff bekommt, um schnell zu handeln, um ihn für Flucht oder Kampf vorzubereiten (vgl. van der Kolk, 2021, S. 94). Das *parasympathische* Nervensystem ist einerseits für Erholung zuständig und auch (mit dem dorsalen Ast des Vagusnervs als Hauptverantwortlichem) für das «Herunterfahren» der Körperfunktionen in einer akut lebensbedrohlichen Situation, dem Todstellreflex als allerletzter Chance.

2.2.3 Die Rolle der Psoas-Muskelgruppe

Dargelegt wurden die wichtigsten chemischen Vorgänge und wie die Skelett-Muskeln bei Bedrohung sofort mit Blutzucker versorgt werden, um für Kampf oder Flucht vorbereitet zu sein. Gemäss Paczowsky (2014) sind in einer *traumatischen Situation* Kampf (Angriff) oder Flucht nicht möglich (S. 103). Wir wenden uns an dieser Stelle einer im Zusammenhang mit Traumatisierung besonders wichtigen Muskelgruppe zu: Den Psoas-Muskeln. David Bercei, der Entwickler des Selbsthilfeeinstruments *TRE (Trauma And Tension Release Exercises)*, hat selbst Krieg erlebt und mit zahlreichen traumatisierten Menschen zusammengelebt. Er hat bei sich und anderen Menschen in Bombenkellern unter Beschuss von Mörsergranaten den folgenden Reflex beobachtet und schildert ein kriegsbedingtes Schlüsselereignis wie folgt:

Jedes Mal, wenn eine Mörsergranate in der Nähe einschlug, zuckten wir zusammen und kauerten uns instinktiv und spontan zu einer fötalen oder halb-fötalen Körperhaltung zusammen. Ich beobachtete unser Verhalten und sah plötzlich, dass wir alle die gleiche Bewegung ausführten, als hätten wir bewusst gelernt, uns in diese Haltung zu begeben. Es war wie einstudiert. In dem Moment wurde mir klar, dass der menschliche Körper sich selbst spontan in diese Haltung brachte. Keiner von uns war sich dessen bewusst, und wir hatten anscheinend auch keine Kontrolle über diese Bewegung. Ich vermutete, dass jene instinktive Bewegung physisch im menschlichen neuro-anatomischen Netzwerk als instinktives Abwehrverhalten verankert sein musste (Berceli, 2010, S. 149).

Berceli (2010) studiert und erforscht dieses Bewegungsmuster in die fötale Position und stellt fest, dass eine spezifische Muskelgruppe, die Psoas-Muskeln, genutzt wird, um diese motorische Reaktion zu erzeugen (S. 149). Die Psoas-Muskeln setzen an der Vorderseite der Wirbelsäule am Übergang von der Brust- zur Lendenwirbelsäule an, verbinden Rumpf, Becken und Beine miteinander und ermöglichen ein sich zusammenziehendes oder zusammenkugelndes Bewegungsmuster, das von den Knien durch den ganzen Körper bis zu den Kaumuskeln verläuft (Winkler, 2018, S. 245), mit dem Ziel, «seine zum Leben elementar wichtigen Organe zu schützen: das Herz, den Bauch mit seinen Organen und seine Geschlechtsteile» (Paczowsky, 2014, S. 103). Berceli gelangt nach ausführlicher Prüfung seiner Hypothese zum Schluss:

Die Skelettmuskeln haben im Körper die Funktion, im Falle einer Gefahr zu kontrahieren und sich in Zeiten der Sicherheit zu entspannen. In einer Gefahrensituation kontrahieren die Muskeln, um den Körper zu einer Art Kugel zusammenzurollen und so den Unterbauch vor Schaden oder einer lebensgefährlichen Verletzung zu schützen. Wenn die Gefahr vorbei ist, ist der Körper darauf eingestellt, die übermäßige Muskelspannung, die während der traumatischen Episode gebraucht wurde, wieder loszulassen. Eine sehr wichtige Muskelgruppe, die uns in einer traumatischen Situation schützt, sind die Psoas-Muskeln. Die Psoas-Muskeln betrachtet man als die Muskeln des Menschen, die für Kampf oder Flucht zuständig sind. Diese archaischen Muskeln sind wie Wächter, welche die Körpermitte des Menschen schützen, die genau vor dem 3. Sakralwirbel liegt. (David Berceli, 2021, S. 29)

Seine Beobachtungen in verschiedenen Teilen der Welt und weitere Untersuchungen lassen Berceli zu der Erkenntnis gelangen, der Körper reagiere auf alle Traumata in ähnlicher Art und Weise, gleich ob es sich um ein Trauma handle, das auf langanhaltende Entwicklungsprobleme zurückgehe, oder um die Wirkung einzelner lebensbedrohlicher Ereignisse (Berceli, 2010, S. 153). Diese Erkenntnisse bilden auch die Basis zur Entwicklung seines Selbsthilfeeinstuments *TRE*; es soll beim Lösen tiefsitzenden Verspannungen eben dieser Psoas-Muskeln unterstützen. [Q→S. 32].

2.2.4 Überlebenssichernde Verhaltensweisen: Kampf-, Flucht- und Erstarrungsreaktion

Im menschlichen Selbstschutzbestreben scheinen die Psoas Muskeln also eine zentrale Rolle zu spielen. Als nächstes folgen Erörterungen zur evolutionären Verwandtschaft zwischen Mensch und Tier. Levine (2021) beschreibt den Menschen als Herdentier und darin verwandt mit anderen Säugetieren (S. 63). Um den (unabhängig von einer Diagnose) *evolutionär* überlieferten biologischen Mechanismus genauer darzulegen, wenden wir uns nun dem *naturalistischen Ansatz* zu, Beobachtungen aus der Tierwelt also, die Traumaexpert*innen wie van der Kolk, Scaer, Levine, Berceli u.a. als Grundlage für ihre Modelle zur körperbasierten Traumabehandlung dienen und folglich relevant sind für die Beantwortung der Forschungsfragen dieser Arbeit.

2.2.4.1 In der Tierwelt

Tiere sind in der freien Wildbahn häufig lebensbedrohlichen Gefahren ausgesetzt. Es folgt die Beschreibung einer, für eine Herde Gazellen, die friedlich am Grasen ist, *alltägliche* Situation (Levine, 2021, S. 63 – 72):

Das Knacken eines Zweiges, das Rascheln eines Busches, ein flüchtiger Schatten oder der Hauch eines Geruches lassen ein Mitglied der Herde aufmerken. Es hält *inne* in seiner Bewegung und erstarrt alarmiert. Aufgrund dieses abrupten Innehaltens erkennt der Verfolger das Tier nicht so leicht. Ausserdem sorgt es dafür, dass die Gazelle «pausiert» und Gelegenheit hat, einen optimalen Fluchtweg zu planen. Auch die anderen Tiere der Herde stellen sich sofort auf ihre veränderte Körperhaltung ein, indem sie ebenfalls in ihren Aktivitäten innehalten. Alle *zusammen* (und damit viel mehr Ohren, Nasen und Augen) suchen jetzt die Umgebung ab, um die Gefahrenquelle zu lokalisieren und identifizieren [...]. Wenn die Tiere den sich anpirschenden Angreifer nicht erspähen können, lassen sie in Wachsamkeit jedoch schnell wieder nach und grasen friedlich weiter. Augenblicke später hält eine andere Gazelle beim Geräusch eines knackenden Astes inne. Wieder ist die Herde alarmiert, das «kollektive Nervensystem» der Tiere aktiviert, und sie machen sich bereit für den ultimativen Einsatz. Sie erstarren einmütig, während sich ihre Muskeln in Vorbereitung auf den maximalen Kraftaufwand bei der Flucht anspannen. Die Gelegenheit ergreifend, springt ein sich anschleichender Gepard aus seiner Deckung im dichten Gebüsch. Die Herde flieht zusammen als ein Organismus, schießt weg vor dem sich nähernden Angreifer. Eine junge Gazelle strauchelt für den Bruchteil einer Sekunde, fängt sich wieder. Im Nu stürzt der Gepard auf sein auserwähltes Opfer. Diese Jagd geschieht im rasenden Tempo von 100 Stundenkilometern! Im Augenblick des Kontaktes mit dem Angreifer (oder unmittelbar davor, da sie spürt, dass ihr Ende naht), bricht die junge Gazelle zusammen und stürzt zu Boden. Das Tier, jetzt wie versteinert, ist in einen anderen Bewusstseinszustand übergegangen – wie alle Säugetiere, wenn ihr Tod unmittelbar bevorzustehen scheint. Es ist nicht angemessen zu sagen, das Tier würde sich «totstellen» und es kann tatsächlich noch unverletzt sein. Es befindet sich im Zustand der *Schreckstarre* (Levine, 2021, S.63 – 72).

Für die Gazelle ist das «Totstellen» eine im wahrsten Sinne «todernste, angeborene biologische [allerletzte]Taktik»¹¹ (Levine, 2021, S. 74): Durch passiven Widerstand dämpfen Tiere wie auch z.B. das Opossum mit seiner Trägheit die Angriffslust des Gegners und dessen Drang, es zu töten oder zu fressen; Kojoten z.B. schrecken vor regungslosen Tieren zurück (ebd.).

2.2.4.2 Beim Menschen

Auch der Mensch verfügt angesichts einer Gefahrensituation über instinktive, vom Hirnstamm gesteuerte und nicht bewusst kontrollierbare Reflexe (Paczowsky, 2014, S.103) und über die drei primären Reaktionsmöglichkeiten, die Reptilien und Säugetieren zur Verfügung stehen, wenn sie durch Verfolgung bedroht sind: Angriff, Flucht und (etwas weniger bekannt) die Erstarrung oder tonische Immobilität (Levine, 2021, S. 72). Alle diese Verhaltensweisen erfüllen einen überlebenssichernden Zweck. Es folgt ein dem Verständnis dienender schematischer Überblick zu den Stufen des Selbstschutzes [zusammengetragen nach Nibel & Fischer (2020, S. 15) und Levine (2021, S. 73)]:

Die Stufen des Selbstschutzes:

1. Geborgensein in Ruhe.
2. Innehalten (erhöhte Wachsamkeit, Überprüfung der Umgebung, Orientierungsreflex)
3. Flucht (zuerst versuchen, zu entkommen)
4. Kampf (wenn das Tier oder die Person an der Flucht gehindert wird)

¹¹ [Videoempfehlung «Totstellen» als erfolgreiche Strategie : https://www.youtube.com/watch?v=H0RH5X_9c-U]

5. Erstarren (Angst – Schreckstarre; Versteifen der Muskeln gegen einen tödlichen Schlag, wie gelähmt vor Angst)
6. Chronisches Erstarren oder Zusammenbrechen (vor Hilflosigkeit kollabieren, mit dem Gefühl, dass der sichere Tod bevorsteht, [z.B. angesichts gefletschter Raubtierzähne], bewirkt Kollabieren der Muskeln, als entwiche ihnen alle Kraft).

Verteidigungs-Kaskade <small>(Kozłowska et al. 2015)</small>	Kognition / Schmerz	Muskeln	Innere Organe: ober- unterhalb des Zwerchfells
Aktivierung	Trockener Mund, hohe Stimme	Muskeltonus der Haltemuskulatur v.a. im Rücken steigt, Anspannung Hörknöchelchen	Atem- + Herz-Frequenz steigt, Verengung Blutgefäße
Kampf	Fokussierte Aufmerksamkeit, Nicht opiatvermittelte Schmerzhemmung	Tonus hoch, Nasenflügel offen / bebend	Atem- + Herz-Frequenz und - volumen steigt, Verengung Blutgefäße, Ausschüttung Stresshormone in der Hypophyse,
Flucht	Ständiges Absuchen der Umgebung nach Bedrohung, Hin & her zw. aktiver und passiver Verteidigung, opiatvermittelte Schmerzhemmung	Zusammenzucken bei jedem leisesten Geräusch	Reduzierte Verdauung, evtl. Erbrechen, Durchfall
Freezing	opiatvermittelte Schmerzhemmung, hohe Aufmerksamkeit	Hoher Tonus, reduzierter Tremor, schnelle Atmung, kein Körperschwingen,	Reduzierte Sauerstoffversorgung im Gehirn, veränderte Körperwahrnehmung
Totstellreflex chronifiziert	Flache Affekte, Dissoziieren, Wegdriften, starrer, unfokussierter Blick -> hemmt die Tötung durch „Räuber“, weil die meisten Tiere kein Aas fressen	Starre (Katatonie), Glieder in seltsam verrenkten Positionen, blass, kalte feuchte Hände, reduzierte Hautleitfähigkeit	Sprache unzusammenhängend, wirr, Bradykardie bis zum Herzstillstand, Zittern, geschlossene Augen, Temperaturabfall, Atemfrequenz und -volumen reduziert, Darmentleerung

Abbildung 1: Verteidigungskaskade (Kozłowska et al., 2015, zitiert nach Nibel & Herold, 2017, S. 4)

Die Verhaltensweisen *Innehalten* [vgl. *Aktivierung in Abb.1*] und *Erstarren* sind klar zu unterscheiden (Levine, 2021, S. 73). Vor allem die Stufen 5 und 6 [*Freezing* bzw. *Erstarren* und *Chronisches Erstarren*] sind bei einer Traumatisierung von zentraler Bedeutung. Längeres Anhalten oder häufige Wiederholungen von als lebensbedrohlich empfundenen Situationen können rasch zu chronischer Erstarrung führen, häufig einhergehend mit *Dissoziation*.

2.2.5 Dissoziation, Derealisation, Depersonalisation

Dissoziation spielt im Zusammenhang mit Traumafolgebeschwerden eine wichtige Rolle und wird im Folgenden erklärt. Laut Duden stammt *Dissoziation* ab von lateinisch: dissociare = vereinzeln, trennen und wird übersetzt mit: «Trennung von Wahrnehmungs- und Gedächtnisleistungen, die normalerweise zusammengehören». Dissoziation ist auch als Abspaltung (z.B. von Gefühlen) bekannt.

Derealisation wird nach Duden übersetzt mit: «Wahrnehmung der Umwelt, die verfremdet oder abnorm ist, durch die vieles als unwirklich empfunden wird.» Gemäss Nibel & Fischer (2020) kann *Derealisation* in Zusammenhang mit posttraumatischen Belastungsstörungen sowie anderen Stressfolgeerkrankungen auftreten und wird als Zustand beschrieben, in welchem die Umgebung als fremd, leblos, unwirklich, bei *Depersonalisation* die eigenen Gefühle als fern, fremd und nicht zum eigenen Selbst gehörend empfunden werden (S. 30). Da könnte man sich vielleicht fragen: Was ist der «evolutionäre Sinn»? In Erinnerung an die Gazelle [Q→S. 20] soll eine schematische Übersicht dies nachvollziehbarer machen (vgl. Levine, 2021, S. 74 – 75):

Die ursprünglichen unterschiedlichen Funktionen von Erstarrung bzw. Dissoziation:

1. Erwachen aus der Gelähmtheit während der Abwesenheit des Gepards und hastig die Flucht antreten
2. Bewirkt auch bis zu einem bestimmten Grad Unsichtbarkeit
3. Ablenkung, um den restlichen Tieren Gelegenheit zur Flucht zu geben, somit Überleben der ganzen Gruppe sichern
4. Gelähmtheit löst veränderten Bewusstseinszustand von tiefer Betäubtheit aus (durch Endorphine zur Schmerzlinderung «auf der Grundlage von Morphin» (Levine, 2021, S. 75); dieser Zustand von gedämpftem Schmerz und Schrecken, befähigt das Tier möglicherweise, sollte es überleben - sogar verletzt – bei Gelegenheit die Flucht zu ergreifen. Oder alternativ Todesqualen beim in Stücke gerissen werden durch den Gepard, nicht in aller Schärfe zu erleiden
(Eigene Darstellung nach Levine, 2021, S. 74 – 75)

Bei der *akuten Dissoziation* steuern nur die Überlebensinstinkte das Verhalten, also «Kampf, Flucht, Schockstarre, Erschlaffen als Vorbereitung zum Sterben» (Nibel & Fischer, 2020, S. 29). Die *bewusste* Verhaltenssteuerung mit Sitz im Präfrontalen Kortex ist ausgeschaltet. [Q→ab S. 15]. Die Schaltstelle im limbischen Gehirn (Hippocampus) wird von Reizen überflutet (ebd.); «die Speicherung von Erlebtem als ganzheitliche raum-zeitliche Erinnerung funktioniert nicht mehr» (ebd.). Endogene Endorphine als «körpereigene Schmerzmittel» mindern die Schmerzwahrnehmung und machen es so möglich, eigentlich Unerträgliches zu ertragen und sichern somit das Überleben (ebd.). Die Verarbeitung durch den Thalamus kann zusammenbrechen (van der Kolk, 2021, S. 77). «Anblicke, Geräusche, Gerüche und Berührungen werden dann als isolierte, dissoziierte Fragmente *enkodiert* und die normale Verarbeitung der Erinnerungen zerfällt. Die Zeit erstarrt und die gegenwärtige Gefahr fühlt sich an, als werde sie für alle Zeit bestehen bleiben» (ebd.). Nach einem Schock können einzelne Erinnerungsfetzen oder Gedächtnissplitter zum Bewusstsein kommen, aber oft sind diese Erlebnisse auch später nicht zugänglich oder seelisch qualvoll (Nibel & Fischer, 2020, S. 29). Levine (2021) zufolge ist in diesem Betäubungszustand das Opfer oft Zeuge der Ereignisse, «als würden diese einer anderen Person zustossen

und es selbst befände sich ausserhalb des eigenen Körpers» (S.75). - Wichtig zu verstehen ist: Dissoziation ist ein neurochemischer Zustand und nicht grundsätzlich eine Störung oder zwingend der Auslöser für eine anhaltende Traumareaktion (Scaer, 2022, S. 305); ein Beutetier tritt über die Lebensspanne viele Male in die Erstarrungsreaktion ein und verlässt diese wieder, ohne dauerhafte Schäden zu erleiden (ebd.). Pathologisch wird der Zustand erst mit *Andauern* der Erstarrungsreaktion, «weil ein traumatisches Erlebnis nicht zu seinem natürlichen Abschluss gelangt» (ebd.).

2.2.6 Traumatisierung oder gefangen in Kampf-, Fluchtverhalten oder Erstarrung

Van der Kolk (2021) nennt Dissoziation *die* Essenz des Traumas (S. 82). Dissoziation lässt sich oft nur schwer erkennen, das Hauptmerkmal besteht darin, dass das Gehirn sich angewöhnt hat, nicht zu fühlen, während die Gedanken kreisen (vgl. Haines, 2019). Scaer (2022) legt dar, dass im Gehirn von Traumaopfern die Synapsen, Neuronen und neurochemischen Zustände durch ein ungewöhnliches Erlebnis stark verändert worden seien (S. 85). Diese Veränderung bestehe vor allem in einer Beeinträchtigung des prozeduralen Gedächtnisses¹². [Q→S. 6; S. 27; S. 33]. Dort würden Signale, die mit einem früheren Ereignis zusammenhängen so gespeichert, als sei das Ereignis nie zum Abschluss gelangt (Scaer, 2022, S. 85). Dies erklärt, warum ein solcher «Notfallmechanismus» bei einem Trauma chronisch werden kann. Symptome von Traumafolgen, Stressverarbeitungsstörungen oder chronischer Überforderung zeigen sich meist nicht sofort nach lebensbedrohlichen Ereignissen, sondern oft erst Jahre später (Nibel & Fischer, 2020, S. 30). Typische Symptome sind: *Hypervigilanz, Arousal, Dissoziation*. [Q→S. 12; S. 21; S. 46]. Ausgelöst werden die Symptome durch häufig nicht vorhersehbare *Trigger-Reize*. Van der Kolk (2021) beschreibt dies wie folgt:

Wenn Trigger uns in Zustände des Hyper- oder Hypoarousals versetzen, geraten wir in einen Bereich ausserhalb unseres «Toleranzfensters» - des Bereichs unserer optimalen Funktionsfähigkeit. Wir werden reaktiv und desorganisiert; unsere Filter funktionieren nicht mehr – Geräusche und Lichter plagen uns, Bilder aus der Vergangenheit dringen unerwünscht in unseren Geist ein, und wir geraten in Panik oder werden von Wutanfällen gepackt. Wenn wir uns verschliessen, fühlen wir uns körperlich und geistig wie betäubt; unser Denken wird träge, und es fällt uns sogar schwer, uns von unserem Stuhl zu erheben (van der Kolk, 2021, S. 246).

Solche typischen Zustände werden von verschiedenen Autoren auch beschrieben als: «Hängenbleiben in der Feedbackschleife». Gemäss Levine (2023) wird ein Ereignis dann zum Trauma, «wenn es unsere Schutzhülle verletzt und uns mit einem Gefühl der Überwältigung und Hilflosigkeit zurücklässt» (Verein Somatic Experiencing (SE) Deutschland e.V., o. S.). Somit stehe keine Energie zur Verfügung, aktiv das Leben zu leben und Schritte nach vorne zu tun. Dieses Zusammenbrechen, das Gefühl der Vernichtung und der Verlust des Lebenswillens bildet nach Levine den Kern tiefer Traumen (ebd.). Traumatisierte Menschen bleiben körperlich nicht gelähmt und sind oft im Stande zu «funktionieren», jedoch tragen sie «ihre Last mit verringerter Kraft, als müssten sie sich ständig bergauf vorkämpfen, um trotz ihrer

¹² [Gedächtnisfähigkeit, die unterbewusst, ohne nachzudenken und automatisch ausgeführt wird. 'Prozedural', weil bei einer gewissen Prozedur (einer Reizsituation) ein bestimmtes Verhalten ausgelöst wird (vgl. NeuroNation, o. S.)]

Symptome zu überleben» (Levine, 2021, S. 78). Scaer (2022) bezeichnet Trauma als «im Grunde eine Art Gefangenschaft» (S. 85).

2.2.7 Biologie von Bedrohung und Gefahr: Zusammenfassung und Fazit

Wie reagiert der Körper auf Bedrohung, Gefahr, Stress und traumatische Erfahrung? So lautet die erste Forschungsfrage. [Q→S. 7]. Beantwortet werden kann die Frage wie folgt: Grundsätzlich stehen dem Menschen als Säugetier bei Gefahr angeborene Überlebensstrategien zur Verfügung: Flucht, Kampf, Erstarrung oder Kollabieren (vgl. Verein Somatic Experiencing (SE) Deutschland e.V., o. S.). Kann der Mensch fliehen oder sich erfolgreich verteidigen, stellt sich im Organismus danach meist das natürliche Gleichgewicht wieder ein (ebd.). Wenn Kampf oder Flucht keine sinnvollen Alternativen darstellen, erstarrt er vor Schreck (ebd.). Erst wenn die dabei mobilisierte Energie entladen worden ist, ist für den Körper die Gefahr vorbei. Ansonsten bleibt er weiterhin in Alarmbereitschaft. Die Überlebensenergie wird im Nervensystem gebunden, und es kann zu einem Trauma, einer Chronifizierung bzw. einer Traumafolgeerkrankung kommen. Durch die mangelnde oder gar nicht erfolgte Entladung der bereitgestellten Energiemenge hat das Nervensystem die Meldung zur Deaktivierung der Alarmglocke (noch) nicht erhalten. Am Rande erwähnt sei hier das nicht unerhebliche Grundproblem «Stress»: Gemäss moderner Stresstheorie [vgl. Kozłowska et al., 2015] wird auch unter Stress das Selbstschutzsystem aktiviert, das physiologische Gleichgewicht¹³ gestört (vgl. Scaer, 2022, S. 247). Ereignisse, die als solche niemand als lebensbedrohlich ansehen würde, können traumatisch sein, wenn sie im Leben und Erleben Betroffener eine bestimmte Bedeutung erlangen (ebd.). «Der Körper reagiert auf alle Traumata in ähnlicher Art und Weise, gleich ob es sich um ein Trauma handelt, das auf langanhaltende Entwicklungsprobleme zurückgeht, oder um die Wirkung einzelner lebensbedrohlicher Ereignisse» (Berceli, 2010, S. 153).

2.3 Stressverarbeitung und die (genetische) Selbstheilung des Körpers

Die Beantwortung der Forschungsfragen bildet den roten Faden in dieser Literatuarbeit. Nachdem die Biologie der Bedrohung dargelegt wurde, wenden wir uns in diesem Kapitel der Frage nach der (körperlichen) Verarbeitung zu. Wie bereits erwähnt, interessieren sich Forscher für die Tatsache, warum Tiere, die ständig lebensbedrohlichen Situationen ausgesetzt sind, sich in der Regel rasch erholen und nicht traumatisiert sind, sondern sogar resilienter werden. [Q→S. 6]. Aufgrund der Hypothese, dass auch der Mensch von Natur aus ein primär instinktives Wesen ist (Levine, 2021), und dass genau diese animalische Natur den Menschen einerseits anfällig für Traumata mache und ihm andererseits die gut ausgereifte Fähigkeit schenke, nach Bedrohungen zurück ins Gleichgewicht zu finden (Levine, 2021, S. 276), wird diese Fähigkeit zur Aktivierung der körpereigenen Selbstheilung im Folgenden gezeigt.

¹³ [Homöostase (Q→S. 28)]

Man stelle sich zunächst folgende Gefahrensituation vor: Wir sind allein unterwegs zu später Stunde auf dem Weg nach Hause in Dunkelheit, der Weg führt ein Stück durch den Wald. Plötzlich hören wir ein Knacksen. Wir halten inne, horchen und schauen, ob wir etwas erkennen können, die Ursache finden. Nichts. Ruhe. Dunkelheit. Ein Vogel fliegt weg. Wir haben uns wohl getäuscht und gehen weiter. Dann - hören wir Schritte, gefühlt einige Meter hinter uns, wir drehen den Kopf, können aber nichts erkennen in der Finsternis, hören weiterhin die Schritte. Wir beschleunigen leicht. Bange nehmen wir wahr, dass die Schritte sich gleichermassen zu beschleunigen scheinen, hören dies deutlich auf dem Kies des Waldweges. Wir reagieren mit Beunruhigung, unser Herzschlag erhöht sich, wir beschleunigen abermals. Die Schritte werden ebenfalls schneller. Wir sind nun alarmiert, fangen an zu rennen. Von weitem ist bereits die Strassenbeleuchtung unserer Wohngegend am Waldrand erkennbar. Wir stolpern, können uns aber fangen und rennen noch schneller, Panik ergreift uns, wir rennen nun so schnell wir können, erreichen endlich die Strasse, rennen weiter aus dem Wald hinaus, die beleuchtete Strasse entlang bis zu unserer Haustür, kramen hektisch den Schlüssel aus der Tasche, schliessen auf, öffnen die Tür, ziehen sie mit Kraft hinter uns zu, und lehnen uns schwer atmend an die Wand im Hauseingang. Geschafft! Wir werden in unserer Wohnung angekommen noch einmal aus dem Fenster schauen und die Umgebung überprüfen. Und uns dann erst einmal hinsetzen; Atem und Herzschlag ruhiger werden lassen. Vielleicht spüren wir ein Zittern. Wir werden etwas trinken. Möglicherweise haben wir nach einer Weile das Bedürfnis, jemanden anrufen, um von dem bedrohlichen Erlebnis zu berichten. Mit grosser Wahrscheinlichkeit werden wir uns bald beruhigen und uns wieder in Sicherheit fühlen. Das nächste Mal werden wir vermutlich eher den weiteren Weg wählen anstelle der Abkürzung durch den Wald, diese Lernerfahrung nehmen wir mit. Voraussichtlich werden wir das Erlebnis jedoch bald verarbeitet haben ohne Traumafolgen und wie gewohnt unseren Alltag bestreiten. Denn – und dies ist wichtig und sollte hiermit illustriert werden - bei einem *gelungenen* Kampf- oder Fluchtversuch, wenn die Gefahr vorüber ist, kehrt der Körper ziemlich schnell in seinen Normalzustand zurück (van der Kolk, 2021, S. 77). Er hat die zum Selbstschutz bereitgestellte Energie erfolgreich wieder *entladen* können, somit hat die Alarmglocke des autonomen Nervensystems die Meldung zur Entwarnung bekommen, und der ganze Vorgang konnte zu einem erfolgreichen Abschluss finden. Levine (2021) beschreibt das Erleben nach ungehindertem Umsetzen in Tat der eigenen ursprünglichen Reaktionen von Flucht oder Angriff (oder anderen Schutzmassnahmen) weniger als Angst, denn als reine und *kraftvolle, ursprüngliche* Empfindung des Kämpfens oder Fliehens (S. 117). In unserem Beispiel ist die Gefahr vorbei, der Organismus hat Entwarnung bekommen und ist auf Stufe des Selbstschutzes wieder in Ruhe angekommen. [Q→S. 20].

2.3.1 Die grosse Bedeutung der Auflösung des Erstarrungszustandes¹⁴

Eben gezeigt wurde eine gelungene Flucht und in der Folge die erfolgreiche (körperliche) Verarbeitung bzw. die Rückkehr in den Ruhezustand. Was aber, wenn weder Flucht noch Kampf möglich sind oder Sinn machen? Dies kann auch bei einem Ereignis wie einem Unfall oder auch bei einem operativen Eingriff oder einer Spritze der Fall sein, um nur einzelne überwältigende Beispiele zu nennen. [Q→S. 13]. Auch in der subjektiven Wahrnehmung eines betroffenen Individuums kann Flucht verhindert (vgl. Levine, 2021, S. 116 - 117), die Erholungsfähigkeit erschwert sein, wodurch der Körper in einer für die Selbstverteidigung erforderlichen Verfassung verbleibt, welche mit einem Gefühl ständiger Erregung einhergeht (van der Kolk, 2021, S. 77). Es handelt sich dabei gleichermassen um eine Selbstschutzreaktion, die *nicht* in Tat umgesetzt werden konnte. Die zur Selbstverteidigung bereitgestellte «Überlebensenergie» bleibt mit hoher Wahrscheinlichkeit im Nervensystem gebunden. Und wie dargelegt wurde, scheint diese Tatsache den Kern von Traumata zu bilden. [Q→S. 24]. Im Umkehrschluss wird dem *Entladen* dieser in der bedrohlichen Situation bereitgestellten Energie eine zentrale Bedeutung beigemessen.

Davon ausgehend, dass evolutionär genetisch Selbstheilungskräfte auch im Menschen angelegt sind, betrachten wir dem *naturalistischen Ansatz* folgend zunächst wieder Säugetiere in der Wildnis: Levine (2021) zufolge zeigen alle höher entwickelten Tiere Angstreaktionen (S. 61). Er legt dar, dass das Verständnis des biologischen Wesens von Angst zum Begreifen auch der Wurzeln von Trauma führe (ebd.). Viele Säugetiere und auch Primaten sind ständig überraschenden Angriffen durch Raubtiere und Artgenossen ausgesetzt und müssen immer wieder mitansehen, wie Mitglieder ihrer Gruppe in Stücke gerissen werden (ebd.). Es ist also davon auszugehen, dass sie von Angst verfolgt werden. Damit die Tiere aber überleben können, müssen laut Levine starke emotionale Reaktionen von vorübergehender Natur sein (ebd.). Wie sie sich von intensiven emotionalen Zuständen wie Wut und Verlust erholen, darauf wird im Folgenden eingegangen. Denn darin liegt der Schlüssel letztendlich auch für die Genesung des Menschen von Trauma (vgl. Levine, 2021, S. 62). Was also tut die Gazelle, die sich totgestellt hat, falls der Gepard tatsächlich von ihr ablassen sollte, in seiner Abwesenheit? Sie wird möglicherweise aus ihrer Gelähmtheit erwachen, die Gunst der Stunde nutzen und schleunigst die Flucht antreten (vgl. Levine, 2021, S. 74). Wieder in Sicherheit wird ihr ganzer Körper ausserdem zittern, «bis er die überschüssige Energie ausgeschüttelt hat.¹⁵ Und dann wird sie zu ihrer Herde zurückkehren und am Wasserloch trinken, als wäre nichts geschehen» (Berceli, 2022, S. 33).

¹⁴ [Scaer, 2022, S.75]

¹⁵ [Videoempfehlung: <https://www.youtube.com/watch?v=-A5WKh4QeEU>]

2.3.2 Unwillkürliches, autonomes oder neurogenes Zittern

Zittern ist ein unwillkürlicher Körperreflex bei Säugetieren. Beim Menschen kann autonomes Zittern Hinweis auf eine seelische Störung oder eine körperliche Erkrankung sein; z.B. Schüttelfrost mit Fieber bei schweren Infektionen, nach einem Schlaganfall, bei Vitaminmangel, bei Morbus Parkinson, Epilepsie, Delirium Tremens bei einer fortgeschrittenen Alkoholkrankung usw. (Nibel & Fischer, 2020, S. 43). Aber der *gesunde* Mensch ist mit der Erfahrung des Zitterns oder Zähneklapperns ebenfalls vertraut; z.B. bei Angst, Wut, Kälte, Nervosität, Überanstrengung, nach Schreck, Geburt (vgl. Berceli, 2022, S. 32). Und der durch das autonome Nervensystem ausgelöste Körperreflex des Zitterns im Sinne einer *Erholungs- oder Verarbeitungsstrategie* existiert auch beim «menschlichen Säugetier». In der «Bioenergetischen Analyse»¹⁶ wird das Phänomen des «unwillkürlichen Zitterns» und Vibrierens schon länger beachtet und auch therapeutisch genutzt (Winkler, 2018, S. 245). Aktuell wird es vor allem mit dem Namen David Bercelis in Verbindung gebracht, der sich seit Ende des 20. Jahrhunderts in dieses Thema vertiefte. Berceli ist ein US-amerikanischer, in bioenergetischer Analyse ausgebildeter Körperpsychotherapeut mit diversen weiteren Ausbildungen. Er lebte, studierte und arbeitete viele Jahre im Nahen Osten und Afrika (ebd.). Zum Thema Trauma brachte ihn die Tatsache, dass er selbst mehrere Kriege - u.a. den Libanonkrieg in den 1980er Jahren - hautnah erlebte (ebd.). Auf der Basis von Feldforschungen, persönlichen Selbsterfahrungen und Beobachtungen traumatisierter Menschen und unter Einbezug neuer Erkenntnisse der Traumaforschung und der Neurowissenschaften (Winkler, 2018, S. 245), entwickelte er seine Technik «*Trauma and Tension Releasing Exercises*» (*TRE*), die das neurogene Zittern zur Selbstregulation einsetzt (ebd.). [Q→S. 18; S. 32]. Berceli (2010) beschreibt das unwillkürliche «neurogene Zittern» bei Tieren und auch beim Menschen in Folge eines traumatischen Ereignisses als «wohlbekannt und gut dokumentiert» (S. 151). Diese genetisch fundierte Entladung des menschlichen Organismus habe eher einen physiologischen als einen psychologischen Ursprung (ebd.). «Neurogenes Zittern wird als eine ursprüngliche somatische [körperliche] Erfahrung definiert, die in den natürlichen Abläufen des prozeduralen¹⁷ Gedächtnisses des Gehirns ihren Ursprung hat» (Scaer, 2005, zitiert nach Berceli, 2010, S. 151). Das Zittern sei Teil der genetischen Ausstattung des menschlichen Organismus (ebd.) und im Grunde ein natürlicher Mechanismus des Körpers, um die hohen Niveaus an Spannung und chemischen Substanzen zu entladen, «die den Körper im Augenblick eines traumatischen Vorfalles überladen» (Berceli, 2022, S. 33). Durch den Prozess des Zitterns könne der Körper überschüssige Erregung abführen und zu einem Zustand der Ruhe und Entspannung zurückkehren (ebd.) [*Homöostase* Q→S. 28] «Die Fähigkeit, sein Trauma abzuschütteln, ist eigentlich eine der archaischsten Reaktionen beim menschlichen Tier» (ebd.). Berceli beschreibt als Hauptunterschied zwischen Mensch und Tier,

¹⁶ [Körperpsychotherapeutisches Verfahren, ab 1947 entwickelt durch Alexander Lowen]

¹⁷ [Gedächtnisfähigkeit, die unterbewusst, ohne nachzudenken und automatisch ausgeführt wird. 'Prozedural', weil bei einer gewissen Prozedur (einer Reizsituation) ein bestimmtes Verhalten ausgelöst wird (vgl. NeuroNation, o. S.)]

dass Tiere ihrem Körper *erlauben* würden, eine überschüssige Spannung nach einer traumatischen Erfahrung auszuschütteln, um ihr Leben danach ungehindert weiterzuleben (ebd.), während Menschen als Mitglieder einer zivilisierten Gesellschaft es nicht mehr akzeptabel fänden, Zeichen der Angst zu zeigen (Berceli, 2022, S. 32). Kinder, die das neurogene Zittern noch nicht zu unterdrücken gelernt, scheinen sich nach traumatisierenden Ereignissen wie Bombenangriffen gemäss Beobachtungen von Berceli (2010) rascher zu erholen als Erwachsene, die erstarrt waren und sich kaum mehr aus der Erstarrung lösen konnten (Winkler, 2018, S. 245). Diese Idee, dass Zittern heilsam sei, ist in der westlichen Welt noch relativ neu und wird als ungewöhnlich erlebt, während es bei sogenannten Naturvölkern bspw. in indigenen Traditionen lange vorher Bestandteil von Gemeinschafts- und Heilritualen war (vgl. Nibel & Fischer, 2020, S. 44 – 45). Zusammenfassend kann gesagt werden: Das neurogene Zittern ist angeboren mit der Funktion autonomer Selbstregulation des menschlichen Körpers für die Homöostase und somit Teil der Lösung, und nicht Teil des Problems. Wie es zur Unterstützung des Körpers bewusst ausgelöst werden kann, dazu später mehr. [Q→S. 32].

2.3.3 Homöostase: Wieder ins Gleichgewicht kommen

Nachdem das bedrohliche Ereignis vorüber ist und die nun überschüssig gewordene Energie z.B. zitternd entladen werden konnte, werden sich auch die Emotionen regulieren (vgl. van der Kolk, 2021, S. 246–249). Der Körper kommt wieder ins Gleichgewicht. Van der Kolk (2021) nennt es «sich den eigenen Körper wieder zu eigen machen» (S. 243). Levine (2021) erklärt den Begriff «Homöostase» als ausbalancierten physiologischen Zustand, welchem ein gleitender Wechsel zwischen mässiger sympathischer und parasympathischer Aktivität zugrunde liegt (S. 425). «Auf diesem Aktivierungslevel erleben wir uns als wach und angenehm erregt» (ebd.). Levine nennt dieses «flexible, schaukelnde, wechselnde Spektrum an Erregung», das mit Energie, Leidenschaft und einem klaren Fokus verbunden sei auch «dynamisches Gleichgewicht» oder «entspannte Wachheit» (ebd.). Voraussetzung dazu ist die *autonome Selbstregulation*. Diese kann wie dargelegt nach einem bedrohlichen Ereignis durch das *Zulassen* des neurogenen Zitterns erreicht werden. Verschiedene Autoren (Levine & Kline, 2020; Levine, 2021; Porges, 2018) weisen ausserdem darauf hin, dass zentrale Voraussetzung für Selbstregulation nach einem bedrohlichen Ereignis für den Menschen als soziales Wesen die *Gewissheit*, das *Gefühl von Sicherheit* sei. Gemäss Stephen W. Porges (2017), dem Begründer der *Polyvagal-Theorie* steht diese Tatsache im Mittelpunkt seines Konzeptes: Dass Menschen als Säugetiere andere Säugetiere bzw. Menschen brauchen, weil die Interaktion mit diesen ihr Überleben sichert. Entscheidend sei dabei die Fähigkeit zu gemeinsamer Regulation des physiologischen Zustandes, und die Fähigkeit, Beziehungen aufzubauen, in denen die Beteiligten sich sicher fühlen könnten (S. 67). [Q→S. 20].

2.3.4 Resilienz¹⁸

Es wurde gezeigt, wie sich der Körper oder Organismus nach einem bedrohlichen Ereignis wieder erholen, regulieren und zur Homöostase finden kann. Scaer (2022) weist in diesem Zusammenhang auf einen von H.J. Ginsberg durchgeführten Tierversuch mit Küken aus dem Jahre 1974 hin, welcher aufzeigte, dass jener Gruppe von Tieren, der es nicht möglich war, sich nach einer Bedrohung zu entladen (schütteln, zittern), später offenbar die instinktbasierte Fähigkeit fehlte, um sich mit einer erneuten lebensbedrohlichen Situation auseinanderzusetzen (S. 81 - 83). Demgegenüber zeigten Küken, die sich spontan erholen (schütteln oder zittern) konnten, die beste Überlebensdauer, besser noch als Küken, die nicht in Erstarrung gefallen waren (ebd.). Das geläufige Sprichwort von Friedrich Nietzsche (1844 – 1900) scheint in diesem Zusammenhang zuzutreffen: «Was mich nicht umbringt macht mich stärker.» Ein wesentlicher Faktor für Resilienz - oder im Gegenteil Traumafolgestörungen – ist offenbar, ob die vollständige ungestörte energetische (motorische) Entladung stattfinden kann, nachdem das bedrohliche Ereignis vorüber ist, - oder ob diese unterbrochen wurde (Scaer, 2022, S. 81 - 84).

2.3.5 Stressverarbeitung und Selbstheilung des Körpers: Zusammenfassung und Fazit

Zusammenfassend lässt sich feststellen: Tiere in der freien Wildbahn verfügen über angeborene Mechanismen wie Zittern und Schütteln, die nach einem traumatischen Ereignis ihre hohe im Überlebenskampf mobilisierte Stress-Energie (in Form von biochemischer und neuromuskulärer Ladung) wieder abführen und damit eine spontane Erholung fördern (Bercei, 2015, S. 151). Es wurde aufgezeigt, dass der Mensch evolutionsbedingt im Stammhirn mit den gleichen natürlichen Reaktionen auf traumatische Erlebnisse und Regulationsmechanismen ausgestattet ist. Das menschliche Gehirn ist aber deutlich komplexer aufgebaut. Die Funktionsfähigkeit der Instinktmechanismen kann u.a. durch den „rationalen“ Teil des Gehirns außer Kraft gesetzt werden. Kinder sind oft noch unbefangener, während Erwachsene das Entladen in Form von Zittern je nach kultureller Sozialisation häufig verlernt haben, oder sie unterdrücken es aus Scham (Paczowky, 2014, S. 103). Dies kann dazu führen, dass die im Alarmzustand bereit gestellte Überlebensenergie vom autonomen Nervensystem nur unvollständig oder verzögert abgebaut wird. Kann diese Extrem-Energie aber nicht entladen werden, verbleibt das Nervensystem mit dem Stresshormonsystem im «Überlebensmodus» hochgefahren. Dies kann möglicher Auslöser für diverse Beschwerden sein wie z.B. dauerhafte Alarmbereitschaft [Hyperarousal], die die Fähigkeit des Gehirns beeinträchtigt, neue Eindrücke zuverlässig zu bewerten. Ob der Mechanismus unterbrochen oder abgeschlossen werden konnte, scheint ein wesentliches Kriterium für solche andauernden Traumafolgen auf der einen oder Resilienz auf der anderen Seite zu sein.

¹⁸ [Resilienz oder psychische Widerstandsfähigkeit ist die Fähigkeit, Krisen zu bewältigen, «unter Rückgriff auf persönliche und sozial vermittelte Ressourcen zu meistern und als Anlass für Entwicklung zu nutzen» (Welter-Enderlin, 2016, S. 13)]

2.4 Unterstützung des Körpers bei der Verarbeitung

Es wurde klar, dass Veränderung nur stattfinden kann, wenn nicht allein «der Verstand», sondern auch «der Körper lernt, dass eine Gefahr vorüber ist» (van der Kolk, 2021, S. 32). Eine wesentliche Bedeutung kommt dabei offenbar der Entladung der zum Überlebenskampf bereitgestellten Energie zu, damit der instinktgesteuerte Alarmzustand aufgelöst werden kann. Das ursprüngliche autonome Zittern ist dabei ein zentrales Werkzeug des Körpers zur Wiederherstellung von Homöostase. [Q→S. 28]. Besonders Erwachsene haben sich Zittern als sichtbares Zeichen von «Schwäche» jedoch oft abgewöhnt. Verschiedene Autoren beschreiben, dass beim Tier, das beim Zittern gestört oder davon abgehalten wird, ein Teil der Energie gebunden und die Blockade bestehen bleibt, und in der Folge auch das Tier ein Trauma erleidet [vgl. Levine, 2021; van der Kolk, 2021; Scaer, 2022]. Im Sinne der Forschungsfrage wird in diesem Kapitel untersucht, wie der Körper – der ganze Organismus - bei der zur Verarbeitung von grosser Anspannung und Trauma wichtigen Auflösung des Erstarrungszustandes unterstützt werden kann. [Q→S. 26].

2.4.1 Eine unterstützende (therapeutische) Grundhaltung

Van der Kolk (2021) erklärt, warum es im Falle einer Traumabehandlung wichtig ist, den ganzen Organismus einzubeziehen (S. 68):

Nach einem traumatischen Ereignis erleben Menschen die Welt mit einem veränderten Nervensystem. Die Energie der Überlebenden konzentriert sich dann darauf, das Chaos in ihrem Inneren zu bezwingen, was natürlich die Spontaneität beeinträchtigt. Solche Bemühungen, unerträgliche physiologische Reaktionen zu unterdrücken, können zur Entstehung unterschiedlichster körperlicher Symptome führen, darunter Fibromyalgie, chronische Erschöpfung und andere Autoimmunkrankheiten. Deshalb ist es im Falle einer Traumabehandlung wichtig, den ganzen Organismus, Körper, Geist und Gehirn einzubeziehen (van der Kolk, 2021, S. 68).

Zentrale Voraussetzung dafür ist eine (therapeutisch) unterstützende *Grundhaltung*: Im Umgang mit traumatischen Erlebnissen ist wichtig zu wissen, dass jegliche Symptomatik, die sich im Anschluss an eine Belastungssituation entwickelt, im Grunde ein Selbstheilungsversuch des Organismus darstellt. Folgerichtig wäre die allererste Aufgabe, diesen Selbstheilungsversuch *zuzulassen* oder zumindest nicht zu stören (Porges, 2018, S. 54). Levine & Kline (2020) weisen auf der Basis des dreiteiligen Hirns [Q→S. 15] darauf hin, dass die «Sprache des Reptiliengehirns» und somit die «Sprache der körperlichen Empfindung» dem Menschen am wenigsten vertraut, hier aber von grosser Bedeutung sei (S. 121). «Weil unser Überleben und unser Gleichgewicht vom Reptiliengehirn sichergestellt werden, freundet sich der kluge Erwachsene mit diesen instinktiven Ebenen des Bewusstseins an» (ebd.). [Die beiden Autor*innen machen übrigens darauf aufmerksam, dass Kindern diese Sprache oft noch näher liege, sie könnten ihre Gefühle womöglich noch nicht in Worte fassen, wüssten jedoch genau, wie es sich anfühle, schockiert und ausser sich zu sein und würden auch «die Angst in der Magengrube» oder «den Kloss im Hals» kennen (Levine & Kline, 2020, S. 122)]. In den meisten (Trauma-)Therapien geschieht laut Porges (2018) hingegen folgendes:

Häufig vermitteln sie den Klienten, ihr Körper verhalte sich nicht, wie er es eigentlich sollte, und sie sollten anders sein, als sie sind. Sie müssten sich verändern. Eine Therapie wirkt also schon an und für sich wertend auf Klienten. Und durch Wertungen und Urteile werden sie in einen defensiven Zustand versetzt und somit aus dem Zustand, in dem wir uns sicher fühlen, herausgerissen (Porges, 2018, S. 55).

Auch Levine (2021) spricht sich vehement gegen eine solche Distanzierung aus, wie sie in herkömmlichen Therapien üblich sei, in welcher der Therapeut das PTBS [Posttraumatische Belastungsstörung]-Opfer anweise, «seine Gefühle unter Kontrolle zu bekommen sowie sein abweichendes Verhalten und seine dysfunktionale Denkweise zu korrigieren» (S. 57), wo der nach Levines eigener jahrelanger praktischer Erfahrung entscheidende Faktor der Zusammenarbeit beim «Annehmen, Verarbeiten und Integrieren der entsetzlichen Empfindungen, Bilder und Emotionen des Patienten» liege (ebd.). Er fordert «Heilungsverfahren, bei dem der Arzt vergleichbar mit einer Hebamme, den Patienten unterstützt, ihn anleitet und mit ihm zusammenarbeitet, damit dieser wieder hergestellt wird» (Levine, 2021, S. 57). Der Begriff «Störung» [Posttraumatische Belastungs-«Störung» z.B.] sichert nach Auffassung von Levine (2021) vor allem die Machtverhältnisse zwischen Arzt und Patienten, entmachtet und marginalisiert den sehr real leidenden Menschen und verstärkte dessen Gefühl von Entfremdung und Verzweiflung somit noch. (S. 56). [Q→S. 9]. Diese Aussagen sind für eine traumasensible (therapeutische) Begleitung wesentlich.

2.4.2 Beispiele körperbasierter Therapieformen und Methoden

Nach der Beschreibung einer empfohlenen (therapeutischen) Grundhaltung des *Annehmens* und *Zulassens*, werden in der Folge exemplarisch zwei unterstützende körperorientierte Ansätze vorgestellt. Mit dem Ziel des Sinnverstehens und der Veranschaulichung. Da das Trauma wie bereits mehrfach erwähnt seinem Wesen nach *nonverbal* ist (Levine, 2021), wurden unterschiedliche Wege entwickelt, um den Körper nicht nur in die Behandlung miteinzubeziehen, sondern ihn sogar zum Ausgangspunkt der Behandlung zu machen (Winkler, 2018, S. 245). Für die vorliegende Arbeit ausgewählt wurden die Methoden nach Kriterien von zumindest partiell nachgewiesener Wirksamkeit und einer grundsätzlich möglichen Anwendbarkeit auch in der Psychomotorik-Therapie. Eine fundierte, teilweise mehrjährige Ausbildung bzw. Zertifizierung können dadurch selbstverständlich nicht ersetzt werden. Beide Methoden wurden Anfang der 1990er Jahre (vgl. Nibel & Herold, 2017) entwickelt. Beide Begründer - Levine (*SE*) und Berceli (*TRE*) – sind Vertreter der «Bioenergetischen Analyse».¹⁹ David Berceli definiert die Bioenergetik als eine der ersten Methoden, die neurogenes Zittern therapeutisch versteht und dessen potenziell heilende Qualitäten als Teil der traumalösenden Dynamik in der psychotherapeutischen Behandlung praktisch nutzte (Berceli, 2010, S. 152).

¹⁹ [Eine Körperpsychotherapie, welche in den 1950er Jahren durch Alexander Lowen (1910-2008) entwickelt wurde und auf der einfachen Annahme beruht, «dass jeder Mensch sein Körper ist. Kein Mensch kann losgelöst von dem Körper existieren, in dem seine Existenz sich vollzieht, durch den er sich ausdrückt und mit seiner Umwelt in Beziehung tritt» (Lowen, 2008, S. 56)].

2.4.2.1 Trauma and Tension Release Exercises (TRE)

Im Fokus steht zunächst die von Berceli entwickelte Methode *Trauma and Tension Release Exercises (TRE)*, ursprünglich entwickelt als Selbsthilfeeinstrument zur Aktivierung des *Neurogenen Zitterns* [Q→S. 27]. Bei *TRE* geht Berceli von folgenden Grundannahmen aus: Das neurogene Zittern leistet die Löschung eines konditionierten sensomotorischen Antwortmusters bei Säugetierarten, also auch beim Menschen (Scaer, 2005, zitiert nach Berceli, 2006. S. 4). «Der Körper nutzt diese Reaktion, um den Prozess der Entladung des unterbrochenen Bewegungsmusters von Kampf und Flucht zu vervollständigen» (Berceli, 2006, S. 4). Berceli ist aufgrund eigener Erfahrungen und Beobachtungen zur Überzeugung gelangt, dass wenn das angeborene instinktive Zittern verwendet und verstärkt wird – «anstatt es als Pathologie zu behandeln [...] -, Menschen (wie Tiere) den somatischen Ausdruck ihres Traumas auflösen und somit die Homöostase des Organismus wiederhergestellt werden kann» (Berceli, 2006, S. 4). Wie bereits dargelegt, hat er die in Zusammenhang mit Kampf oder Flucht beim Menschen wichtige Rolle der Psoas-Muskelgruppe erforscht [Q→ab S. 18], die den Rücken mit Becken und Beinen verbindet, und bei traumatischen Ereignissen kontrahiert, um den Unterleib des Menschen zu schützen (Berceli, 2006, S. 4-5). Und zwar so lange, bis der Körper die Gefahr als vorüber registriert (ebd.). Berceli (2022) ist überzeugt davon, dass man sich, um heilen zu können, von diesen Kontraktionen befreien müsse (S. 29). Er beschreibt:

[...] diese tiefsitzende Muskelgruppe muss ihre schützende Spannung loslassen und zu einem entspannten Zustand zurückkehren. Es ist bekannt, dass man sich nach besonders anspannenden, stressenden oder traumatischen Erfahrungen eine Massage verabreichen lassen, ein heisses Bad nehmen oder Übungen machen kann, und dass dies die Auswirkungen auch traumatischer Erfahrungen lösen und den Körper in einen gesunden Zustand zurückbringen kann. Dies ist jedoch nicht der Fall, wenn es um Spannung in den Psoas-Muskeln geht, die auf traumatische Erfahrung zurückzuführen ist. Die Fähigkeit des Körpers, Spannung in diesen Muskeln loszulassen, ist aufgrund unseres Sozialisationsprozesses verringert. Es ist oft der Fall, dass kontrahierte und sogar beschädigte Psoas-Muskeln starke Schmerzen im unteren Rückenbereich hervorrufen. Dies ist bei Menschen, die sexuellen Missbrauch erlebt haben, sehr verbreitet. Es wird oft übersehen, dass die Psoas-Muskeln, wenn sie kontrahieren und den Körper nach vorne ziehen, sekundäre Muskelkontraktionen verursachen. Dann nämlich, wenn der Körper versucht, diesen Zug nach vorne auszugleichen. Die langen Rückenstrecker [...] ziehen den Körper in einem Versuch, ihn aufrecht zu halten, auch nach hinten. Diese zwei entgegengesetzten Spannungen werden dann beginnen, die Lendenwirbelsäule zusammenzudrücken, wenn sie die unteren Wirbel zusammenziehen. Damit erzeugen sie eine spinale Kompression, die schädlich sein kann, wenn sie über einen längeren Zeitraum andauert. Dieser Zug wird, wenn er lange genug in dieser Spannung gehalten wird, schließlich sekundäre Schulter und Nackenschmerzen verursachen. Der Zwerchfellmuskel trägt auch zu der Spannung in diesem Bereich bei. Der Psoas Muskel überlagert die Iliacus- und Zwerchfellmuskeln entlang der Wirbelsäule. Zusammen bilden sie ein System, das Rumpf, Becken und Beine innerlich verbindet. Da dies ein für den Schutz des Körpers strategisch so wichtiger Bereich ist, findet sich hier auch die größte Anzahl von Sympathikus-Nerven (Kampf- oder Fluchtnerven) (Berceli, 2022, S. 29-30).

Im Fokus der *Trauma and Tension Releasing Exercises (TRE)* steht die Lösung der Kontraktion der Psoas-Muskeln. Konkret gliedert sich das Übungsprogramm in zwei Teilbereiche von insgesamt 7 Körperübungen. Im ersten Teil handelt es sich um 5 vorbereitende Körperübungen zur «aktiven Arbeit an verschiedenen Muskelgruppen, die für Spannung bei Stress und Trauma wesentlich sind; beginnend an den Fussgelenken,[...] über Unterschenkelmuskulatur, Oberschenkeladuktoren, Psoas-Muskel bis hin zu Rücken- und Brustmuskulatur» (Patzcowsky, 2014, S. 106). Diese Übungen basieren «auf Prinzipien aus dem Yoga, der Bioenergetik, des Tai Chi und manchen östlichen Kampfsportarten» (Berceli,

2006, S. 5). Es handelt sich dabei im Wesentlichen «um einen relativ schnellen Wechsel zwischen starker Anspannung und anschliessender Entspannung. Ziel ist eine Verlebendigung oft hoch angespannter Bereiche. Der zweite Teil besteht im *Zulassen* des autonomen neurogenen Zitterns, das bei fast jedem Menschen im Anschluss an die aktiven Übungen entsteht» (Paczowsky, 2014, S. 106).

Durch die Kombination von Sicherheits- und Unsicherheitserleben in den Bewegungsabläufen, wird das prozedurale [unbewusste] Gedächtnis zum Neuverhandeln und Lernen von Sicherheit angeregt (Fischer, 2022, S. 12). Die Bedeutsamkeit von Sicherheit im Zusammenhang mit Traumatisierung wird auch von Porges (2018) hervorgehoben. Fischer (2022) erläutert, dass durch *gewohnte* Bewegungsmuster und automatisierte Eigenreflexe die neuronale Aktivität gesenkt und das parasympathische Nervensystem mit dem ventralen Vagus aktiviert, somit Entspannung erzeugt werde (S. 12). [Q→S. 18]. Andererseits werden durch *ungewohnte* Bewegungen die Muskelaktivität, die gehemmten Eigenreflexe und das sympathische Nervensystem angeregt; also sei Belebung die Folge (ebd.) [vgl. Homöostase → S. 28]. Durch sanftes Aktivieren der peripheren Nerven wird das neurogene Zittern im Ilio-Psoas ausgelöst, welches in den letzten beiden der insgesamt sieben Übungen im Stehen und im Liegen zugelassen wird (Nibel & Fischer, 2019, S. 13). Das neuronale Zittern in unterschiedlichen Positionen spreche unterschiedliche Spannungsmuster an, verändere das Erregungsmuster im Gehirn, das Fasziens-/Muskelsystem werde entspannt, das autonome Nervensystem (ANS) zur Selbstregulation angeregt, und somit die Homöostase mit Gefühlen von innerer Ruhe und Entspannung gefördert (Fischer, 2022, S. 12). Pausen sind zentraler Bestandteil des Prozesses, da neuronale Veränderungen und *Integration* dann stattfinden und nicht während des Zitterns (ebd.). Wichtig auch hier der Aspekt von Kontrolle und Sicherheit, sodass jede Person das eigene Tempo selbst bestimmen und jederzeit aufhören könne (Nibel & Fischer, 2019, S. 13). [S. Anhang: Beschreibung der 7 TRE Übungen (Q→ab S. 61)]. Zur weiteren Vertiefung wird verwiesen auf das 2020 beim Trias-Verlag erschienene Werk von Nibel & Fischer: «Neurogenes Zittern. Stress & Verspannungen lösen. Das Original-TRE-Übungsprogramm».]²⁰

2.4.2.1.1 Exkurs: TRE bei Kindern

Es folgt ein ergänzender Exkurs zur kindspezifischen Vertiefung. Aufgrund der Auskunft von *TRE Schweiz* sowie ausführlichen Internetrecherchen lässt sich feststellen, dass *TRE* in allen Teilen der Welt praktiziert wird. *TRE* Providerinnen²¹, welche die Methode auch mit Kindern anwenden, berichten von

²⁰ [Die Autorinnen haben für Interessierte ein Video erstellt, das die Übungen exemplarisch Schritt für Schritt anleitet (https://www.youtube.com/watch?v=UWTBb_qJd7s, 2020). David Bercei empfiehlt, bei bestehenden Vorbelastungen die Übungen bei ausgebildeten TRE-Provider*innen zu erlernen. Vom Weitervermitteln ohne entsprechende Schulung wird explizit abgeraten. Weitere Informationen, auch zu Einführungskursen schweizweit finden sich bei TRE Schweiz unter <https://TRE-schweiz.ch/>]

²¹ [zertifizierte Anwender*innen, die für die Weitervermittlung von *TRE* eine standardisierte Zertifizierung durchlaufen haben]

guten Erfahrungen und Erfolgen. Zum Beispiel in Südafrika scheint es viel Erfahrung zur Anwendung von *TRE* in Kinderheimen oder Jugendprojekten zu geben²². Teilweise hat *TRE* im Stundenplan von Schulen gar einen festen Platz und wird regelmässig angewendet. In einem Interview aus dem Jahr 2012 berichtet Wendy Scurr²³ von ihrer eigenen Hilflosigkeit immer wieder über die vielen Jahre, letztlich doch gar nichts ausrichten zu können, um belasteten Kindern in deren teilweise enorm schwierigen Situationen helfen und ihnen für ihre Zukunft zentral wichtige Bildung vermitteln zu können. Eigene Recherchen zum kindlichen Hirn in der Folge führten sie zum Verstehen der physiologischen Zusammenhänge von Stress: Wenn ein Kind durch in der Vergangenheit Erlebtes *emotional gefroren* oder *erstarrt* sei, sei für dessen Neocortex kaum möglich, etwas Neues aufzunehmen, zu lernen und zu verarbeiten. Basierend auf dieser Erkenntnis begann sie, *TRE* bei Kindern mit traumatischen Erlebnissen anzuwenden. Sie berichtet über positive Erfahrungen, die sie damit gemacht habe. Für Kinder sei das Neurogene Zittern oft noch naheliegender als später im Erwachsenenalter.²⁴ [Im Rahmen der vorliegenden Arbeit kann dieser lernspezifische Bezug zur Thematik nicht weiter vertieft werden, obwohl das Wissen um diese Zusammenhänge für Bezugspersonen von Bedeutung ist: Das Körpergedächtnis ist stärker als das kognitive Gedächtnis, und für kontextabhängiges (Neu-)Lernen (auch in der Therapie!) ist eine «heruntergefahrte Amygdala» wichtig (vgl. Martin Bohus²⁵, 2014, ab 39:50²⁶). [Q→S. 51].

Grundsätzlich gibt es diverse vielversprechende Hinweise auf eine Wirksamkeit von *TRE* bei unterschiedlichen Schwierigkeiten im Kindesalter. Bezüglich Alter finden sich widersprüchliche Angaben: Einerseits die Aussage, ab 5 Jahren sei die Anwendung von *TRE* sicher, andererseits empfiehlt Kathrin Fischer²⁷ die Anwendung frühestens ab 7 Jahren (K. Fischer, persönl. Mitteilung, 21.08.2022). Da bei jüngeren Kindern die Entwicklung von Nervensystem und limbischem System früher noch nicht abgeschlossen ist (vgl. van der Kolk, 2021, S. 74). [Q→S. 15]. Weitere Wirksamkeitsforschung bezüglich *TRE* im Kindesalter wird notwendig sein. [Im Anhang dieser Arbeit finden sich ergänzend eine durch Sabine Braun²⁸ (2019) für Kinder angepasste Anwendungsideoe der *TRE*-Übungen (Q→ S. 62). Auf dem YouTube-Kanal von David Bercei gibt es einige Videos zu Einzelsitzungen mit Kindern sowie zu einer Familie, die gemeinsam zittert²⁹.]

²² [Videos mit Erfahrungsberichten aus Pilotversuchen in einem SOS Kinderdorf in der Gegend von Kapstadt verfügbar unter <https://treforafrica.com/tre-and-children>]

²³ [Stellvertretende Leiterin einer Primarschule in Kapstadt]

²⁴ [Das ganze Interview ist verfügbar unter https://vimeo.com/55829976?embedded=true&source=video_title&owner=3089502]

²⁵ [Ehemaliger ärztlicher Direktor der Klinik für Psychosomatik und Psychotherapeutische Medizin der Universität Heidelberg an der medizinischen Fakultät Mannheim]

²⁶ [Bohus' Rede ist verfügbar unter <https://www.youtube.com/watch?v=vZ4TqAW4DPY>]

²⁷ [Co-Autorin des Buches „Neurogenes Zittern“ (2020) und *TRE*-Providerin in eigener Praxis]

²⁸ [Zertifizierte *TRE*-Providerin aus Hamburg]

²⁹ [Verfügbar unter <https://www.youtube.com/@davidberceli/videos>]

2.4.2.1.2 Trauma and Tension Release Exercises (TRE) – Fazit

Im Grunde geht es bei *TRE* nicht um ein Therapieverfahren, sondern um eine Selbsthilfemethode zur Selbstregulation, die in der Krisenhilfe entstand und - alleine oder in der Gruppe angewendet – den Mechanismus des neurogenen Zitterns aktiviert und dem Körper damit erlaubt, tiefe Spannungen durch den ihm eigenen genetisch angelegten Prozess zu lösen. Der natürliche menschliche «Reflex», sich bei Gefahr und Bedrohung zum Schutz in die Fötus-Position zu begeben (vgl. Berceli, 2022, S. 29) und die damit einhergehende Anspannung der Psoas-Muskeln, ist eine der Grundannahmen des *TRE*. [Q→S. 18]. Zentrale Charakteristika von Trauma sind bekanntermassen Gefühle von Hilflosigkeit, Überwältigtsein und Ohnmacht. *TRE* ist dazu geeignet, in Situationen von Ohnmacht und Abhängigkeit, die Autonomie einer Person wieder zu stärken, sie zu befähigen, sich selbst zu helfen und traumabedingte Spannungszustände zu lösen (vgl. Winkler, 2018, S. 247 - 249). Inzwischen ist die Aufmerksamkeit u.a. auch von psychotherapeutischer Seite geweckt worden, es sind einige Fachbeiträge dazu veröffentlicht worden, beispielsweise in der Zeitschrift «PsychotherapeutenJournal» (Winkler, 2018)³⁰. Winkler weist darin auf Beobachtungen in ihrer psychotherapeutischen Praxis hin: «Das Wieder- oder Neuerleben von Selbstwirksamkeit stabilisiert, und die Zuversicht, Übererregungssymptomen nicht mehr ohnmächtig ausgeliefert zu sein, wächst ebenso wie das Selbstvertrauen, dem Körper helfen zu können, sich von Spannungen zu lösen und zu heilen» (Winkler, 2018, S. 246.). Berceli äussert die Beobachtung, dass Klient*innen, die diese Übungen regelmässig durchführten, über eine fortschreitende Erfahrung der Lösung tiefer Spannungen in ihrem Körper berichteten (2006, S. 5).

Die Methode ist auf dem Weg der Evidenzbasierung, die Wirksamkeit wurde in mehreren Studien (Nibel, Fischer & Herold, 2015, 2017, 2019, 2020) mit meist qualitativen Forschungsmethoden überprüft u.a. an Kriegsveteranen, Menschen in Flüchtlingslagern in der Türkei, Erdbebenopfern in China, Tsunami-Opfern in Japan, in Südafrika (Nibel & Fischer, 2019, S. 23). Die ersten Ergebnisse sind vielversprechend: Gemäss Nibel & Fischer (2019) führt die Selbsthilfemethode «zu bedeutsamer Reduktion von Gesundheitsstörungen sowie einer spürbaren Verbesserung der Lebensqualität, reduziert die Nutzung des Gesundheitssystems und erhöht das Gefühl von Selbstwirksamkeit, Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und in den eigenen Körper sowie Zuversicht» (S. 37). Positiv hervorgehoben werden in der Evaluation auch die Niederschwelligkeit, die günstigen Kosten und ortsunabhängige Durchführbarkeit, die leichte Erlernbarkeit der Methode; und dass Anleitungen in mehr als 10 Sprachen verfügbar seien, wobei auch Hochrisikogruppen angesprochen würden, die anders schwer erreichbar wären (ebd.). Das Verfahren fokussiere auf positive Körpererfahrungen und Neugier (ebd.). Eingeräumt wird durch das Autorinnenteam, dass weitere Forschung vonnöten sei, insbesondere, um Unterschiede zwischen euphorischen qualitativen Einschätzungen direkt nach Trainings und relativ kleinen gemessenen

³⁰ [verfügbar unter [https://www.psychotherapeutenjournal.de/ptk/web.nsf/gfx/035CE28720A734CEC125863F003827EF/\\$file/PTJ_2020-4_online.pdf](https://www.psychotherapeutenjournal.de/ptk/web.nsf/gfx/035CE28720A734CEC125863F003827EF/$file/PTJ_2020-4_online.pdf)]

Verbesserungen zu erklären (ebd.). Beim Schweizerischen Bundesamt für Gesundheit (BAG) ist *TRE* seit Juni 2022 als evidenzbasiert hinterlegt: Als Selbstmanagement-Methode und «stress- und traumalösende Übungen» bei div. körperlichen und psychischen Schwierigkeiten und Erkrankungen wie z.B. Depression³¹.

Nach Grawe (2004) ist Beziehung wesentlicher Wirkfaktor für gelingende (Psycho-)Therapie (S. 403 - 405). Patczowsky (2014) weist darauf hin, dass Berceli den Faktor Beziehung in seiner Methode [*TRE*] erst einmal ausklammere, konsequenterweise aber auch nicht von Psychotherapie spreche (S. 106 ff.). Es ging Berceli nicht darum, ein neues Therapieverfahren zu begründen (vgl. Winkler, 2018). Sein «erklärtes Ziel war es, traumatisierte Menschen die Methode zu lehren, sie in der Aktivierung des Neurogenen Zitterns zu fördern und sie anzuregen, eigenverantwortlich mit *TRE* weiterzuarbeiten» (Patczowsky, 2014, S. 106). Psychotherapeutisch werde die Arbeit Berceli zufolge erst in dem Moment, wenn Menschen von Emotionen überwältigt würden (ebd.). Wenn man sich vor Augen führt, dass die Methode ursprünglich für Bevölkerungsgruppen entwickelt wurde, die keinerlei Zugang zu gesundheitlicher oder gar therapeutischer Versorgung haben, wird Bercelis Sichtweise nachvollziehbar (ebd.): Sein Anliegen war es, vor dem Hintergrund eines epidemischen Ausmasses von Traumatisierungen im Zusammenhang mit Krieg, Terror und Gewalt, grössere Bevölkerungsgruppen zu erreichen. Und zwar unabhängig von der Verfügbarkeit einer Psychotherapeuten-Person (Winkler, 2018, S. 245). «*Tension and Trauma Releasing Exercises (TRE)* ist eine sehr vielversprechende Methode, um chronische Stressreaktionen ressourcenschonend aufzulösen, aber sie muss behutsam angewendet werden» (Nibel & Herold, 2017). [Im Anhang finden sich eine Beschreibung der 7 *TRE*-Übungen (Q→S. 61) sowie ein Exkurs zu Kontraindikationen *TRE* (Q→S. 64)].

2.4.2.2 Somatic Experiencing (SE)[®]

Als Nächstes wird der Therapieansatz *Somatic Experiencing (SE)* von Peter A. Levine skizziert, bei welchem ebenfalls körpereigene Lösungsprozesse unterstützt werden sollen. In diesem zweiten Beispiel körperorientierter Traumarbeit ist die körperliche Entladung zur Auflösung des Erstarrungszustandes ebenfalls von zentraler Bedeutung. Bei *SE* ist– im Gegensatz zu *TRE* – zusätzlich auch die (therapeutische) Beziehung wichtig. Zuerst führen wir uns noch einmal die Problematik traumatisierter Menschen vor Augen:

Traumatisierte fürchten sich oft davor, etwas zu fühlen. Für sie sind nun nicht mehr die Täter (die hoffentlich nicht mehr in der Nähe sind und sie dann auch nicht verletzen können), sondern die eigenen physischen Empfindungen der Feind. Die Befürchtung, unangenehme Empfindungen zu erleben, lässt ihren Körper in einem erstarrten Zustand verharrten und verhindert, dass ihr Geist sich öffnet. Obwohl das Trauma in der Vergangenheit liegt, erzeugt ihr emotionales Gehirn unablässig Empfindungen, die sie ängstigen und hilflos machen. Es ist nicht überraschend, dass viele zwanghaft essen und trinken, sich vor Sex fürchten und viele Aktivitäten in Gesellschaft anderer Menschen meiden:

³¹ [Verfügbar unter <https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/strategie-und-politik/nationale-gesundheitsstrategien/strategie-nicht-uebertragbare-krankheiten/praevention-in-der-gesundheitsversorgung/selbstmanagement-foerderung-chronische-krankheiten-und-sucht/angebote-selbstmanagementfoerderung/tre.html>]

Ihre Sinnesempfindungen sind für sie weitgehend tabu. Wenn Traumatisierte sich verändern wollen, müssen sie sich ihrem inneren Erleben öffnen (van der Kolk, 2021, S. 249).

Zu einem Trauma kommt es laut [*Somatic Experiencing (SE)*-Begründer] Peter A. Levine (2021) wie dargelegt immer dann, «wenn die menschliche Reaktion der Immobilität [Erstarrung] zu keiner Lösung findet» (S. 96), der Übergang zurück «ins normale Leben» also nicht gelingt, die Immobilität chronisch wird, verbunden mit Angst und anderen intensiven negativ erlebten Emotionen wie Schrecken, Ekel und Hilflosigkeit» (ebd.). Damit entsteht gemäss Levine eine *Kopplung*: Die physische Empfindung der Immobilität *als solche* löse Angst aus (2021, S. 96). Er beschreibt eine «Feedbackschleife» (ebd.):

Ein traumatisiertes Individuum ist konditioniert, seine eigenen inneren (physischen) Empfindungen zu fürchten, die jetzt Angst auslösen, welche die Gelähmtheit und die Angst vor den Empfindungen von Gelähmtheit verstärkt und vertieft (potenziert). Angst erzeugt Gelähmtheit, und die Angst vor den Empfindungen von Gelähmtheit erzeugt noch mehr Angst, was wiederum die Gelähmtheit verstärkt. Auf diese Weise wird eine normale, zeitlich begrenzte Anpassungsreaktion zur chronischen und gestörten Reaktion. Die Feedbackschleife schliesst sich von selbst. Bei dieser Abwärtsspirale entsteht der dunkle Strudel, den wir Trauma nennen (Levine, 2021, S. 96).

Nach Levines Auffassung (2021) hilft eine erfolgreiche Traumatherapie, durch die *Entkopplung* von Angst und Immobilität, diese Feedbackschleife zu unterbrechen und die traumatischen Symptome aufzulösen (S. 96). Die Aufgabe der Therapeutenperson bestehe darin, den/die Klient*in anzuleiten, Angst und Gefühl von Gelähmtheit voneinander zu entkoppeln, sodass der Mechanismus der selbstbestimmten Beendigung der Immobilität allmählich wieder greifen könne (Levine, 2021, S. 98). Das Lernen, die physischen Empfindungen der Immobilität ohne Angst zu erleben, lockere den Klammergriff des Traumas. Der/die Klient*in komme somit wieder ins Gleichgewicht (ebd.). Zur Veranschaulichung folgt eine etwas konkretere Beschreibung durch Ulrike Heiden (2019)³² zur Frage, wie *Somatic Experiencing* arbeitet:

SE bedient sich der Selbstregulationsfähigkeit des autonomen Nervensystems, ein System, das sich im Verlauf von 80 Mio. Jahren entwickelt hat und in Menschen und Säugetieren fortbesteht. Der Kontakt zum Nervensystem wird über die Körperempfindungen hergestellt und über die Sprache der Empfindungen ausgedrückt. SE arbeitet mit der Reaktion des Körpers auf eine als lebensbedrohlich erlebte Situation und weniger mit dem Ereignis selbst. Mitunter ist die Geschichte zu belastend oder kann nicht erinnert werden.

Weitere Werkzeuge sind Orientierung im Hier und Jetzt (schließlich gehört das überwältigende Ereignis der Vergangenheit an), Ressourcenbildung (das was damals hilfreich war oder gewesen wäre), die Schulung des inneren Beobachters, d.h. was der Körper hätte tun wollen, wenn er die geeignete Unterstützung bekommen hätte...

Auf diese Weise erarbeiten wir eine Neuverhandlung des Geschehenen. In kleinsten Schritten kann der Organismus die gebundene Energie entladen, in Form von Wärme, Zittern, Bewegungen, veränderter Atmung u.a. Die Reaktion auf die Bedrohung von damals kann zum Abschluss kommen. Der Körper kehrt zurück in spürbare Kraft und Selbstvertrauen (Heiden, <http://ulrikeheiden.de/somatic-experiencing/>, o. J.).

2.4.2.2.1 Exkurs: Somatic Experiencing (SE) bei Kindern

In der SE-Therapie finden die Kinder eine Möglichkeit, einschneidende und überwältigende Erlebnisse aus der Vergangenheit oder belastende Situationen der Gegenwart achtsam und unterstützt neu zu verhandeln und einen anderen, gestärkten Umgang damit zu finden, hin zur Selbstermächtigung (Fuchs, <https://www.craniorhythmus.ch/se-kinder>, o. J.).

Die Methode *SE* wird auch bei Kindern angewendet. Gemäss telefonischer Auskunft des „Zentrums für Innere Ökologie [ZIO]“ in Zürich, wo das *SE*-Training als Weiterbildung mit Zertifizierung angeboten

³² [Körpertherapeutin, zertifiziert in *Somatic Experiencing (SE)* Traumatherapie nach Levine]

wird, werde in der Ausbildung nicht generell zwischen der Arbeit mit Kindern und Erwachsenen differenziert (F. Weber, persönl. Mitteilung, 1.12.2022). Auf der entsprechenden Website ist zu erfahren, das dreijährige *SE*-Training richte sich an Leute, die in ihrem Leben vor allem beruflich viel mit traumatisierten Personen zu tun haben (in den Arbeitsbereichen von Medizin, Psychologie, Psychotherapie, Pädagogik, Heilpädagogik, Sozialarbeit, Erster Hilfe, Körpertherapie, Coaching, Feuerwehr u.a.). Das Training sei keine Lizenz, mit der Psycho- oder Körpertherapie angeboten und ausgeführt werden könne, sondern ein Nachweis für eine tiefgreifende Weiterbildung im Bereich Trauma, die ins bestehende Berufsfeld eingebaut werde (<https://www.polarity.se/de/zio/somatic-experiencing-se/se-training>, o. J.).

2.4.2.2 Somatic Experiencing (SE) – Fazit

Für Peter A. Levine steckt ein erlittenes Trauma im Nervensystem der betroffenen Person. Deshalb wird im SE gezielt versucht, die im Körper gestaute Aktivierungsenergie auf sichere Art und Weise zu befreien. Mit gezielten Interventionen und einer offenen und achtsamen Haltung werden bio-psycho-physiologische Reaktionen begleitet, die überschüssige, im Körper gehaltene Energiemengen abbauen und die Personen in einen Zustand von grösserer Lebendigkeit zurückführen.

Die nicht regulierte Erregung, die u.a. im neuromuskulären und im Zentralen Nervensystem [ANS] eingeschlossen ist, wird entladen, und ein zuvor gestoppter Zyklus von Erregung und Entspannung wird abgeschlossen (Hitze, Zittern, Vibrieren, usw.). Ein erweitertes Raumgefühl und ähnliche Selbstwahrnehmungen sind häufige Zeichen dieser Ausschüttung von gestauer Aktivierungsenergie. Die im überwältigenden Erlebnis verloren gegangene Beweglichkeit im Nervensystem wird wieder hergestellt (<https://www.polarity.se/de/zio/somatic-experiencing-se/uebersicht#cmspid2290>, o. J.).

Somatic Experiencing (SE) versteht sich als therapeutische Methode, die neben der Körperarbeit die Beziehungsebene miteinbezieht. Nach Levines Auffassung (2020; 2021) wird für Traumaheilung eine gute Beziehung und eine sichere Verbindung benötigt (vgl. Porges, 2018 ; Grawe, 2004). Die Methode *Somatic Experiencing (SE)* ist auf dem Weg der Evidenzbasierung. Kuhfuß, Maldei, Hetmanek & Baumann (2021) analysieren in einer systematischen Übersichtsarbeit 16 Studien und schlussfolgern: Erste Befunde unterstützen die Wirksamkeit von *SE* in der Behandlung der Posttraumatischen Belastungsstörung [PTBS] (S. 1). Vielversprechende Hinweise werden in der Review zusammentragen, die auf eine Wirksamkeit von *SE* zur Reduktion von traumatischen Belastungsfolgen, affektiven Störungen, somatischen Symptomen sowie zur Verbesserung der Lebensqualität hindeuten (S. 15). Positiv hervor gehoben wird, dass es sich bei *SE* um eine sanfte Methode handle, welche darauf abziele, die emotionale Verarbeitung «bottom-up» zu verändern, und *im Unterschied* zu Expositionstherapien³³ [«top-down»] nicht zwingend das vollständige Wiedergeben des traumatischen Ereignisses erfordere (Kuhfuß et al., 2021, S. 3). Dies sei von Bedeutung, da in diesen bis dato im Zentrum der Forschung stehenden kognitiv-behavioralen expositionsbasierten Verfahren die häufig eingesetzte *Exposition* zu einer hohen Drop-Out Rate [Abbruchquote] führe (S. 2). Als erste mögliche Wirkfaktoren von *SE* werden

³³ [Unter *Exposition* versteht man eine Rekonfrontation mit dem auslösenden Trauma zur Integration der traumatischen Erinnerungen unter geschützten therapeutischen Bedingungen; die Wirksamkeit von Expositionstherapie ist belegt (vgl. Scaer, 2022, S. 310)]

insbesondere die kulturübergreifende Einsatzfähigkeit und seine Kombinierbarkeit mit anderen therapeutischen Verfahren festgestellt; allerdings seien noch umfassende methodisch robuste Untersuchungen notwendig, um die Wirksamkeit von *SE* im Rahmen der Behandlung von Traumafolgestörungen und anderen Symptomatiken abzusichern (ebd.)³⁴.

2.4.3 Exkurs: Posttraumatische Reaktionen und Retraumatisierung

Das Thema Retraumatisierung als Traumafolgeerscheinung ist für die (therapeutische) Unterstützung relevant, weshalb dem Phänomen an dieser Stelle ein Exkurs gewidmet ist. Zustände des *Hyper- bzw. Hypoarousals*, wie sie als Folge einer Traumatisierung auftreten können, beschreibt van der Kolk (2021) wie folgt: «Wir werden dann reaktiv und desorganisiert; unsere Filter funktionieren nicht mehr – Geräusche und Lichter plagen uns, Bilder aus der Vergangenheit dringen unerwünscht in unseren Geist ein, und wir geraten in Panik oder werden von Wutanfällen gepackt. Wenn wir uns verschliessen, fühlen wir uns körperlich und geistig wie betäubt; unser Denken wird träge, und es fällt uns sogar schwer, uns von unserem Stuhl zu erheben» (S. 246). Da solche Zustände oft *innerlich* stattfinden und unter Umständen äusserlich nicht sofort erkennbar bzw. durch das Gegenüber unter Umständen schwierig einzuordnen sind, scheint es wichtig, sich solcher Zusammenhänge mit einer möglicherweise zugrunde liegenden Traumatisierung bewusst zu sein. Sowohl *TRE* als auch *SE* sind sanfte Methoden, die darauf abzielen, «Kapseln der Erstarrung» in erträglichen Dosen nach und nach aufzulösen mithilfe Selbstgewahr und Achtsamkeit - ggf. einer achtsamen Begleitung durch die Therapeutenperson [bei *SE*] – und somit Angst und Erstarrung voneinander zu entkoppeln. [Q→S. 37]. Oder mittels Selbsthilfeinstrument *TRE*, einen erlebten Kontrollverlust selbstwirksam steuern und beim Neurogenen Zittern (*TRE*) jederzeit stoppen zu können. Retraumatisierungen und Zustände von Hyper- oder Hypoarousal lassen sich jedoch auch bei sanften Methoden nicht immer vermeiden, da wie bereits dargelegt, Traumatisierungen oftmals als Ursachen für Schwierigkeiten *unerkannt* bleiben. Dies trifft in besonderem Masse bei bspw. frühkindlichen Traumatisierungen zu. *Trauma-Trigger* [auslösende Reize] sind meistens unbekannt und somit nicht vorhersehbar oder gar kontrollierbar. Eine *Retraumatisierung* gilt aufgrund des als unerträglich empfundenen Leidens häufig als unerwünschter oder gar zu vermeidender Nebeneffekt in der Traumabehandlung und kann grosse Unsicherheit bei Betroffenen und auch bei deren Begleitpersonen auslösen, wodurch eine sogenannte «Exposition»³⁵ wohlmeinend vermieden wird (vgl. Bohus, 2014). Erinnern wir uns an eine der Grundannahmen für Trauma (vgl. Levine & Kline, 2020; Levine, 2021; Berceci, 2022): Wenn das autonome Nervensystem [ANS] keine Entwarnung

³⁴ [Zum Zeitpunkt der Abgabe der vorliegenden Arbeit ist am Psychologischen Institut der Universität Zürich folgendes Thema zur Bearbeitung in einer Bachelorarbeit ausgeschrieben; «Somatic Experiencing: Ein körperorientierter Ansatz in der Traumatherapie»; Ziel der Arbeit soll sein, «die wissenschaftliche Literatur zum Somatic Experiencing aufzuarbeiten» (Maercker, 2022); als Literaturbezug ist die hier erwähnte Review von Kuhfuß et al. (2021) hinterlegt]

³⁵ [Unter Exposition versteht man eine Rekonfrontation mit dem auslösenden Trauma zur Integration der traumatischen Erinnerungen unter geschützten therapeutischen Bedingungen]

bekommen hat, dass die Gefahr wirklich vorüber ist, bleibt die Alarmglocke an, und die Energie verbleibt im Körper, z.B. in Form von Erstarrung. Der Organismus versucht, das Trauma als «im damals» unterbrochene (Kampf- oder Flucht-) Handlung weiterhin «im Jetzt» selbst zu heilen, also diese Handlung wiederaufzunehmen und zu Ende zu bringen und die Energie somit zu entladen. Der Organismus, konfrontiert mit «Trigger-Reizen», wird an die traumatische Situation erinnert, und möchte diese nutzen, um die *damals nicht mögliche* Handlung *nachträglich abschliessen* zu können. In der dargelegten Grundhaltung von Levine (2021), Berceci (2022) u.a. kann auch eine Retraumatisierung als *Selbstheilungsversuch des Körpers* verstanden werden, der in der Konsequenz nicht verhindert, sondern zugelassen werden soll. [Q→S. 30]. In einer Retraumatisierung entstehen emotional schwer zu ertragende Zustände; z.B. das Gefühl, verrückt zu sein. Es ist somit nachvollziehbar, dass hier ein reflexartige Vermeidungsreaktion naheliegt. Dass Vermeiden aber nicht gleich heilen ist, diese Ansicht scheint sich breitabgestützt durchgesetzt zu haben: Der Kliniker Martin Bohus präsentiert 2014 in einer Rede Forschungsergebnisse einer Studie zur Fragestellung „Wie gefährlich ist Exposition?“ Die Studie wurde im stationären Bereich durchgeführt bei schwer belasteten Betroffenen mit der Diagnose KPTBS [komplexe Posttraumatische Belastungsstörung] mit Selbstgefährdungsgedanken und/oder der Gewohnheit, sich z.B. mehrmals wöchentlich zu schneiden und zeigte offenbar auf, dass sich die Symptomatik durch Exposition nicht verschlimmert. Bohus (2014) fasst die Ergebnisse in einem Fazit gar so zusammen: «Der Glaube an Stabilisierung und Verhinderung von Retraumatisierung ist falsch. Stabilisierung stabilisiert die Symptome. NUR Exposition kann das Trauma heilen.»³⁶ [Mittlerweile finden sich *traumafokussierte* Interventionen in den Empfehlungen der «S3 Leitlinie Posttraumatische Belastungsstörung» (DeGPT, 2019a, S. 6)]. Im Rahmen dieser Arbeit kann das Thema Exposition nicht weiter vertieft werden. Bedeutsam scheint jedoch, dass Retraumatisierung zum Leben wie auch zum Therapiealltag gehört, und dass eine Retraumatisierung mit Dissoziation und/oder unangenehmen Empfindungen [z.B. Hyperarousal] nicht von vornherein vermieden, sondern theoretisch jederzeit ausgelöst werden kann. Aus diesem Grund werden abschliessend einige Tipps im Falle von Flashbacks zusammengetragen. Gemäss Nibel & Fischer (2019) ermöglicht *das Bemerken* von Dissoziation, unangenehmen Emotionen oder Bild-Erleben während des Zitterns *bewusste Gegenregulierung*, um im Hier und Jetzt zu bleiben:

- Kontrolle erhöhen (Augen auf, linke Hirnhälfte aktivieren)
- Atem beobachten (evtl. bewusst verlängert Ausatmen)
- Selbstberuhigung (Selbstgespräch, Selbstberührungen, Summen)
- Zitter-Prozess verlangsamen (Pause/n einlegen) oder bewusst beenden (z.B. Beine ausstrecken)
- Danach: Sozialen Kontakt suchen (Sicherheit durch Gemeinschaft)
(Nibel & Fischer, 2019, S. 15)

Van der Kolk (2021) empfiehlt die «parasympathische Bremse» bei Erregungszuständen, um einen Zustand relativer körperlicher Entspannung aufrechtzuerhalten (S. 248); zu lernen, bewusst und ruhig zu

³⁶ [Die gesamte Rede ist verfügbar unter: <https://www.youtube.com/watch?v=vZ4TqAW4DPY>]

atmen – auch *während* einer Konfrontation mit schmerzhaften und schrecklichen Erinnerungen - sei für die Genesung unverzichtbar (ebd.):

Je intensiver und länger Sie auf die Atmung fokussieren, umso mehr profitieren Sie davon, insbesondere wenn Sie es schaffen, die Aufmerksamkeit bis zum absoluten Tiefpunkt des Ausatmens aufrechtzuerhalten, und wenn Sie anschliessend vor dem nächsten Einatmen einen Moment warten. Wenn Sie anschliessend weiter atmen und das Ein- und Ausströmen der Luft in und aus der Lunge registrieren, können Sie sich vergegenwärtigen, wie der Sauerstoff Ihren Körper nährt und seine Gewebe in Energie badet, die Sie brauchen, um sich lebendig und aktiv zu fühlen (van der Kolk, 2021, S. 248)³⁷.

Bohus (2014) zufolge wirken gegen Dissoziation starke sensorische Reize; z.B. olfaktorisch: Ammoniak oder Riechsalz, Eis oder kaltes Wasser, sowie propriozeptive Reize; z.B. stehend auf einem Tuning- oder Balanceboard. (ab 33:34)³⁸. - Letztlich haben alle unterschiedlichen Tipps gleichermaßen zum Ziel, die Verbindungen zwischen Körper und Gehirn wieder herzustellen, es geht also um die «bidirektionale Kommunikation zwischen Körper und Geist» (van der Kolk, 2021, S. 94).

2.4.4 Exkurs: Traumaprävention

Vor dem Hintergrund, dass *Dissoziation* [Entkörperlichung] *während* eines Traumas keinen Schutz sondern einen Risikofaktor darstelle und ein sehr starker Prädiktor für die Entwicklung einer PTBS sei (Bohus, 2014, 16:29)³⁹, ist nach Ansicht der Verfasserin auch ein Bewusstsein zur Traumaprävention für begleitende Bezugspersonen relevant. An dieser Stelle findet sich deshalb ein Exkurs zur emotionalen ersten Hilfe (nach Levine & Kline, 2020, 117 - 175):

«Emotionale erste Hilfe oder: Wie Sie ein «gutes Pflaster» sein können» (Levine & Kline, 2020, S. 117 – 175):

Um ein Trauma zu vermeiden oder seine Folgen möglichst gering zu halten, müssen Sie darauf achten, dass Sie nicht selbst durch das Unglück, das ihrem Kind widerfahren ist, die Fassung verlieren. Das ist nicht immer einfach! Vielleicht ist es für sie hilfreich zu wissen, dass Kinder sowohl widerstandsfähig als auch formbar sind. Wenn sie angemessene Unterstützung erhalten, sind sie üblicherweise in der Lage, sich von belastenden Ereignissen zu erholen. Es ist sogar so, dass Kinder zu kompetenteren, lebendigeren Persönlichkeiten heranwachsen, wenn sie anfangen, die Schocks und Verluste zu überwinden, die das Leben mit sich bringt. Da die Fähigkeit zu gesunden angeboren ist, haben Sie als Erwachsene eine einfache Rolle: den Kleinen zu helfen, Zugang zu dieser Fähigkeit zu finden. Ihre Aufgabe ist in vielerlei Hinsicht mit der Funktion eines Pflasters oder einer Schiene vergleichbar. Beide heilen die Wunden nicht, aber sie schützen und unterstützen den Körper, während er sich selbst heilt. (Levine & Kline, 2020, S. 117).

1. **Ihre Ruhe ist entscheidend!** Die Bedeutung der Ruhe des Erwachsenen kann nicht genug betont werden [...]. Dafür ist es am besten, sich erst den eigenen Empfindungen zuzuwenden. Geben Sie Ihren eigenen körperlichen Reaktionen Zeit, sich zu beruhigen, anstatt zu schimpfen oder angsterfüllt auf das Kind zuzulaufen. [...] Indem Sie sich um sich selbst kümmern, sind Sie paradoxerweise besser dazu in der Lage, sich Ihrem Kind zuzuwenden. Wenn Sie Ihr inneres Zentrum spüren können, sich Ihre Atmung verlangsamt hat und Sie das Fliessen sich verändernder Empfindungen erfahren konnten, haben Sie sich aus einem momentanen „Erstarren“ herausbewegt. Jetzt steht Ihnen die Energie zur Verfügung, sich mit voller Aufmerksamkeit den Bedürfnissen und der Ausdrucksweise ihres Kindes zu widmen. Dadurch vermeiden Sie auf natürlichem Weg, die Reaktionen Ihres Kindes durch Ihre eigenen zu verkomplizieren (Levine & Kline, 2020, S. 117 – 133)
2. **Falls sich das Kind in einer medizinischen Notsituation befindet, entscheiden Sie bitte mit Ihrem gesunden Menschenverstand, entweder medizinische erste Hilfe zu leisten, einen Krankenwagen zu rufen oder beides** (Levine & Kline, 2020, S. 134 – 135)
3. **Welche Fürsorge braucht ein überwältigtes Kind?** Bei einem Schock ist es normal, anfangs nicht viel zu spüren, weil die chemischen Stoffe, die für die Kampf- oder Fluchtreaktionen ausgeschüttet werden, auch als eine Art natürliches Betäubungsmittel wirken. Wenn ihr Kind sich beispielsweise geschnitten hat, kann es sein, dass es nichts davon

³⁷ [Ausführlich nachzulesen in «Verkörperter Schrecken» (van der Kolk, 2019, S. 91 ff. und S. 313 ff.)]

³⁸ [Rede verfügbar unter <https://www.youtube.com/watch?v=vZ4TqAW4DPY>]

³⁹ [Rede verfügbar unter <https://www.youtube.com/watch?v=vZ4TqAW4DPY>]

bemerkt, bis es tatsächlich Blut sieht. Der Schmerz kann sich bis zum Nachlassen des Schocks hinauszögern, Ihr Kind kann benommen wirken und blass sein, sich aber benehmen, als sei weiter nichts passiert. Andererseits kann es auch sein, dass das Kind hysterisch schreit. *Bestätigen* sie die emotionalen und körperlichen Reaktionen ihres Kindes, indem sie ihm mit ruhiger Stimme versichern, dass *Sie*:

1. verstehen, was es durchmacht, indem Sie seine Gefühle bestätigen
 2. genau wissen, wie Sie ihm helfen können - indem Sie ihm vermitteln, dass für solche Situationen Erwachsene zuständig sind
 3. sich voll und ganz dafür einsetzen werden, es zu schützen und für es zu sorgen
 4. überzeugt davon sind, dass das Schlimmste vorbei ist (wenn das der Fall ist) und dass es bald besser wird
 5. bei ihm bleiben, bis es ihm besser geht (Levine & Kline, 2020, S. 135)
- (Eigene Darstellung nach Levine & Kline, 2020, 117 - 175)

2.4.5 Unterstützung des Körpers bei der Verarbeitung: Zusammenfassung und Fazit

Es scheint breit abgestützt, dass eine erfolgreiche Unterstützung bei der Verarbeitung von traumainduziertem Stress in irgendeiner Form den Körper miteinbezieht.⁴⁰ Bei der Auflösung des Erstarrungszustandes spielt die körperliche *Entladung* eine wichtige Rolle. Die *Wiederherstellung der Verbindungen* - der bidirektionalen Kommunikation zwischen Körper und Gehirn – ist von grosser Bedeutung für die Genesung von Trauma (vgl. van der Kolk, 2021, S. 94). Durch die Neurowissenschaftler rund um Joseph LeDoux (2000) konnte gezeigt werden, dass der Mensch zum emotionalen Gehirn bewusst nur durch *Selbstgewahrsein* Zugang erreichen kann, indem der Präfrontalkortex aktiviert wird [Q→ S. 15] - jener Teil des Gehirns also, «der registriert, was in uns vor sich geht, und uns so ermöglicht zu fühlen, was wir fühlen» (van der Kolk, 2021, S. 247). Die neurowissenschaftliche Forschung zeigt, «dass wir das, was wir fühlen, nur verändern können, indem wir uns unseres inneren Erlebens bewusstwerden und lernen, uns mit dem, was in uns vor sich geht, vertraut zu machen» (S. 247). Das Ziel, wieder handlungsfähig zu werden, steht im Vordergrund (van der Kolk, 2021, S. 117); «Handlungsfähigkeit setzt voraus, was Wissenschaftler Interozeption nennen: das Gewahrsein unserer subtilen sensorischen, körperbasierten Gefühle. Je umfassender dieses Gewahrsein ist, umso mehr Einfluss haben wir auf unser Leben» (ebd.). Im Zentrum der Arbeit an der Genesung in der Traumatherapie steht folglich die Entwicklung von Selbstgewahrsein und Achtsamkeit (van der Kolk, 2021, S. 249). Es geht darum, «den Zugang zum eigenen Körper wieder zu finden, wenn er durch Dissoziation verloren gegangen ist» (Scaer, 2014, S. 315). Vereinfacht gesagt benötigen Körper und Nervensystem unter Umständen «im Jetzt» Unterstützung, um den noch «im Damals» aktiven Selbstverteidigungsmechanismus zu einem Abschluss zu bringen, damit «die Alarmglocke ausgeschaltet» werden kann. Der Schlüssel zu einer erfolgreichen Erholung vom Trauma ist, die natürlichen Lösungsmechanismen des Körpers zu aktivieren (Beceli, 2006, S. 4) bzw. den Körper in seinen Selbstheilungsversuchen möglichst nicht zu stören und «Freundschaft mit dem Reptilienhirn zu schliessen» (Levine & Kline, 2020, S. 121). Dies klingt einfacher

⁴⁰ [Possemeyer z.B. weist 2013 in dem Artikel «Das Gedächtnis des Körpers» darauf hin, dass die Zahl der Psychotherapien, die mit Bewegungen und Berührungen arbeiten oder Achtsamkeit gegenüber Körpersignalen lehren, ansteigen und auch die Anzahl der Studien, welche die Wirksamkeit körperorientierter Psychotherapie belegten, zunehmen (S. 90). Als Erklärung wird angeführt, dass Erinnerungen, die oft nicht oder schwer zugänglich sind, aus dem prozeduralen [unbewussten] Gedächtnis dem Bewusstsein zugänglich gemacht werden können und damit dabei helfen, den eigenen Körper wieder zu spüren, zu mehr Lebendigkeit zurückzufinden oder überbordende Gefühle zu besänftigen (ebd.)]

als es ist. Da diese Selbstheilungsversuche unerträglich und beunruhigend für Betroffene sein können, ist Vermeidung anstelle des für die Heilung notwendigen Zulassens oft die reflexartige Antwort:

Traumatisierte leben mit Empfindungen, die ihnen unerträglich erscheinen: Sie fühlen sich untröstlich und leiden unter unangenehmen Gefühlen in der Magengrube oder unter Angespanntheit im Brustkorb. Doch wenn wir diese körperlichen Empfindungen zu vermeiden versuchen, vergrößern wir die Gefahr, von ihnen überwältigt zu werden (van der Kolk, 2021, S. 249).

Auch eine Retraumatisierung wird als Selbstheilungsversuch des Organismus gedeutet mit dem Ziel, das Erlebte nachträglich abzuschliessen. Im Rahmen dieser Arbeit werden zwei bioenergetische, die natürlichen Vorgänge im Körper unterstützenden Methoden vorgestellt: Das Selbsthilfeprogramm *Trauma and Tension Releasing Exercises (TRE)* einerseits, die Therapiemethode *Somatic Experiencing (SE)* andererseits. Beide sind auf dem Weg der Evidenzbasierung. Beide Methoden *TRE* und *SE* können als «sanft» bezeichnet werden, beziehen achtsame Körperarbeit mit ein und unterscheiden sich nicht in ihrer Grundhaltung: Jegliche Symptomatik, die der Organismus im Anschluss nach einer Belastungssituation – oft auch erst zeitverzögert - zeigt, stellt zunächst einen Selbstheilungsversuch dar, welcher zugelassen und möglichst nicht gestört oder gar unterdrückt werden soll. In beiden Ansätzen spielt das Auslösen des autonomen oder neurogenen Zitterns eine wichtige Rolle. Die vorgestellten Methoden unterscheiden sich jedoch in ihrer Definition und im Schwerpunkt. *TRE* wird nicht als *therapeutische* Methode, sondern als *Selbsthilfeinstrument* definiert, der Schwerpunkt liegt auf achtsamer Selbsthilfe zur Selbstregulation. *SE* wird als *therapeutischer* Ansatz verstanden, welcher die (therapeutische) Beziehung miteinbezieht und ebenfalls der Überzeugung folgt, das Trauma werde körperlich, geistig und emotional neu verhandelt; dabei ändere sich nach und nach das Körpergefühl hin zu mehr Sicherheit und Präsenz (vgl. Verein Somatic Experiencing (SE) Deutschland e.V., o. S.). Die beiden Methoden schliessen sich gegenseitig nicht aus, können nebeneinander koexistieren, sich gegenseitig ergänzen und vervollständigen. Die bei *TRE* mögliche *Selbstkontrolle* ist für Traumatisierte mit überwältigenden Hilflosigkeits- und Ohnmachtserfahrungen wichtig: Bei unangenehmen Empfindungen oder gar Flashbacks kann das Zittern jederzeit sofort unterbrochen werden. Die Ruhepausen sind ebenfalls wichtig, dann geschieht die Integration. Nicht zwingend ist damit ein ungefiltertes Wiedererleben verbunden, eine Retraumatisierung kann aber nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Diese Möglichkeit besteht immer, da die *auslösenden Trigger-Reize* kaum vorhersehbar und somit auch nicht kontrollierbar sind. In einer traumasensiblen und traumapräventiven Begleitung scheint der Sicherheitsaspekt (vgl. Porges, 2018) wesentlich zu sein, um Dissoziation möglichst zu verhindern. Levine & Kline (2020) zeigen auf, wie Bezugspersonen «ein gutes Pflaster» (S. 117 – 175) sein können, wenn die Angstreaktion droht, Betroffene zu überwältigen - und wie sie die Fähigkeit, geerdet zu bleiben, unterstützen können (vgl. Haines, 2019). [Q→ab S. 41]. – Das Schütteln und Zittern war lange vor ihnen bei schamanischen Vorgängern wie auch z.B. indigenen Urvölkern in Gemeinschafts- und Heilritualen bekannt (vgl. Nibel & Fischer, 2019). David Berceci, Peter A. Levine u.a. haben die Sache nicht neu erfunden. Man könnte

sagen: Bercei und andere Autor*innen der letzten Jahre und Jahrzehnte haben wissenschaftliche Erklärungen geliefert und das neurogene Zittern in eine mehr westliche Form transformiert. Dadurch konnte der Esoterik-Vorwurf entschärft werden. Im Rahmen dieser Arbeit kann lediglich eine gezielte Auswahl an Methoden vorgestellt werden, wohlwissend, dass auch andere den Körper involvierende Ansätze in den letzten Jahren in Bezug auf Trauma vielversprechende Forschungsergebnisse liefern; z.B. die tiergestützte Therapie am Pferd (vgl. Honner & Gingelmaier, 2022; Scaer, 2022), Yoga, Tai-Chi, Embodiment u.v.m.

3 Schlusskapitel

3.1 Beantwortung der Forschungsfragen und Diskussion der Ergebnisse

Es wurde gezeigt, welche zentrale Rolle - als evolutionäres Erbe - die Biologie des menschlichen Körpers bei Bedrohung, Gefahr und Stress sowie bei der Verarbeitung spielt. Erkenntnisse besonders von Bercei, Kline, Levine, Possemeyer, Scaer, Van der Kolk, aber auch Porges verdeutlichen die Notwendigkeit, den Körper in die Traumatherapie zu integrieren. Die Forschungsfragen wurden Schritt für Schritt beantwortet, die Ergebnisse sind nachfolgend prägnant dargestellt, genauer nachzulesen in den entsprechenden Kapiteln bzw. der jeweiligen Zusammenfassung am Kapitelende.

Forschungsfrage 1: Wie reagiert der Körper auf Bedrohung, Gefahr, Stress und traumatische Erfahrung?

Auf der Grundannahme, dass der Mensch ein *primär instinktives* Wesen sei, wurden die Prozesse u.a. im Reptilienhirn, im limbischen und damit nicht sprachlich zugänglichen, unbewussten Teil des Gehirns untersucht, und die evolutionär angeborenen Überlebensstrategien angesichts von Gefahr erklärt. Gezeigt wurde die menschliche Anfälligkeit für Erstarrung im Trauma, wenn Kampf oder Flucht keine sinnvollen Alternativen darstellen. Auch der Bezug zur moderneren Stresstheorie wurde hergestellt, welche davon ausgeht, dass unter Stress ebenfalls das Selbstschutzsystem aktiviert wird (vgl. Nibel & Fischer, 2020, S. 15). [Q→S. 24].

Forschungsfrage 2: Wie verarbeitet der Körper grosse Anspannung und Trauma?

Es wurde aufgezeigt, wie der *natürliche Abschluss* der Kampf- und Flucht-Prozesse nach *erfolgreichem Kampf oder Flucht* erfolgen kann, und dass der Organismus unter Aktivierung der körpereigenen Möglichkeiten (wie Schütteln oder Zittern) zur Verarbeitung bzw. durch Aktivierung der Selbstheilungskräfte zurück in die Balance, letztlich sogar zu mehr Resilienz finden kann. Warum das nicht immer gelingt. Und wie es zu einer Traumatisierung kommen kann, wenn die im Alarmzustand bereitgestellte Energie vom autonomen Nervensystem nur unvollständig oder verzögert abgebaut wird, und das

Stresshormonsystem dauerhaft hochgefahren und in fortwährender Alarmbereitschaft erstarrt. Dass Veränderung nur stattfinden kann, wenn nicht nur «der Verstand», sondern auch «der Körper lernt, dass eine Gefahr vorüber ist» (van der Kolk, 2021, S. 32). Das neurogene Zittern leistet die Löschung eines konditionierten sensomotorischen Antwortmusters bei Säugetierarten, also auch beim Menschen (Scaer, 2005, zitiert nach Berceli, 2006, S. 4). Diese Reaktion wird vom Körper genutzt, «um den Prozess der Entladung des unterbrochenen Bewegungsmusters von Kampf und Flucht zu vervollständigen» (Berceli, 2006, S. 4). [Q→ S. 29]

Forschungsfrage 3: Wie kann der Körper bei der Verarbeitung von Stress, grosser Anspannung und Trauma unterstützt werden?

Auch bei der Beantwortung der dritten und letzten Forschungsfrage stehen die körpereigenen Reaktionen im Fokus, die als Selbstheilungsversuche des Nervensystems gedeutet werden. Somit Versuche des Organismus, «im damals» unvollständige Selbstschutz-Prozesse nachträglich «im Jetzt» zum Abschluss zu bringen. Dargelegt wurde, warum der erste Schritt zur Heilung das *bewusste Zulassen* ist oder zumindest das *Nicht-Stören* der - teilweise von Betroffenen selbst als unerträglich erlebten - Gefühle und Körperempfindungen (Scaer, 2022, S. 76). Bei allen körperorientierten Ansätzen der Traumaheilung geht es in «irgendeiner Weise um die Erschliessung des Körpergewahrseins» (Scaer, 2022, S. 308). Dies ist elementar, um den *bewussten* Zugang zum emotionalen Gehirn zu erschliessen, um posttraumatische Reaktionen verändern und das «defekte Alarmsystem» wieder funktionsfähig machen zu können (van der Kolk, 2021, S. 246 - 247). Die vorgestellten körperbasierten Methoden haben zum Ziel, den Organismus zum «Neuverhandeln des Traumas» (vgl. Levine, 2021) zu bewegen. Damit Betroffene wieder in den Zustand der Befähigung, Befreiung und letztlich des Abschlusses gelangen können (Scaer, 2022, S. 76). Durch die Auflösung des Erstarrungszustandes werden «die meisten *Bedeutungen* der vielfältigen mit dem Trauma verbundenen inneren und äusseren Signalreize gelöscht» (S. 255). Unterstützung leistet dabei eine (therapeutische) Grundhaltung des *Annehmens* und *Zulassens*. Betont wurde der bei der Genesung entscheidende Aspekt des Erlebens von *Sicherheit* (vgl. Porges, 2018) und der Zusammenhang von Ruhe und Geborgenheit mit Bindung (vgl. Nibel & Fischer, 2020; Grawe, 2004). Der Vollständigkeit halber gab es Empfehlungen zum Umgang mit Posttraumatischen Folgen und Retraumatisierung. Sowie zur Traumaprävention, wo Vermeidung von Dissoziation wichtig ist. Da Dissoziation während eines Traumas in der Psychiatrie als Risikofaktor für die Entwicklung einer PTBS gilt (Bohus, 2014, 16:29)⁴¹. [Q →S. 41]. Falls die Antworten in einem Satz zusammengefasst werden müssten, bringt es Haines (2019) nach Ansicht der Verfasserin schlüssig auf den Punkt: Bei der Traumaheilung geht es weniger darum, «in die Vergangenheit zurückzugehen und sich einen

⁴¹ [Rede verfügbar unter <https://www.youtube.com/watch?v=vZ4TqAW4DPY>]

rationalen Ausweg aus dem Trauma zurechtzudenken», als vielmehr darum, dem Körper zu begegnen und diese reaktiven Reflexe *im gegebenen Moment* zu verändern. (vgl. Haines, 2019, o. S.).

Als zentrale Botschaft der körperbasierten Traumatherapie scheint sich herauszukristallisieren, dass der Mensch über grosse Resilienz [psychische Widerstandsfähigkeit] verfügt und in der Lage ist, Traumata zu überwinden. Man könnte entgegen, dies sei nicht bewiesen. Die klinische Psychologie scheint jedoch langsam nachzuziehen: Stephen Joseph (2015) beschreibt das Anfang der 1990er- Jahre entstandene und noch immer in der Entwicklungsphase steckende neue Forschungsgebiet des «posttraumatischen Wachstums» (S. 70). Joseph sieht hier: «Einen der aufregendsten aller neueren Fortschritte in der klinischen Psychologie, denn er verspricht, unser Denken über Traumata radikal zu ändern - insbesondere die Vorstellung, ein Trauma habe unweigerlich ein beschädigtes und beeinträchtigtes Leben zur Folge» (ebd.). Der ursprüngliche Fokus in der klinischen Psychologie auf eine Definition und das Erkennen von PTBS scheint sich also langsam hin zu Modellen des «posttraumatischen Wachstums» zu verschieben, was im Grunde nichts anderes bedeutet, als dass das «Feuer der Erfahrung» (Haines, 2019, o. S.) die meisten Menschen aus einem überfordernden Erlebnis stärker und weiser hervorkommen lässt (ebd.); gemäss Joseph (2015) haben Studien über Gemeinschaften, die von einer einzelnen Katastrophe betroffen waren, gezeigt, dass 9 von 10 Menschen auf natürliche Weise daraus lernen und an der Erfahrung wachsen (S. 59 ff.). Im Durchschnitt erreichten «nur 8 -12 % der traumatischen Ereignissen ausgesetzten Menschen – und etwa ein Fünftel bis ein Viertel derjenigen, die zu tiefst verstörende Erlebnisse hatten – jemals die diagnostische Schwelle für PTBS» (S. 59). Nicht nur diese Tatsache wirft die Frage auf, ob die Anerkennung eines «Traumaspektrum[s]» (Scaer, 2022, Titel) möglicherweise sinnvoll sein könnte.

Die vorliegende Arbeit hat sich zum Ziel gesetzt, aktuelles Wissen zur körperorientierten Herangehensweise an Trauma für die Psychomotorik-Therapie zugänglich zu machen. Abschliessend einige spezifische Reflexionen zur Thematik Psychomotorik-Therapie und Trauma. Wie gezeigt wurde, werden Traumata als Ursache häufig nicht unbedingt erkannt. [Q →S. 14; S. 39; S. 60]. Auch nicht bei bspw. herausforderndem aggressivem Verhalten, Lernschwierigkeiten oder anderen Belastungen. Selbstverständlich ist nicht immer ein Trauma die Ursache. Dennoch stellt sich die Frage: Sind wir Psychomotoriktherapeut*innen ausreichend ausgebildet, Traumatisierung oder traumainduzierten Stress als Ursache zu erkennen oder zumindest zu *vermuten*, auch bezüglich Schweregrad? Um ggf. kompetent und professionell nötige nächste Schritte einzuleiten? Die Zahl bzw. Dunkelziffer betroffener Kinder ist hoch; mehr als die Hälfte aller Kinder und Jugendlicher erleben eines oder mehrere potenziell traumatische Ereignisse, bevor sie das Erwachsenenalter erreichen (DeGPT, 2019a, S. 51). Es ist also damit zu rechnen, dass betroffene Kinder in der Schule auffallen und in der «niederschweligen Psychomotorik-Therapie» auftauchen. Wäre es da nicht zielführend, sie wäre auf Kinder mit solchen Erfahrungen sensibilisiert und vorbereitet? Wenn man sich den aktuellen Versorgungsengpass in Kinder- und

Jugendlichen Psychotherapien und Psychiatrien noch einmal vor Augen führt, könnte man mit Blick auf die Zukunft fragen: Falls sich zukünftig in Studien die Wirksamkeit von körperbasierten Verfahren wie *TRE* oder *SE* weiter erhärtet, welches Gefäss – wenn nicht die Psychomotorik-Therapie - käme überhaupt in Frage, um Kinder im Bereich Trauma und Körper begleiten zu können? Ggf. als ergänzender Bestandteil [«adjuvantes Verfahren»] in einem «traumaspezifischen, multimodalen Behandlungsplan»⁴². Wie gezeigt wurde, scheinen Kinder oft noch einen direkteren Zugang zu instinktivem Geschehen zu zeigen und dieses (z.B. Zittern) weniger häufig zu unterdrücken als Erwachsene. [Q→ S. 27]. Es gibt positive Erfahrungen mit *TRE* bei Schulkindern aus Südafrika. [Q→S. 34]. Auch hier zeigen sich diverse Forschungslücken. Zu untersuchen wäre, ob unterstützende Methoden wie z.B. *TRE*, welche instinktive Prozesse miteinbeziehen, speziell bei Kindern rascher greifen. Die Zukunft wird es zeigen. Bereits heute hält die Verfasserin zumindest folgende Erkenntnisse dieser Arbeit als Grundlage für eine *traumasensible* Begleitung für relevant:

- Traumata als Ursachen bzw. traumainduzierte Stressreaktionen sind nicht zwingend als solche erkennbar [Q→ S. 14, 39, 61]
- Trauma ist definiert als ein Erlebnis, das Leib und Leben gefährdet, wobei sich das Opfer in einem relativ hilflosen Zustand befindet (vgl. Scaer, 2022, S. 247). Die Hilflosigkeits- oder Ohnmachtsgefühle werden weniger durch die «realen Begebenheiten» bestimmt als durch Resilienz und Verletzlichkeit der betroffenen Person und durch die Art ihrer *Wahrnehmung*, ihres Erlebens (S. 254). [Q →S. 24; S. 26]
- Reaktionen des Organismus auf traumainduzierten Stress sind im Grunde als *Selbstheilungsversuche* des Körpers anzuerkennen
- Ein *Vermeidungsverhalten* von Bezugspersonen gegenüber starken körperlichen und emotionalen Reaktionen traumatisierter Menschen kann der Heilung Abbruch tun
- Unterstützung bei der Verarbeitung liegt im *Zulassenkönnen* solcher Reaktionen in einem Sicherheit bietenden Rahmen. Dies setzt individuelle Professionalisierung und Expertise sowie ggf. Aufarbeitung eigener Traumata voraus
- Wichtiges Ziel in der Therapie ist Wiedererlangen von *Handlungsfähigkeit* [Gefühl, das eigene Leben selbst steuern zu können] (vgl. van der Kolk, 2021, S. 117)

Bei Sichtung der Ergebnisse dieser Arbeit überrascht die Tatsache, dass klinische Forschung und körperfokussierte Praktiker*innen und Trauma*expertinnen offensichtlich kaum zusammenarbeiten. Es stellt sich die Frage, warum in der Praxis entwickelte Methoden, deren Wirksamkeit belegt oder auf dem Weg zur Evidenzbasierung ist, bei der klinischen Forschung nicht auf grösseres Interesse stossen. Diesen Rückschluss zieht die Verfasserin aus der Tatsache, dass in den Empfehlungen der aktuell

⁴² [vgl. AWMF-Leitlinie (DeGPT, 2019a, S. 7)]

gültigen AWMF-Leitlinie [«S3 Leitlinie Posttraumatische Belastungsstörung» (DeGPT, 2019a)] neurobiologische Erkenntnisse sowie den Körper miteinbeziehende Behandlungsmethoden kaum zu finden sind. Als Schlüsselempfehlungen für Erwachsene (wie auch für Kinder und Jugendliche) gelten kognitive Behandlungsansätze und Interventionen (DeGPT, 2019a, S. 24) wie die «Traumafokussierte Kognitive Verhaltenstherapie» (S. 22) und «Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)⁴³» (ebd.). Immerhin als Behandlungsempfehlung Nr. 11 (für Erwachsene) wird angemerkt: „Aufgrund der positiven klinischen Erfahrung im stationären Setting können adjuvante [ergänzende] Verfahren wie Ergotherapie, Kunsttherapie, Musiktherapie, Körper- und Bewegungstherapie oder Physiotherapie in einem traumaspezifischen, multimodalen Behandlungsplan angeboten werden“ (DeGPT, 2019a, S. 7). In den AWMF-Empfehlungen zur Behandlung und Diagnose von PTBS für Erwachsene sowie Kinder und Jugendliche wird festgehalten, «dass eine erstaunlich kleine Anzahl von Studien den Effekt von *adjuvanten* Interventionen zusätzlich zu leitlinienkonformer Psychotherapie der PTBS» (DeGPT, 2019a, S. 36) untersuchte. Als «beachtenswert» wird die Tatsache vermerkt, dass Untersuchungen zur Wirksamkeit der zumindest in Deutschland im klinischen stationären Alltag sehr häufig angewandten Verfahren wie Ergotherapie, Musiktherapie und Qi-Gong bei der Behandlung der PTBS fehlten (ebd.). Dass «aufgrund der positiven klinischen Erfahrung im stationären Setting auch hinsichtlich der Wirkung auf komorbide Störungen [Begleiterkrankungen] adjuvante Verfahren wie Ergotherapie, Kunsttherapie, Musiktherapie, Körper- und Bewegungstherapie, Physiotherapie in einem traumaspezifischen Gesamtbehandlungsplan berücksichtigt werden» (ebd.) könnten; entsprechende Forschungsdesiderate für zukünftige Forschungen sind hinterlegt (DeGPT, 2019a, S. 37). - Es stellt sich die kaum beantwortbare Frage, ob die Erforschung solcher ressourcenschonenderen Verfahren vielleicht aus wirtschaftlichen Gründen weniger interessant sein könnte. - Abschliessend lässt sich festhalten, dass die Erwartungshaltung der Verfasserin bezüglich Relevanz des Themas erfüllt wurde, und sie sich in der Überzeugung gestärkt sieht, dass eine grundlegende Kenntnis der Neurobiologie im Zusammenhang mit Bedrohung, Gefahr und Traumatisierung sowie Verarbeitung von Traumata im therapeutischen Kontext wichtig ist, auch für die Psychomotorik-Therapie. Der Fokus auf einer unbedingt wertschätzenden, empathischen, grundbedürfnis- und bindungsorientierten Beziehung in einem sicherheitsspendenden (Therapie-) Raum, wie es in der Psychomotorik-Therapie üblich ist, sei hiermit betont.

⁴³ [eine von Francine Shapiro in den 1980er-Jahren in den USA entwickelte traumafokussierte Intervention zur Behandlung von PTBS, mit dem Ziel einer Desensibilisierung und Verarbeitung durch Augenbewegungen gemäss EMDRIA e.V. (vgl. <https://www.emdria.de/emdr/was-ist-emdr/>). Die Wirksamkeit von EMDR zu Behandlung von PTBS konnte nach langjähriger Prüfung mittels klinischer Studien zweifelsfrei festgestellt werden (Scaer, 2022, S. 309). Nach wie vor gibt es unterschiedliche Forschungshypothesen zur genauen Begründung (ebd.). Ob EMDR als «körperbasierte Intervention» verstanden werden kann, lässt sich im Rahmen dieser Arbeit nicht abschliessend klären]

3.2 Grenzen der Arbeit

Es folgt eine kurze kritische Reflexion über die Grenzen dieser Arbeit. Der Hauptfokus liegt auf dem Verstehen der physiologischen Zusammenhänge von Trauma und Körper. Nach Ansicht der Verfasserin kann ein solches Verständnis hilfreich sein für sämtliche Bezugspersonen, die mit Menschen mit Trauma- oder Stress-Symptomen in Berührung kommen, ganz besonders jedoch im therapeutischen Kontext, namentlich in der Psychomotorik-Therapie als *ganzheitlicher* Therapieform, welche Körper, Geist und Seele gleichermaßen ansprechen möchte. Im besten Fall kann hiermit ein Bewusstsein geschärft werden für das Thema, können (post-)traumatische Symptome besser als solche erkannt⁴⁴, eigene Verhaltensmuster *traumasensibel* reflektiert - sowie professionell nächste Schritte eingeleitet werden. Darüberhinausgehende Befähigung kann im Rahmen dieser Bachelorarbeit nicht geleistet werden. Das Begreifen der Zusammenhänge allein qualifiziert selbstredend nicht zur therapeutischen Anwendung. Wie gezeigt wurde, sind sich Berceli und Levine – beide der Bioenergetik verpflichtet - nicht ganz einig, ob Körperübungen allein ausreichend sein können. Während Berceli durchaus die selbstwirksame Körperarbeit (*TRE*) – korrekt erlernt und angewendet - als Schlüssel bei der Verarbeitung oder Auflösung von Traumata postuliert, ist Levine, Begründer des *Somatic Experiencing (SE)*, der Überzeugung, dass es bei Traumafolgeleiden zusätzlich einen therapeutischen Prozess des Begleitens, Zuordnens, des Mitfühlens, des Miteinanderseins in Sicherheit benötigt. An dieser Stelle noch einmal der Hinweis, dass Berceli seine Methode *TRE* explizit als Selbsthilfelinstrument für Risikogruppen ohne Zugang zu einer therapeutischen Versorgung und somit bewusst nicht als therapeutische Massnahme entwickelte. Beziehung als ein wichtiger Gelingensfaktor für Therapie ist belegt (vgl. Grawe, 2004, S. 403- 405). Die Verfasserin schliesst sich Levines Auffassung an, dass bei der Verarbeitung von Trauma das Thema Sicherheit (vgl. auch Porges, 2017) im Vordergrund steht, und somit – sowieso bei Kindern - eine sichere bindungsorientierte (therapeutische) Beziehung nötig ist. Sie gelangt zum Standpunkt, dass individuell von Fall zu Fall sehr sorgfältig hingeschaut werden muss. Nicht für jeden Menschen mag das Identische funktionieren. Für eine professionelle fachliche Einschätzung ist Expertise notwendig, bei schwereren Traumatisierungen sind in jedem Fall zwingend weitere Fachpersonen und Therapien hinzuzuziehen. Der individuelle Professionalisierungsgrad wird auch damit in Zusammenhang stehen, inwiefern eine Therapeutenperson eigene Traumata aufgearbeitet hat; Levine (2021) zufolge ist *die biologische oder posturale Einfühlung* eine Grundlage für die «therapeutische Resonanz», welche er als zentralen Faktor beschreibt, um Menschen bei der Traumaheilung helfen zu können (S. 65). Für eine Heilung von Trauma ist es Levine zufolge notwendig, dass sowohl Klient*in als auch Therapeut*in den eigenen «lebendigen, fühlenden, 'wissenden' Körper [...] bewusst» (ebd.) wahrnehmen. Wenn Therapeuten glaubten, dass sie sich vor Empfindungen und Emotionen ihrer Klient*innen schützen

⁴⁴ [S. Anhang Q → S. 61]

müssten, hinderten sie diese unbewusst daran, die Empfindungen und Emotionen therapeutisch zu erleben (ebd.). Durch eine solche Abkehr distanzieren Therapeut*innen sich auch von der Qual und den Ängsten der Klient*innen und liessen diese voreilig im Stich (ebd.). Durch eine «fruchtbare Begegnung» mit eigenen Traumata hingegen lernten Therapeut*innen, mit ihren Klient*innen, präsent zu bleiben und die eigenen Empfindungen mitzuverfolgen (Levine, 2021, S. 65). Paradoxe Weise könnten sie dadurch eher vermeiden, Angst, Wut und Hilflosigkeit ihrer Klient*innen zu übernehmen und sich somit sogar besser vor einer *sekundären oder indirekten Traumatisierung* schützen (ebd.). Der Begriff *sekundäre Traumatisierung* verdient nach Ansicht der Verfasserin ebenfalls tiefergehende Beachtung, da in der häufigen Zusammenarbeit diese Gefahr für Gesundheitspersonal grundsätzlich besteht (vgl. Nibel & Fischer, 2020, S. 30) und auch in der ICD-11 neu hinterlegt ist [vgl. Q → S. 10]. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit konnte auf dieses bedeutsame Phänomen nicht näher eingegangen werden. Gleiches gilt für das *Transgenerationale Trauma*. Dass die *Poyvagat-Theorie* in Beziehung zu den aufgezeigten Grundlagen und Erkenntnissen steht, wurde erwähnt. [Q→S. 18; S. 28]. Es handelt sich aber um ein für sich stehendes neurophysiologisches Konzept, das ebenfalls weitreichendere Beachtung verdient als es im Rahmen dieser Bachelorarbeit möglich war.

3.3 Ausblick

Belege zur Wirksamkeit der körperfokussierenden Herangehensweise zur Verarbeitung von Stress und Trauma sind ein Forschungsdesiderat. Auch zur weiteren Abgrenzung von «Esoterik». Und hinsichtlich der gefahrlosen Anwendung von bspw. *TRE* mit Kindern. «Empfehlungen für zukünftige Forschung» (DeGPT, 2019a, S. 37) bezüglich Wirksamkeit «adjuvanter Therapieverfahren» sind in der AWMF «S3 Leitlinie Posttraumatische Belastungsstörung» (DeGPT, 2019a) inzwischen hinterlegt (ebd.). Ob körperfokussierende Ansätze eines Tages nicht mehr lediglich als Punkt 11 der Behandlungsempfehlungen für PTBS zu stehen kommen, und bspw. die Methoden *SE* und *TRE* darin zumindest Erwähnung finden, bleibt abzuwarten. Begrüssenswert wären auch Studien zu Körper und Bewegung als Wirkfaktoren in der (Psychomotorik-)Therapie. Ebenfalls prüfenswert: Zusammenhänge von Stress und Dissoziation mit Lernschwächen; Bohus (2014) legt Ergebnisse vor, welche darauf hindeuten, dass Stress Dissoziation begünstigt und Lernen im Dissoziieren nicht möglich sei (20:16). Er bringt dies so auf den Punkt: «Sie können nicht emotional lernen ohne Amygdala und Hypothalamus» (22:20). Er weist auf entsprechende Auswirkungen auf Konzentration und Merkfähigkeit hin, schätzt diese als «deutlich schlechter» ein (23:15) und schlussfolgert, dissoziative Symptomatik behindere emotionales Lernen (23:30), Wissen bleibe nicht haften (20:10) (<https://www.youtube.com/watch?v=vZ4TqAW4DPY>).

Aus Sicht der Verfasserin würden sich für Folgearbeiten sowie als Forschungsthemen diverse weitere interessante Themen oder Fragestellungen anbieten, abschliessend eine bunte Auswahl:

- Eine qualitative Interviewanalyse: «Auf welchem Stand sehen sich Psychomotorik-Therapeut*innen im Feld selbst in Bezug auf Trauma und traumaspezifischem Wissen?»
- Themen *Sekundäre* oder *Transgenerationale Traumatisierung*
- Forschung zur Wirksamkeit von *TRE* oder *SE*, spezifisch auch bei Kindern und Jugendlichen
- Eine Zusammenstellung bzw. Untersuchung traumaspezifischer Interventionen und/oder fachspezifischer therapeutischer Ansätze sowie deren Eignung in der psychomotorischen Praxis
- Spezifische Fragestellungen zur Eignung und Wirksamkeit der Methode *TRE* als psychomotorischer Intervention
- Eine Untersuchung möglicher Zusammenhänge von Stress, Dissoziation und Lernschwächen
- Studien zu Körper und Bewegung als Wirkfaktoren in der (Psychomotorik-) Therapie
- Die Themen Achtsamkeit und traumasensible Begleitung haben neu auch an Schweizer Schulen Einzug gehalten; pädagogische und therapeutische Fachkräfte stellen auf einer Website Material für Interessierte zur Verfügung , teilweise basierend auf Peter A. Levines Erkenntnissen. Hier wäre eine nähere Untersuchung des «MoMento Schulprogramms» oder sogar eine mögliche Zusammenarbeit mit Psychomotoriktherapeut*innen prüfenswert⁴⁵

Abschliessend erhält Peter A. Levine - wie schon das erste - auch das letzte Wort dieser Arbeit:

Ich glaube, Wissenschaft und Praxis können sich nur in enger Zusammenarbeit zu einer lebendigen, dynamischen Partnerschaft weiterentwickeln, die imstande ist, wirklich innovative Therapien hervorzubringen. Ein aufgeschlossenes, multidisziplinäres Bemühen hilft uns zu klären, was effektiv ist und was nicht, und treibt unser primäres Ziel voran, leidenden Menschen bei der Heilung zu helfen. (Levine, 2021, S. 51)

⁴⁵ [Die junge Organisation, bestehend aus Lehrpersonen, Pädagog*innen und Achtsamkeitstrainer*innen setzt sich gemäss eigenen Angaben für die «Integration der Achtsamkeitspraxis ins Schweizer Bildungssystem ein, um die psychische Gesundheit, ein positives Lern- und Klassenklima sowie gesunde Beziehungen in Schulen zu fördern» (<https://www.achtsameschulen.ch/>, o. S.). Sie entwickeln «'MoMento', ein umfassendes Achtsamkeitsprogramm für Lehrpersonen, schulische Fachkräfte und Schüler*innen auf allen Schulstufen» (ebd.)]

Literaturverzeichnis

- Achtsame Schulen Schweiz (o. J.). *Achtsame Schulen Schweiz*. Verfügbar unter <https://www.achtsa-meschulen.ch>
- Berceli, D. (2006). ...dem Körper zu erlauben, sich laufend selbst zu heilen. David Berceli im Gespräch mit Vita Heinrich-Clauer und Arist von Schlippe. *PID - Psychotherapie im Dialog*, 7(2), 215 – 219. <https://doi.org/10.1055/s-2006-932637>
- Berceli, D. (2010). Neurogenes Zittern. Eine körperorientierte Behandlungsmethode für Traumata in großen Bevölkerungsgruppen. *TRAUMA & GEWALT*, 4(2), 148-157 verfügbar unter <https://www.tre.jetzt/wissensdatenbank/artikel>
- Berceli, D. (2022). *Körperübungen für die Traumaheilung und zur Stressreduktion im Alltag* (9. Aufl.). Papenburg: Norddeutsches Institut für Bioenergetische Analyse e.V.
- Berceli, D. (o. J.). *Youtube Kanal zu TRE* [Videos]. Verfügbar unter <https://www.youtube.com/@davidberceli/videos>
- Bohus, M. (2014). *Wie profitiert die psychotherapeutische Praxis von der experimentellen Forschung?* Vortrag im Rahmen der internationalen Konferenz «Reden reicht nicht!?!», Heidelberg. 2.5.2014. Verfügbar unter <https://www.youtube.com/watch?v=vZ4TqAW4DPY>
- Braun, S. (2019). *TRE mit Kindern*. Unveröffentlichtes Dokument. Hamburg: o. V.
- Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte [BfArM] (2023). *Klassifikation der Krankheiten 11. Revision - ICD-11 für Mortalitäts- und Morbiditätsstatistiken*. ICD-11 in Deutsch - Entwurfsfassung. Verfügbar unter https://www.bfarm.de/DE/Kodiersysteme/Klassifikationen/ICD/ICD-11/uebersetzung/_node.html;jsessionid=212BD1D9BF7FD253D0488D2114FB99E7.internet272
- Conradi, J. (2021) *Trauma und Sucht COROMA & SSAM*. Zürich: Psychiatrische Universitätsklinik Zürich, Zentrum für Abhängigkeitserkrankungen. Verfügbar unter <https://docplayer.org/219325991-Trauma-und-sucht-coroma-ssam-dr-jan-conradi-psychiatrische-universitaetsklinik-zuerich-zentrum-fuer-abhaengigkeitserkrankungen.html>

- Danner, H. (2006). *Methoden geisteswissenschaftlicher Pädagogik* (5. Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- Deutschesprachige Gesellschaft für Psychotraumatologie [DeGPT] (2019a). *S3 Leitlinie Posttraumatische Belastungsstörung*. Berlin: Die Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e. V. (AWMF). Verfügbar unter <https://register.awmf.org/de/leitlinien/detail/155-001>
- Deutschesprachige Gesellschaft für Psychotraumatologie [DeGPT] (2019b). *S2k-Leitlinie Diagnostik und Behandlung von akuten Folgen psychischer Traumatisierung*. Berlin: Die Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e. V. (AWMF). Verfügbar unter https://register.awmf.org/assets/guidelines/051-027I_S2k_Diagnostik_Behandlung_akute_Folgen_psychischer_Traumatisierung_2019-10.pdf
- Dilthey, W. (1894). *Ideen über eine beschreibende und zergliedernde Psychologie*. Verlag der Königl. chen Akademie der Wissenschaften.
- Dudenredaktion (o. J.): *dissoziieren*. Verfügbar unter <https://www.duden.de/rechtschreibung/dissoziieren>
- Egle, U.T., Heim, C., Strauss, B. & von Känel, R. (2020). *Das bio-psycho-soziale Krankheitsmodell – revisited*. Stuttgart: Kohlhammer. Verfügbar unter https://www.researchgate.net/publication/338140416_Das_Bio-psycho-soziale_Krankheitsmodell_-_revisited
- EMDRIA Deutschland e.V. (o. J.). *Was ist EMDR?* Verfügbar unter www.emdria.de/emdr/was-ist-emdr/
- Fischer K. (2022). *TRE Kurse in Zürich: Einführungskurs TRE – Trauma & Tension Releasing Exercises*. Unveröffentlichtes Skript. Zürich: Kathrin Fischer Entspannungspraxis.
- Fuchs, F. (o. J.). *Somatic Experiencing (SE) mit Kindern – Wie arbeitet Somatic Experiencing (SE)?* verfügbar unter <https://www.craniorhythmus.ch/se-kinder>
- Gauger, M. (2022). *TRE®- Übungen zum Lösen von Verspannungen und Traumatisierungen*. Verfügbar unter <https://www.arztpraxis-muotathal.ch/wp-content/uploads/2022/08/neurogenes-Zitern.pdf>

- Gallasch-Stebler, A. (2021). *Trauma als mögliche Ursache von Entwicklungsauffälligkeiten*. Unveröffentlichtes Skript. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH).
- Ginsberg, H. (1974). Controlled vs. non-controlled termination of immobility in domestic fowl (*Gallus gallus*): Parallel with the learned helplessness phenomenon. In: Seligman, M. (1979). *Erlernte Hilflosigkeit*. München: Urban & Schwarzenberg.
- Grawe, K. (2004). *Neuropsychotherapie*. Göttingen: Hogrefe.
- Greiner, K. (2016). Wenn der Penis auf dem Kopf sitzt: psychoanalytische Symboldeutung und logopoietische Hermeneutik. *Psychotherapie-Wissenschaft*, 6(1), 30–40.
- Haines, S. (2019). *Trauma ist ziemlich strange*. Heidelberg: Carl-Auer.
- Hecker, T. & Maercker, A. (2015). Komplexe posttraumatische Belastungsstörung nach ICD-11. *Psychotherapeut*, 60(6), 547 - 562. <https://doi.org/10.5167/uzh-115691>
- Heiden, Ulrike (2018). *Wie arbeitet Somatic Experiencing?* Verfügbar unter <http://ulrikeheiden.de/somatic-experiencing/>
- Honner, K. & Gingelmaier, S. (2022). Förderung emotionaler Kompetenz durch pferdegestützte Interventionen. Fachbeitrag in Mensch & Pferd. *Zeitschrift für Förderung und Therapie mit dem Pferd*, 14(4), 150 - 160. <https://doi.org/10.2378/mup2022.art23d>
- Joseph, S. (2015). *Was uns nicht umbringt: Wie es Menschen gelingt, aus Schicksalsschlägen und traumatischen Erfahrungen gestärkt hervorzugehen*. Springer Spektrum: Berlin, Heidelberg.
- Kozłowska, K., Walker, McLean, L. & Carrive, P. (2015). Fear and the Defense Cascade. *Harvard Review of Psychiatry*, 23(4), 283 – 287. <https://doi.org/10.1097/HRP.0000000000000065>
- Kuhfuß, M., Maldei, T., Hetmanek, A. & Baumann, N. (2021). Somatic experiencing – effectiveness and key factors of a body-oriented trauma therapy: a scoping literature review. *European Journal of Psychotraumatology*, 12(1), 1 - 17. <https://doi.org/10.1080/20008198.2021.1929023>
- Lamprecht, F. (2007). Einführung: Wohin entwickelt sich die Traumatherapie? In Lamprecht, F. (Hrsg.). *Wohin entwickelt sich die Traumatherapie. Bewährte Ansätze und neue Perspektiven*. (S. 212 – 232). Stuttgart: Klett-Cotta.

- Langnickel, R. (2021). *Prolegomena zur Pädagogik des gespaltenen Subjekts. Ein notwendiger RISS in der Sonderpädagogik*. Berlin & Toronto: Barbara Budrich.
- LeDoux, J.E. (2000). Emotion circuits in the brain. *Annual Review of Neuroscience* 23 (1), 155 - 184.
<https://doi.org/10.1146/annurev.neuro.23.1.155>
- Levine, P. (2019). Vortrag im Rahmen des 13. Schweizer Bildungsfestivals in Weggis zum Thema *Trauma und Meditation*. Unveröffentlichtes Manuskript. Zürich: Polarity Bildungszentrum Schweiz (PBZ).
- Levine, P. & Kline, M. (2020). *Verwundete Kinderseelen heilen. Wie Kinder und Jugendliche traumatische Erlebnisse überwinden können* (12. Aufl.). München: Kösel.
- Levine, P. (2021). *Sprache ohne Worte. Wie unser Körper Trauma verarbeitet und uns in die innere Balance zurückführt* (10. Aufl.). München: Kösel.
- Lowen, A. (2008). *Bioenergetik* (7. Aufl.). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch.
- Maercker, A. (2022). *Universität Zürich: Psychologisches Institut. Psychopathologie und Klinische Intervention: Aktuelle Bachelorarbeiten*. Verfügbar unter <https://www.psychologie.uzh.ch/de/bereiche/hea/psypath/Studium/bachelorarbeiten.html>
- NeuroNation (o. J.). *Das prozedurale Gedächtnis*. Verfügbar unter <https://blog.neuronation.com/de/das-prozedurale-gedachtnis>
- Nibel, H. (2015). *Let us shake it, Baby. TRE Trauma and Tension releasing Exercises als neues vielversprechendes Angebot in der Betrieblichen Gesundheitsförderung*. Vortrag im Rahmen der GfA Frühjahrskonferenz Karlsruhe, 27. Februar 2015 verfügbar unter https://www.researchgate.net/publication/288981819_GfA_Shake_it_Nibel2015-02-27
- Nibel, H. (2017). *Körperorientiertes Coaching für ressourcenschonendes Auflösen chronischer Stressreaktionen*. Vortrag im Rahmen des Erdinger Coaching-Kongresses „Coaching heute zwischen Königsweg und Irrweg“, Themenschwerpunkt 2017: „Resilienz für die VUCA-Welt“, Hochschule für Angewandtes Management, Erding, 16. 2. 2017. Verfügbar unter https://www.researchgate.net/publication/313838229_Korperorientiertes_Coaching_fur_ressourcenschonendes_Auflösen_chronischer_Stressreaktionen

- Nibel, H. & Herold, A. (2017). *Evaluation eines ressourcenschonenden traumatherapeutischen Verfahrens TRE Trauma and Stress Releasing Exercises*. Vortrag im Rahmen der Konferenz „Kongress der DGWMP Deutsche Gesellschaft für Wehrmedizin und Pharmazie« in Gladbeck, 2017.
<https://doi.org/10.13140/RG.2.2.36066.89288>
- Nibel, H. & Fischer, K. (2019). *TRE Tension, Stress and Trauma Releasing Exercises für ressourcenschonendes Auflösen chronischer Stressreaktionen*. Vortrag im Rahmen der Konferenz «Reden reicht nicht!» in Bremen, 22.06.2019. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.21806.25921>
- Nibel, H. & Fischer, K. (2020). *Neurogenes Zittern. Stress und Spannungen lösen. Das Original-TRE-Übungsprogramm*. Stuttgart: Trias Verlag in Georg Thieme.
- Nibel, H. & Fischer, K. (2020). *Neurogenes Zittern mit TRE® Tension and Trauma Release Exercises - das Video zum Buch* [Video]. Verfügbar unter https://www.youtube.com/watch?v=UWTBb_qJd7s.
- Nibel, H. & Herold, A. (2020). *Neue, körperorientierte Selbsthilfetechniken in der Traumatherapie: Klopfen, Hören, Schauen und Schütteln* verfügbar unter https://www.researchgate.net/publication/345346682_Neue_körperorientierte_Selbsthilfetechniken_in_der_Traumatherapie_Klopfen_Horen_Schauen_und_Schütteln
- Patzowsky, B. (2014). Körperfokussierte Stress- und Traumalösung durch «Tension and Trauma Releasing Exercises» (TRE). *körper – tanz – bewegung. Zeitschrift für Körperpsychotherapie und Kreativtherapie*, 2(3), 102 – 108. <http://dx.doi.org/10.2378/ktb2014.art17d>
- Porges, Stephen W. (2010). *Die Polyvagal-Theorie: Neurophysiologische Grundlagen der Therapie. Emotionen, Bindung, Kommunikation & ihre Entstehung*. Paderborn: Junfermann.
- Porges, Stephen W. (2018). *Die Polyvagal-Theorie und die Suche nach Sicherheit: Traumabehandlung, soziales Engagement und Bindung. Gespräche und Reflexionen zur Polyvagal-Theorie*. Lichtenau /Westfalen: G.P. Probst.
- Possemeyer, I. (2013, 23.01.). Das Gedächtnis des Körpers. *Geo*, (2), 80-91
- Rosenberg, Stanley (2018). *Der Selbstheilungsnerv: so bringt der Vagus-Nerv Psyche und Körper ins Gleichgewicht* (5. Aufl.). Kirchzarten bei Freiburg: VAK Verlags GmbH.

- Scaer, R. C. (2014). *Das Trauma-Spektrum. Verborgene Wunden und die Kraft der Resilienz*. Lichtenau: Probst.
- Scaer, R. C. (2022). *Das Trauma-Spektrum. Verborgene Wunden und die Kraft der Resilienz* (2. Aufl.). Lichtenau: Probst.
- Schmidt, K., Gehringer, R., Gehrke-Beck, S. & Gensichen, J. (2018). Fortbildung: Auch nach Intensivtherapie. Traumafolgestörungen in der Allgemeinmedizin. *Primary And Hospital Care* 18(12), 212-216. Verfügbar unter <https://primary-hospital-care.ch/article/doi/phc-d.2017.01759>
- Scurr, W. (Sprecherin) (2012). *TRE Stories and testimonials. TRE delivered from school teachers to students* [Video]. Verfügbar unter <https://treforafrica.com/tre-and-children/>
- Somatic Experiencing Verband Schweiz (o. J.). *Website Somatic Experiencing Verband Schweiz*. Verfügbar unter <https://se-ch.com/>
- Universität Augsburg (o. J.). *Bio-Psycho-Soziales-Krankheitsmodell*. Verfügbar unter <https://www.uni-augsburg.de/de/fakultaet/med/profs/medpsych/schwerpunkte-lehre/bps/>
- Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf [UKE Hamburg] (2017). *Endbericht. Wissenschaftliches Gutachten. Therapieangebote für psychisch traumatisierte, von Gewalt betroffene Kinder und Jugendliche in Deutschland*. Hamburg: UEK verfügbar unter: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/5_Publikationen/Gesundheit/Berichte/Abschlussbericht_Therapieangebote_fuer_traumatisierte_Kinder.pdf
- Van der Kolk, B. (2007). Untersuchungen zur PTBS. In Lamprecht, F. (Hrsg.), *Wohin entwickelt sich die Traumatherapie. Bewährte Ansätze und neue Perspektiven* (S. 212 – 232). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Van der Kolk, B. (2021). *Verkörperter Schrecken. Traumaspuren in Gehirn, Geist und Körper und wie man sie heilen kann* (7. Aufl.). Lichtenau: G. P. Probst.
- Verein Somatic Experiencing Deutschland e.V. (o. J.). *Wie arbeitet Somatic Experiencing mit Traumata?* Verfügbar unter <https://www.somatic-experiencing.de/was-ist-somatic-experiencing/>
- Verein TRE Schweiz (o. J.). *Website TRE Schweiz*. Verfügbar unter <https://tre-schweiz.ch/>

- Welter-Enderlin, R. (2016). Einleitung: Resilienz aus Sicht von Beratung und Therapie. In Welter-Enderlin, R. & Hildebrand, B. (Hrsg.), *Resilienz. Gedeihen trotz widriger Umstände* (S. 7 – 19). Heidelberg: Car-Auer.
- WildAnimal OfWorld (2020). *Impala in and slowly out of collapsed Immobility* [Video]. Verfügbar unter <https://www.youtube.com/watch?v=5Vm5Wfjlpsc>
- WildAnimal OfWorld (2020). *a gazelle playing dead to escape her predators* [Video]. Verfügbar unter https://www.youtube.com/watch?v=HORHSX_9c-U
- Winkler, S. (2018). Neurogenes Zittern als neuer Baustein in der Traumabehandlung? Praktische Erfahrungen und theoretische Erläuterungen. *Psychotherapeuten-Journal*, 17(3), 244 - 250. Verfügbar unter https://www.psychotherapeutenjournal.de/ptk/web.nsf/gfx/E3E176973112B607C1258363002F1403/%24file/PTJ_4_2018_online.pdf
- World Health Organisation [WHO] (2023). *ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics* (Version: 01/2023). Verfügbar unter <https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/http://id.who.int/icd/entity/2070699808>
- Zentrum für Innere Ökologie [ZIO] (o. J.). *Somatic Experiencing: SE-Training*. Zürich: Zentrum für Innere Ökologie. Verfügbar unter <https://www.polarity.se/de/zio/somatic-experiencing-se/se-training>).
- Zimmermann, D. (2016). *Traumapädagogik in der Schule. Pädagogische Beziehungen mit schwer belasteten Kindern und Jugendlichen*. Giessen: Psychosozial-Verlag.

Abbildungsverzeichnis

Titelbild	Zeichnung eines Therapiekindes (Baumann, 2022)	
Abbildung 1:	Verteidigungskaskade (Kozłowska et al., 2015, zitiert nach Nibel & Herold, 2017, S. 4)	
	S. 21
Abbildung 2:	TRE®- Übungen zum Lösen von Verspannungen und Traumatisierungen (Gauger, 2022, S. 6 - 7)	
	S. 62

Anhang

1 Exkurs: Überblick zur Symptomatik infolge Traumatisierung bei Kindern

Traumata oder traumainduzierter Stress *als Ursache* sind nicht immer als solche erkennbar. An dieser Stelle ein Überblick zur Symptomatik bezüglich akuter Folgen von Traumatisierung bei Kindern [Auszug aus der «S2k-Leitlinie Diagnostik und Behandlung von akuten Folgen psychischer Traumatisierung» (DeGPT, 2019b, S. 10)]:

Bei älteren Kindern und Jugendlichen entspricht die Symptomatik der von Erwachsenen: Vermeidung von Gedanken und Gefühlen, Derealisationserleben, Intrusionen, Vermeidung von Aktivitäten, die an das Trauma erinnern, und starker Stress bei auftretenden Erinnerungen an das Trauma [...].

Kleinkinder:

- erhöhte Trennungsangst
- regressives Verhalten (wie Daumenlutschen, Bettnässen, Rückfall in Babysprache)
- Verzögerung im Erlernen neuer Fertigkeiten

Vorschulkinder:

- Fehlererklärungen (“Das Unglück ist passiert, weil ich frech war”)
- Magisches Denken («Monster tauchen auf, um mich zu entführen»)
- Katastrophisierungen
- Erhöhte Fantasietätigkeit

Schulkinder und Jugendliche:

- Ängste vor Ausgrenzung durch die Peergroup
- Beeinträchtigungen der altersgemässen Bemühung um Autonomie
- Störungen des Sozialverhaltens, z.B. aggressives oder dissoziales Verhalten (DeGPT, 2019b, S. 10)

2 Die 7 TRE® Übungen

Die folgende Beschreibung der einzelnen TRE-Übungen nach Gauger (2022, S. 6 - 7) dient der Nachvollziehbarkeit. Zur weiteren Vertiefung wird verwiesen auf das 2020 beim Trias-Verlag erschienene Werk von Dr. Hildegard Nibel und Kathrin Fischer: «Neurogenes Zittern. Stress & Verspannungen lösen. Das Original-TRE-Übungsprogramm». Die Autorinnen haben für Interessierte ein Video erstellt, das die Übungen exemplarisch Schritt für Schritt anleitet (https://www.youtube.com/watch?v=UWTBb_qJd7s, 2020). David Bercei empfiehlt, bei bestehenden Vorbelastungen die Übungen bei ausgebildeten TRE-Provider*innen zu erlernen. Vom Weitervermitteln ohne entsprechende Schulung wird explizit abgeraten. Weitere Informationen z.B. zu Einführungskursen schweizweit, finden sich bei TRE Schweiz unter <https://TRE-schweiz.ch/>.

Durchführung der Übungen – Beschreibung der einzelnen Übungen Nr. 1-7

Übung 1: Aufrechte Haltung, Füße schulterbreit auseinander, Knie leicht gebeugt. Füße auf die eine Seite kippen, Zehen bleiben auf dem Boden. Position kurze Zeit halten, bis Sie eine Spannung spüren in den Beinen oder Füßen. Wenn die Spannung unangenehm wird, auf die Gegenseite kippen und halten. 5-10 Wiederholungen. Ausschütteln, nachspüren.

Übung 2: Mit einer Hand an der Wand abstützen, auf ein Bein stellen, und das andere Bein etwas anheben. Ferse des Standbeines anheben und wieder auf den Boden senken. So viele Wiederholungen, wie es sich angenehm anfühlt oder bis sich die Wade angespannt anfühlt. – Ausschütteln, dann das Bein wechseln.

Übung 3: Langsam vornüberbeugen und mit beiden Händen abstützen, während man auf einem Bein steht und das andere anhebt. Das Knie des Standbeines soweit wie möglich beugen, als ob man auf einen unsichtbaren Hocker hinter sich sitzen würde, dann das Knie so weit wie möglich strecken, als ob Sie vom Hocker aufstehen würden. 5-10 Wiederholungen, bis die Spannung in Knie, Oberschenkel, Gesäss spürbar wird. Langsam aufrichten, ausschütteln, dann das Bein wechseln. Während der Übung den Kopf entspannt hängen lassen.

Übung 4: Aufrecht stehen mit leicht gegrätschten Beinen, Füße parallel, Knie leicht gebeugt, den Oberkörper nach vorne fallen lassen, bis die Hände den Boden berühren. 3 ruhige Atemzüge (lange Ausatmung), dann langsam mit den Händen und Oberkörper auf eine Fussseite hinüberwandern bis man eine leichte Dehnung spürt. 3 ruhige Atemzüge. Mit den Händen zur anderen Körperseite wandern. 3 ruhige Atemzüge. Mit den Händen wieder zur Körpermitte wandern und weit zwischen den Beinen nach hinten greifen, die Finger spreizen, Handflächen nach unten. 3 ruhige Atemzüge. Langsam aufrichten, ausschütteln, nachspüren.

Übung 5: Aufrecht stehen mit leicht gegrätschten Beinen, etwas mehr als schulterbreit, in die Knie gehen, Becken nach vorne kippen lassen und mit den Händen auf die Hüften drücken. Das Becken noch etwas weiter nach vorne schieben. 3 ruhige Atemzüge. Über eine Schulter möglichst weit auf einen Punkt hinter ihnen schauen und hierzu die Schultern möglichst weit auf die eine Seite drehen, den Kopf leicht nach hinten legen, 3 ruhige Atemzüge. Kopf und Oberkörper wieder in die Ausgangsposition bringen, 1 ruhiger Atemzug, Übung auf die andere Seite, 3 ruhige Atemzüge, dann wieder die Ausgangslage einnehmen, Kopf zuerst drehen, Augen offen. Ausschütteln, nachspüren.

Übung 6: Mit dem Rücken gegen eine Wand lehnen, in leichter Hocke, als ob unter ihnen ein Stuhl wäre, sodass es zu leichter Spannung in den Oberschenkeln kommt. Füße schulterbreit. Arme hängen seitlich herunter. Nach ein paar Minuten kann sich ein Zittern einstellen. Wenn es sich anstrengend oder schmerzhaft anfühlt, das Gesäss wenige Zentimeter nach oben schieben. Das Zittern wird vielleicht etwas stärker und die Schmerzen gehen zurück. Finden Sie eine Position in welcher das Zittern stattfindet, sie aber keine Schmerzen haben. Nach etwa 5 Minuten die Position verlassen und den Oberkörper für etwa 1 Minute nach vorne fallen lassen. Knie leicht gebeugt. Möglicherweise zeigt sich erneut neurogenes Zittern. Lassen Sie die Bewegungen einfach geschehen, dann langsam aufrichten. Ruhige Atmung, ausschütteln, nachspüren.

Übung 7: Auf den Rücken legen. Beine in Schmetterlingsflügelstellung, Fußsohlen aneinander. Knie fallen entspannt zur Seite so weit wie möglich auseinander (1 Min.). Die Fersen gegeneinanderpressen und das Becken einige Zentimeter vom Boden abheben und unangestrengt ca. 1 Minute in dieser Position bleiben (Muskeln, welche nicht benötigt werden, entspannen lassen; die Übung nicht als Krafttraining betrachten). Vielleicht stellt sich neurogenes Zittern ein. Das Becken wieder ablegen, alle Anspannung loslassen. Dann liegend die Knie etwa 5 cm aufeinander zu bewegen und in dieser Position bleiben. Vielleicht stellt sich eine unwillkürliche Zitterbewegung ein. Immer wieder Pausen machen (Knie auseinanderfallen lassen, entspannen). Dann die Knie wieder aufeinander zu bewegen, ungefähr in die Position vor dem letzten Zittern. Verschiedene Anhebungsgrade ausprobieren, welche sich angenehm anfühlen und das Zittern auslösen. Gesamtdauer ist variabel, anfänglich vielleicht nur insgesamt 5 Minuten. Sie können das neurogene Zittern beenden indem Sie Ihre Beine strecken. Zur Integration noch mindestens 5 Minuten liegen bleiben.

Abbildung 2: TRE®- Übungen zum Lösen von Verspannungen und Traumatisierungen (Gauger, 2022, S. 6 - 7)

3 TRE mit Kindern: Eine Umsetzungsidee von S. Braun (2019)

Zur Erklärung, was im Körper passiert: Es gibt diese kleine Aufziehfiguren aus Plastik mit einem Gummibandmotor drin. Ich habe einen kleinen Bären, der mit den Beinen wackelt, wenn man aufzieht und loslässt.

Ich erkläre: Dieser Bär hatte Streit mit seinem Freund (ein bisschen an der Schraube drehen, die Beine festhalten), wurde von der Lehrerin ausgeschimpft (Schraube weiterdrehen), die Eltern haben sich gestritten (Schraube weiter drehen...). Wie fühlt der sich wohl jetzt innen drin an? Was kann ich tun, damit der Bär sich wieder besser fühlt? (Schraube loslassen, der Bär wackelt.) Und wie fühlt der sich wohl jetzt? Kennst Du das? Hast Du auch schon mal gezittert? In welcher Situation? Kannst Du beschreiben, was da in deinem Körper passiert ist? (Achtung, nicht zu sehr in die Beschreibung der stressigen Situation einsteigen). Von dem Bärchen wissen wir ja jetzt, dass Zittern guttut, um Anspannung loszuwerden. Das wollen wir auch mal ausprobieren. Wir machen ein paar Übungen vorneweg und liegen am Ende gemütlich auf der Matte. Auf geht's!

TRE-Übungen adaptiert für Kinder:

Zu jeder Übung ein Bild oder eine kleine Figur mitbringen.

1) „Schwankendes Schiff“ (habe ich übernommen)

Wir stehen auf einem schwankenden Schiff und versuchen den Körper aufrecht zu halten. Das schaffen wir, indem wir in den Fußgelenken (und in den Knien) beweglich sind. Als wenn unsere Fußsohlen auf dem schwankenden Deck festgeklebt sind und unsere Beine starke Gummibänder sind. Dabei kann man noch den Wind nachahmen: Tief einatmen und kräftig auspusten.

2) „Über die Hecke/Mauer/ Zaun luschern“ (das stand auch schon irgendwo)

Wir wollen unbedingt sehen, was da drüben los ist. Also stellen wir uns auf ein Bein und gehen auf die Zehenspitzen, um über die Hecke gucken zu können.

(Um beim Thema Seefahrt zu bleiben: Wir schauen über die Bordwand oder Reling)

3) „Der Flamingo bewundert sein Knie“.

Dem Flamingo ist neulich aufgefallen, was für ein schönes Knie er hat. Er steht auf einem Bein, reckt den Po zum Himmel und betrachtet sein Knie. Mit den Flügeln berührt er den Boden, damit er nicht umkippt. (Für Seefahrer: Einbeiniges Deckschrubben)

4) „Die Sonnenuhr“ (oder der Sextant)

Wie sieht eine Sonnenuhr aus? Die Beine sind der Viertelkreis, der Oberkörper wandert von einer Seite zur anderen, je nachdem woher die Sonne scheint.

5) „Der Mann mit dem dicken Bauch“ (der dicke Kapitän)

Wir schieben unseren Bauch gaaanz weit nach vorne. Dann gucken wir uns um, ob es auch alle sehen können.

6) „Warten auf den Zug“ (Pause machen, an die Kajüte lehnen)

Der Zug/ Bus hat mal wieder Verspätung. Wir lehnen uns an eine freie Wand und warten und warten...

7) Brücke und Schmetterling, wie gehabt

Abschlussfragen:

Was hat dein Körper gemacht? Wie fühlt dein Körper sich jetzt an? An welcher Stelle deines Körpers hast Du etwas bemerkt? Wo spürst Du eine Veränderung?

Mit freundlicher Genehmigung zur Veröffentlichung durch Sabine Braun, TRE-Providerin aus Hamburg (Braun, 2019)

4 Exkurs: Kontraindikationen *TRE*?

An dieser Stelle ein kurzer ergänzender Exkurs über Kontraindikationen zu *TRE*. Aufgrund der Forschungsmangellage lässt sich nach Gesprächen mit diversen *TRE*-Anwender*innen und Körpertherapeut*innen eine vorläufige, weiter zu überprüfende Hypothese aufstellen: *TRE* scheint im subklinischen Bereich grundsätzlich ab dem Alter von 7 Jahren gefahrlos einsetzbar zu sein. Vorsicht geboten ist bei bestimmten medizinischen oder psychischen Indikationen. Nach Auffassung von Seraina Töndury, ganzheitlicher Körpertherapeutin aus Zürich, die in der eigenen Praxis auch schwere Traumatisierungen aus der Kindheit nicht als Kontraindikation sieht, sondern mit *TRE* gute Erfahrungen gemacht hat, sei bei Schizophrenie grosse Vorsicht geboten (S. Töndury, persönl. Mitteilung, 24.11.22). Nibel & Fischer (2019) zufolge besteht bei Menschen «mit vermindert integrierter Ich-Struktur bei Entspannung die Gefahr einer desintegrativen Krise (Angst vor Kontrollverlust) oder einer psychotischen Reaktion» (S. 15). Töndury weist darauf hin, dass in jedem Fall das Fingerspitzengefühl der Therapeutenperson, eine vertrauensvolle gute therapeutische Beziehung und genügend Zugang zu Ressourcen nötig sei; entscheidend sei immer auch, wieviel man sich als Therapeutenperson selbst zutraue oder ertrage (S. Töndury, persönl. Mitteilung, 24.11.22).

5 Auswahl an nützlichen Links

Achtsame Schulen Schweiz (o. J.). *Achtsame Schulen Schweiz*. Verfügbar unter <https://www.achtsame-schulen.ch>

Achtsame Schulen Schweiz (o. J.). *MoMento Schulprogramm*. Verfügbar unter <https://www.achtsame-schulen.ch/momento>

DeLorenzini, M. (o. J.). *NeuroZittern. Neurogenes Zittern mit TRE* [App]. Verfügbar unter https://apps.apple.com/ch/app/neurozittern/id1572448756?itsct=apps_box_link&itscg=30200

Gauger, M. (2022). *TRE®- Übungen zum Lösen von Verspannungen und Traumatisierungen*. Verfügbar unter <https://www.arztpraxis-muotathal.ch/wp-content/uploads/2022/08/neurogenes-Zittern.pdf>

Nibel, H. & Fischer, K. (2020). *Neurogenes Zittern mit TRE® Tension and Trauma Release Exercises - das Video zum Buch* [Video]. Verfügbar unter https://www.youtube.com/watch?v=UWTBb_qJd7s.

Scurr, W. (Sprecherin) (2012). *TRE Stories and testimonials. TRE delivered from school teachers to students* [Video]. Verfügbar unter <https://treforafrica.com/tre-and-children/>

Somatic Experiencing Verband Schweiz (o. J.). *Website Somatic Experiencing Verband Schweiz*. Verfügbar unter <https://se-ch.com/>

TRE Schweiz (o. J.). Verfügbar unter <https://tre-schweiz.ch/>

TRE, weiterführende Zeitungs- und Fachartikel sowie Videos. Verfügbar unter <https://www.tre.jetzt/wissensdatenbank/artikel>

Verein Somatic Experiencing Deutschland e.V. (o. J.). *Wie arbeitet Somatic Experiencing mit Traumata?* Verfügbar unter <https://www.somatic-experiencing.de/was-ist-somatic-experiencing/>

WildAnimal OfWorld (2020). *Impala in and slowly out of collapsed Immobility* [Video]. Verfügbar unter <https://www.youtube.com/watch?v=5Vm5WfjlpSc>

WildAnimal OfWorld (2020). *a gazelle playing dead to escape her predators* [Video]. Verfügbar unter https://www.youtube.com/watch?v=H0RHSX_9c-U